

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Das “Universal Design for Learning” im Mathematikunterricht

Anpassung des Zürcher Mathematiklehrmittels “Mathematik Primarstufe 2” mittels einer Lehrmittelergänzung für einen auf dem “Universal Design for Learning”-basierenden Mathematikunterricht an Regelschulen

Eingereicht von: Corinne Stemmer
Begleitung: Annette Krauss, MSc
20. November 2022

Abstract

Die steigende Heterogenität der Schülerinnen und Schüler an den Regelschulen belastet die Lehrpersonen zunehmend. Das "Universal Design for Learning" (UDL) könnte hierfür eine Entlastung bieten, da seine Anwendung einen barrierefreien, nutzbaren und inklusiven Unterricht verspricht.

Am Beispiel des Zürcher Mathematiklehrmittels "Mathematik Primarstufe 2" (ZML2) versucht die vorliegende Arbeit herauszufinden, wie stark das ZML2 das Konzept des UDL berücksichtigt und ob eine Ergänzung diesbezüglich sinnvoll ist. Die im Verlauf der Arbeit erstellte Lehrmittelergänzung wurde mit zwei Schulklassen erprobt und anschliessend mittels Fragebogen ausgewertet. Die Resultate haben gezeigt, dass das ZML2 die Prinzipien des UDL nur teilweise berücksichtigt. Die Lehrmittelergänzung führte zwar zu einer signifikanten Verbesserung des Mathematikunterrichts bezüglich des UDL, jedoch wurden auch damit nicht alle UDL-Prinzipien ausreichend erfüllt. Um dies zu erreichen, müssen weitere Forschungen und Testläufe durchgeführt werden.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Personen bedanken, die in irgendeiner Weise zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben.

Ein spezieller Dank geht hierbei an meine Betreuerin, die immer ein offenes Ohr für meine Fragen und Anliegen hatte und mir dabei half, den Weg durch das Labyrinth dieser Masterarbeit zu finden.

Auch den zwei Lehrpersonen Frau L. Heer und Frau B. Mäder und ihren Schulklassen möchte ich meinen Dank aussprechen, dass sie sich für die praktische Erprobung zur Verfügung gestellt haben.

Und ein riesiges Dankeschön geht an meine Freunde, Familie und die Fellnase Wanda, die mich in etlichen Belangen unterstützten und immer für mich da waren. Allen voran Fabian, der zum Gelingen dieser Arbeit sehr viel beigetragen hat.

Anmerkung

In der Arbeit wurde versucht, möglichst geschlechtsneutrale Formulierungen zu verwenden. Um einen guten Lesefluss zu ermöglichen, wurde das generische Maskulinum verwendet, welches sich natürlich auf alle Geschlechter bezieht.

Die Begriffe "Behinderung" und "Beeinträchtigung" werden als Synonym verwendet.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5
1.1 Ausgangslage	5
1.2 Begründung der Themenwahl	7
1.3 Ableitende Fragestellungen	7
2. Theoretische Grundlagen	11
2.1 Begriffserklärungen	11
2.1.1 Integration	11
2.1.2 Inklusion	12
2.1.3 Barrierefreiheit	12
2.1.4 Intelligenz	13
2.2 "Multiplen Intelligenzen" nach Gardner	14
2.2.1 Geschichte der "Multiplen Intelligenzen"	14
2.2.2 Die sieben Intelligenzen nach Gardner	15
2.2.3 Die sieben Intelligenzen im Unterricht	16
2.3 „Universal Design for Learning“	17
2.3.1 "Universal Design"	18
2.3.2 Entstehung des "Universal Design for Learning"	20
2.3.3 Konzept des "Universal Design for Learning"	21
2.3.4 Chancen und Grenzen des "Universal Design for Learning"	23
2.4 Lehrmittelanalyse	23
2.4.1 Schweizer Lehrmittel aus Sicht der Heilpädagogik	24
2.4.2 Leitlinien für Lehrmittel mit besonderem Bildungsbedarf	25
2.5 Das Zürcher Mathematiklehrmittel	26
2.5.1 Entwicklung des Zürcher Mathematiklehrmittels "Mathematik Primarstufe"	26
2.5.2 Aufbau und Inhalt des Zürcher Mathematiklehrmittel „Mathematik Primarstufe 2“	28
2.6 Das ZML2 aus heilpädagogischer Sicht	33
2.7 Fazit zu den Lehrmitteln	34
3. Entwicklung der Lehrmittelergänzung	37
3.1. Vorgehensweise	37
3.1.1 Umsetzung des ersten "Universal Design for Learning"-Prinzips	38
3.1.2 Umsetzung des zweiten "Universal Design for Learning"-Prinzips	41
3.1.3 Umsetzung des dritten "Universal Design for Learning"-Prinzips	45
3.1.4 Limitationen der Lehrmittelergänzung	48

3.2 Die Bestandteile der Lehrmittelerganzung	48
3.2.1 Das Manual.....	49
3.2.2 Das Mathematiklexikon	50
3.2.3 Die “Offene Aufgabe”.....	51
3.2.4 Die Wahlaufgaben	52
3.2.5 Der heilpagogische Kommentar (HPK)	54
3.2.6 Die Wegleitung zum Wochenthema	55
4. Methodisches Vorgehen.....	57
4.1 Untersuchungsdesign und zeitlicher Rahmen	57
4.2 Forschungsmethodik.....	58
4.2.1 Quantitative Forschung	59
4.2.2 Kontrollierte Einzelfallforschung	59
4.2.3 Das AB-Design	60
4.3 Die Datenerhebung.....	61
4.3.1 Der Fragebogen.....	62
4.3.2 Stichprobenauswahl	63
4.3.3 Die ausgewahlten Klassen	64
4.4 Methoden zur Datenauswertung.....	65
4.4.1 Die Deskriptivstatistik	65
4.4.2 Die Inferenzstatistik	67
5. Ergebnisse	69
5.1 Deskriptive Beurteilung des ZML2.....	69
5.1.1 Auswertung des ersten UDL-Prinzips	70
5.1.2 Auswertung des zweiten UDL-Prinzips	71
5.1.3 Auswertung des dritten UDL-Prinzips	72
5.1.4 Gesamthafte Beurteilung des ZML2.....	73
5.2 Deskriptive Auswertung der Lehrmittelerganzung.....	75
5.2.1 Auswertung des ersten UDL-Prinzips	75
5.2.2 Auswertung des zweiten UDL-Prinzips	76
5.2.3 Auswertung des dritten UDL-Prinzips	78
5.2.4 Gesamthafte Beurteilung der Lehrmittelerganzung	79
5.3 Effektstarke der Lehrmittelerganzung gegenuber dem ZML2	80
5.4 Die inferenzielle Beurteilung	82
5.5 Beantwortung der Fragestellungen.....	84
5.5.1 Beantwortung der ersten Fragestellung	84
5.5.2 Beantwortung der zweiten Fragestellung	85

6. Diskussion	87
6.1 Die Eignung des ZML2 für einen auf dem UDL-basierenden Mathematikunterricht.....	87
6.1.1 Interpretation des ZML2 basierend auf dem ersten UDL-Prinzip	88
6.1.2 Interpretation des ZML2 basierend auf dem zweiten UDL-Prinzip	90
6.1.3 Interpretation des ZML2 basierend auf dem dritten UDL-Prinzip	92
6.1.3 Fazit	94
6.2 Verbesserung des UDL-basierten Mathematikunterrichts mittels eine Lehrmittelergänzung	95
6.2.1 Interpretation der Lehrmittelergänzung basierend auf dem ersten UDL-Prinzip	95
6.2.2 Interpretation Lehrmittelergänzung basierend auf dem zweiten UDL-Prinzip	98
6.2.3 Interpretation Lehrmittelergänzung basierend auf dem dritten UDL-Prinzip.....	101
6.3 Praktische Implikationen	103
7. Fazit / Ausblick	105
8. Verzeichnisse.....	109
8.1 Literaturverzeichnis	109
8.2 Abbildungsverzeichnis	113
8.3 Tabellenverzeichnis	113
Anhang	115

Abkürzungsverzeichnis

SHP	Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
ZML2	Zürcher Mathematiklehrmittel "Mathematik Primarstufe 2"
UDL	„Universal Design for Learning“
SuS	Schülerinnen und Schüler
AdL	Altersdurchmischtes Lernen
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
IF	Integrative Förderung
ISR	Integrierte Sonderschulung in einer Regelschule

1. Einleitung

„Chancengleichheit besteht nicht darin, dass jeder einen Apfel pflücken darf, sondern dass der Zwerg eine Leiter bekommt.“ (Reinhard Turre)

Die im Zitat beschriebene Leiter könnte sinnbildlich als der "rote Faden" dieser Arbeit betrachtet werden. Sie steht dafür, dass der Unterricht für alle zugänglich sein sollte und genau diesem Thema widmet sich die vorliegende Arbeit.

In den folgenden Kapiteln wird beschrieben, auf welchen Grundlagen diese Masterthesis aufbaut, beginnend mit der Ausgangslage, gefolgt von der Begründung der Themenwahl und abschliessend mit den sich daraus ableitenden Fragestellungen, für dessen Beantwortung sich diese Arbeit auf Spurensuche begibt.

1.1 Ausgangslage

Die Schule soll all ihren Schülerinnen und Schülern, auch jenen mit besonderem Unterstützungsbedarf, mit geeigneten Methoden und Hilfsmitteln ermöglichen, gleichberechtigt und selbstbestimmt am Regelunterricht teilzuhaben. Dazu ist das Bildungssystem durch gesetzliche Bestimmungen und politische Vereinbarungen verpflichtet. So hat die UNO mit der Verabschiedung der Behindertenrechtskonvention (BRK) im Jahr 2006 gewährleistet, dass Menschen mit Behinderungen vor Diskriminierung geschützt werden. Im Jahr 2014 hat auch die Schweiz diese Konvention angenommen, wodurch sie sich verpflichtete, Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt und selbstbestimmt die Teilhabe in einer inklusiven Gesellschaft zu ermöglichen (Wember & Melle, 2018 sowie Handicap Inclusion, 2022). Durch das Behinderungsgesetz ist auch die Schule dazu verpflichtet, allen Menschen barrierefreien Zugang zu schulischer Bildung in einem inklusiven Bildungssystem zu gewährleisten. Dies bedeutet, dass alle Schülerinnen und Schüler, unabhängig von ihren Behinderungen oder Lernschwierigkeiten, am Regelunterricht partizipieren können und nicht separativ unterrichtet werden. Auch die interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik sieht vor, dass an Regelschulen für einen integrativen Unterricht zu sorgen ist.

Aufgrund der beschriebenen politisch-gesetzlichen Bestimmungen nimmt an den Regelschulen die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler in allen möglichen Bereichen zu. Dies stellt Lehrpersonen vor immer grössere Herausforderungen, denen

sie sich oft nicht gewachsen fühlen (Wember & Melle, 2018). Reusser et al. (2013) konnten in einer Studie aufzeigen, dass über 80% der 383 befragten Lehrpersonen die Integration von Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen und besonderem Bildungsbedarf als erhebliche Belastung wahrnehmen. Zudem sind nicht einmal 20% von ihnen der Meinung, dass Integration unter den gegebenen Voraussetzungen möglich ist. Ein chancengleiches inklusives Bildungssystem fordert einerseits das gemeinsame Lernen in einem Unterricht für alle, in dem Schülerinnen und Schüler mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf miteinander und voneinander lernen und ermöglicht andererseits die Bereitstellung besonderer pädagogischer Hilfen bei Unterstützungsbedarf. Bezogen auf das Zitat von Reinhard Turre geht es hier also um die "Leiter", die gelingende Inklusion ermöglichen soll.

Einen Unterricht so zu gestalten, dass sich alle Kinder unabhängig von ihren Beeinträchtigungen beteiligen können, ist eine komplexe Aufgabe, da er an viele unterschiedliche Bedingungen angepasst und mit sehr viel Arbeit und Aufwand betrieben werden muss. Ein Konzept, das für diese Problematik der Inklusion erstellt wurde, ist das "Universal Design for Learning". Mit seinen 31 Prüfpunkten sorgt es dafür, dass bei der Unterrichtsgestaltung die Inklusion, die Nutzbarkeit und die Barrierefreiheit im Unterricht gewährleistet sind. Leider ist dessen Umsetzung nicht immer einfach, auch wenn schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, im Verlauf dieser Arbeit mit SHP abgekürzt, den Lehrpersonen eine Teil der Arbeit abnehmen. Jedoch sind diese bei der Unterrichtsgestaltung und der Umsetzung des inklusiven Unterrichts des Öfteren sich selbst überlassen.

Eine Hilfe für die Lehrpersonen bei dieser Problematik könnte ein Lehrmittel sein, das auf barrierefreien, nutzbaren und inklusiven Unterricht ausgelegt ist. Lehrmittel haben ein grosses Unterstützungspotential, da sie einen wesentlichen Einfluss auf den Unterrichtsablauf haben. Sie geben vor, wann und wie der zu lernende Schulstoff beigebracht werden soll. Laut der Interkantonalen Lehrmittelzentrale (ILZ) sind Lehrmittelverlage grundsätzlich dazu verpflichtet, ihre Neuproduktionen gleichzeitig für Regelklassen wie auch für andere Nutzergruppen, wie beispielsweise Behinderte, zur Verfügung zu stellen (ilz, 2018). Lehrmittelverlage sowie Lehrmittelhersteller sollten folglich dem Auftrag der Inklusion gerecht werden. Eine Untersuchung des ILZ hat aber gezeigt, dass es für die integrative Förderung in der Schweiz bislang nur sehr wenige

angepasste Lehrmittel gibt, die sich am Lehrplan 21 und dem obligatorischen Lehrmittel orientieren (ilz, 2018). Diese Tatsache erstaunt, denn mittlerweile gibt es viele heilpädagogische Konzepte, wie beispielsweise das "Universal Design for Learning", die in einem inklusiven Unterricht angewendet werden können und sich in ein Lehrmittel integrieren lassen.

1.2 Begründung der Themenwahl

Die eingangs im Zitat von Reinhard Turre erwähnte "Leiter" für Inklusion scheint noch nicht überall den Weg in die Praxis gefunden zu haben. Um dem Inklusionsauftrag an den Regelschulen gerecht zu werden, bedarf es einer Bereitstellung von Lehrmitteln, welche heilpädagogische Konzepte integrieren und somit die Lehrpersonen beim Unterrichten entlasten. Anhand des "Universal Design for Learning" hat sich diese Masterarbeit zum Ziel gesetzt, eine Inspiration und Anregung dafür zu geben, wie ein inklusionsorientiertes, barrierefreies und nutzbares Lehrmittel aussehen könnte. Ausserdem wäre es wünschenswert, wenn die vorliegende Arbeit zukünftige Lehrmittelentwickler dazu anregt, dem Inklusionsgedanken mehr Aufmerksamkeit zu schenken und diesen in die Lehrmittel zu integrieren. Denn wie Fisseler & Markmann (2012) so schön sagten: "Von einem inklusiven Unterricht profitieren nicht nur die Beeinträchtigten, sondern schlussendlich alle Schülerinnen und Schüler" und nicht zuletzt auch die Lehrpersonen!

1.3 Ableitende Fragestellungen

Die Ausgangslage hat gezeigt, dass ein geeignetes Lehrmittel Lehrpersonen beim Führen eines inklusiven Unterrichts unterstützen könnte und dass es in der Schweiz aktuell noch sehr wenige solcher angepassten Lehrmittel gibt. Das "Universal Design for Learning", das in der Heilpädagogik immer mehr an Bedeutung gewinnt, scheint hierfür ein geeignetes Konzept zu sein. Dieses sieht vor, drei Hauptprinzipien mit mehreren Prüfpunkten in den Unterricht zu integrieren. Je mehr von diesen Prüfpunkten erfüllt werden, desto integrativer, barrierefreier und nutzbarer soll der Unterricht sein. Die vorliegende Masterarbeit hat sich der Aufgabe gewidmet, das "Universal Design for Learning" in ein Lehrmittel zu integrieren. Hierfür wurde das Zürcher Mathematiklehrmittel "Mathematik Primarstufe 2" ausgewählt, folgend auch häufig mit "ZML2" abgekürzt, da es in sehr vielen Kantonen als obligatorisches

Lehrmittel gilt und sich darüber hinaus als zusätzliches Lehrmittel grosser Beliebtheit erfreut. Darauf aufbauend wurde eine Lehrmittelergänzung erstellt, die das ZML2 hinsichtlich seiner Eignung für einen auf dem "Universal Design for Learning" basierenden Mathematikunterricht bestmöglich erweitern soll. Mit diesem Vorgehen wird versucht, Antworten auf die zwei sich ableitenden Fragestellungen zu finden:

1. *Wie stark werden die Prinzipien des "Universal Design for Learning" beim Zürcher Mathematiklehrmittel "Mathematik Primarstufe 2" berücksichtigt?*
2. *Kann eine Lehrmittelergänzung dazu führen, dass die Prinzipien des Universal Design for Learning stärker beim Zürcher Mathematiklehrmittel "Mathematik Primarstufe 2" berücksichtigt werden?*

Aus der zweiten Fragestellung leitet sich auch die Hypothese ab, welche der wissenschaftliche Teil zu erforschen versucht.

Die H_1 -Hypothese lautet somit:

Eine Lehrmittelergänzung führt zu einer stärkeren Berücksichtigung der "Universal Design for Learning"-Prinzipien im Mathematikunterricht mit dem Zürcher Mathematiklehrmittel "Mathematik Primarstufe 2".

Die H_0 -Hypothese, auch Antithese genannt, stellt folglich die gegenteilige Behauptung auf:

Eine Lehrmittelergänzung führt nicht zu einer stärkeren Berücksichtigung der "Universal Design for Learning"-Prinzipien im Mathematikunterricht mit dem Zürcher Mathematiklehrmittel "Mathematik Primarstufe 2".

Als theoretische Grundlage werden im ersten Teil dieser Arbeit Begriffserklärungen eingeführt und das Konzept der "Multiplen Intelligenzen" nach Gardner, sowie das "Universal Design for Learning" vorgestellt. Des Weiteren werden die zur Zeit in der Schweiz vorhandenen Lehrmittel und deren Leitlinien aus Sicht der Heilpädagogik thematisiert. Daran anschliessend wird das ZML2 vorgestellt und hinsichtlich seiner Eignung für inklusiven Mathematikunterricht analysiert sowie seine Stärken und Schwächen aufgezeigt. Der zweite Teil dieser Arbeit widmet sich der praktischen

Umsetzung der Lehrmittelergänzung. Es werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie man das ZML2 erweitern könnte und hierfür konkrete Beispiele formuliert. In einem nächsten Schritt werden die zwei Schulen genauer vorgestellt, an denen die Lehrmittelergänzung während zwei Wochen erprobt wurde. Der dritte Teil dieser Masterarbeit widmet sich dann der Auswertung und Interpretation der erhobenen Daten. Darauf aufbauend wird versucht, die beiden Fragestellungen zu beantworten und die Hypothesen zu prüfen. Den Abschluss dieser Masterarbeit bildet das Fazit, das noch einmal abschliessend darlegt, wie sehr sich ZML2 für einen auf dem "Universal Design for Learning" basierenden Mathematikunterricht eignet und ob eine Lehrmittelergänzung diesbezüglich zu einer Verbesserung führen kann.

2. Theoretische Grundlagen

Der theoretische Teil beginnt mit der Erläuterung wichtiger Begriffe. Daran anschliessend werden in einem nächsten Kapitel die “Multiplen Intelligenzen” nach Gardner beschrieben. Das “Universal Design for Learning” sowie das Zürcher Mathematiklehrmittel "Mathematik Primarstufe 2" werden darauffolgend jeweils in einem eigenen Kapitel vorgestellt.

2.1 Begriffserklärungen

Als Grundlage für das Verständnis der folgenden Inhalte werden die wichtigsten Begrifflichkeiten definiert. Zu Beginn sind die Begriffe “Integration”, “Inklusion” und “Barrierefreiheit” beschrieben, denn diese spielen bei der Gestaltung des Unterrichts eine zentrale Rolle.

2.1.1 Integration

Integration stammt vom lateinischen Wort “integratio” ab, was so viel wie “wiederherstellen”, “näherücken” oder “erneuern” bedeutet (Online-Wörterbuch, 2022). Das Eidgenössische Migrationskomitee versteht unter dem Begriff der Integration, “dass alle Teile der Gesellschaft, die einzelnen Menschen wie auch die Institutionen, zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen” (EKM, 2022).

Auf die Schule bezogen bedeutet dies, dass alle Schülerinnen und Schüler, auch jene mit besonderem Bildungsbedarf, im Regelschulsystem beschult werden (Ziehbrunner, 2021), wobei es nach Wocken (2001) Inhaltlich darum geht, alle Kinder in gemeinsamen Lernsituationen zu fördern. Joller-Graf (2006) sieht Integration als Prozess, bei dem die beteiligten Akteure mit einer Offenheit für Neues aufeinander zugehen. Vielfalt muss gegeben sein und soll genutzt werden. Joller-Graf (2006) bezeichnet Integration als gewollte Heterogenität.

Abbildung 1: Bildliche Darstellung der Begriffe Exklusion, Integration & Inklusion¹

¹ Abbildung 1: Gefunden auf: <https://www.aktion-mensch.de/dafuer-stehen-wir/was-ist-inklusion>

2.1.2 Inklusion

Inklusion wird definiert als “die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen an der Gesellschaft und an gesellschaftlichen Subsystemen”. Dies bedeutet, dass die individuellen Eigenschaften und sozialen Bedingungen keine Barriere für die Partizipation darstellen sollen (Ziehbrunner, 2021). Für Boban & Hinz (2012) werden bei der Inklusion alle Dimensionen der Vielfalt in einem Gesamtzusammenhang wahr- und angenommen. Auf die Schule bezogen bedeutet dies, dass sie ihre Strukturen, Kulturen und Praktiken so weiterentwickelt, dass alle Kinder und Jugendliche willkommen sind und als Ziel die gleichberechtigte Teilnahme aller verfolgt (Ziehbrunner, 2021). Nicht gleichzusetzen ist die Inklusion mit der Integration. Im Stufenmodell von Moser (2009) (siehe Abbildung 2) steht die Inklusion hierarchisch über der Integration. Dieser Meinung sind auch Boban & Hinz (2003), denn für sie ist die gleichberechtigte Teilhabe bei der Integration nicht gegeben, weil bestimmte Gruppen in etwas Bestehendes eingegliedert werden (siehe Abbildung 1).

Integration – Inklusion?

Abbildung 2: Treppenmodell der Exklusion zur Inklusion von Moser²

2.1.3 Barrierefreiheit

Der Begriff der Barrierefreiheit definiert die uneingeschränkte Zugänglichkeit eines Produktes, einer Dienstleistung oder einer Einrichtung, unabhängig von einer möglichen Behinderung oder Erkrankung (enableMe, 2022). Überträgt man diese Definition auf die Schule, so muss diese gewährleisten, dass jederzeit alle Nutzer der Schule ohne fremde Hilfe und besondere Erschwernisse die Räume auffinden,

² Abbildung 2: Gefunden auf: Ziehbrunner, C. (2021): Strategie 2022-2024. Begriffsklärung Inklusion. Zürich: HfH 12

begehen und benutzen können (Saldern, 2012). Rechtlich gesehen wird in der Schweiz eine integrative Bildung gefordert (BV, Art. 8, Abs.2). Die Kantone haben die Pflicht dafür zu sorgen, dass ein Grundschulunterricht angeboten wird, der allen Schülerinnen und Schülern offensteht (BV, Art. 62) und sich Kinder autonom mit den gleichen Lerninhalten auseinandersetzen können (Maulanz & Wicki, 2018). Da Lehrmittel hierfür eine wichtige Rolle spielen, sollten diese im Idealfall ein differenziertes Aufgabenangebot zur Verfügung stellen, damit die Lernenden einen individuellen Zugang zu den Lerninhalten erhalten und ihr Wissen ihrem Lernstand entsprechend erweitern können (Maulanz & Wicki, 2018).

2.1.4 Intelligenz

Der Begriff der Intelligenz erregt in der breiten Öffentlichkeit immer wieder Aufmerksamkeit, denn diese beeinflusst jede Person auf ihrem eigenen Lebensweg. Was genau die Intelligenz ist, wird schon seit vielen Jahren erforscht, doch gehen die Auffassungen darüber auseinander. Anders als bei anderen Persönlichkeitsmerkmalen wie der Grösse oder dem Gewicht, lässt sich die Intelligenz nicht anhand eines Merkmals bestimmen (Funke & Vaterrodt, 2020).

Der Ursprung des Wortes Intelligenz liegt im lateinischen Begriff "intelligentia", was so viel wie "Einsicht" oder "Erkenntnisvermögen" bedeutet und eine Ableitung des Wortes "intellegere" ist, welches mit "zwischen etwas wählen", "erkennen" oder "verstehen" übersetzt werden kann und für "geistige Fähigkeit" oder "Klugheit" gebildeter Menschen steht.

In psychologischer Hinsicht ist Intelligenz die allgemeine geistige Anpassungsfähigkeit an neue Aufgaben und Leistungen (Lorenzo, 2017).

2.2 “Multiplen Intelligenzen” nach Gardner

Auf die “Multiplen Intelligenzen” nach Gardner wird in dieser Arbeit genauer eingegangen, weil ein grosser Teil der Entwicklungsarbeit darauf aufbaut. Zuerst wird kurz erläutert, wie die “Multiplen Intelligenzen” entstanden sind. Anschliessend werden die von Gardner entwickelten sieben Intelligenzen genauer beschrieben und in einem letzten Teil erklärt, wie diese sich im Schulunterricht anwenden lassen.

2.2.1 Geschichte der “Multiplen Intelligenzen”

Der Psychologe Alfred Binet wurde Anfang des 20. Jahrhunderts damit beauftragt, eine Messmethode zu entwickeln, die den schulischen Erfolg von Kindern voraussagen kann. Binet entwickelte darauf ein Messinstrument, das wir heute als IQ-Test kennen. Dieser sagt anhand des Intelligenzquotienten (IQ) aus, wie intelligent eine Person ist. Die Bestimmung der Intelligenz galt als einer der grössten Erfolge der Psychologie und wurde zu einem nützlichen wissenschaftlichen Werkzeug (Gardner, 1996). Was Intelligenz jedoch exakt definiert, darüber wird auch heute noch rege diskutiert. Zentral ist vor allem die Frage, ob Intelligenz aus einem oder mehreren Teilen besteht.

Mit dieser Frage hat sich auch Howard Gardner beschäftigt. Gardner ist ein amerikanischer Professor für Erziehungswissenschaften, Psychologie und Neurologie und stellte im Jahr 1980 die Theorie der Multiplen Intelligenzen auf. Gardner war davon überzeugt, dass der IQ-Test konzeptuell zu eng gefasst und an der Realität vorbei konstruiert wurde (Rost, 2008). Für ihn konzentrierten sich die klassischen kognitiven Leistungstests zu sehr auf die sprachlichen und logisch-mathematischen Facetten der Intelligenz. Um herauszufinden, was Intelligenz ist, hat Gardner viele verschiedene Personengruppen untersucht, die auf einem Spektrum zwischen “normal” bis “Wunderkinder” lagen. Am Ende seiner Untersuchungen definierte Gardner Intelligenz als „biopsychologisches Potential zur Verarbeitung von Informationen, das in einem kulturellen Umfeld aktiviert werden kann, um Probleme zu lösen oder geistige oder materielle Güter zu schaffen, die in einer Kultur hohe Wertschätzung geniessen” (Gardner, 2022). Mit dieser Vorstellung von Intelligenz stand für Gardner fest, dass es nicht nur eine, sondern mehrere Formen der Intelligenzen gab und teilte sie in sieben Bereiche ein. Seine Theorie der “Multiplen Intelligenzen” war geboren (Gardner, 1996). Die Ursprungstheorie der “Multiplen Intelligenzen” beschreibt sieben Intelligenzen. Gardner war sich aber bewusst, dass zukünftig möglicherweise noch weitere

Intelligenzen definiert werden müssen. Später fügte Gardner zu den sieben bestehenden, die naturalistische und die existenzielle Intelligenz hinzu.

2.2.2 Die sieben Intelligenzen nach Gardner

Im Folgenden werden die sieben Intelligenzen nach Gardner (2002, S.69) sowie deren zwei Erweiterungen kurz beschrieben:

Linguistische Intelligenz

Sensibilität für sprachliche Phänomene, Sprachlernbegabung, Befähigung zum flexiblen und gewandt-kompetenten Umgang mit gesprochener und geschriebener Sprache, wie man es z.B. bei Dichtern, Schriftstellern, Journalisten, Rechtsanwälten, professionellen Rednern etc. findet.

Logisch-mathematische Intelligenz

Fähigkeit zum logisch-deduktiven Denken, zum Entdecken und Verstehen komplexer mathematischer oder logischer Zusammenhänge und zum (natur-)wissenschaftlichen Arbeiten, so wie man es bei berühmten Mathematikern, Logikern und (Natur-)Wissenschaftlern beobachten kann.

Visuelle-räumliche Intelligenz

Kompetenz zur realen und gedanklichen Orientierung in grossen und kleinen Räumen, Imagination räumlicher Gegebenheiten. Dies sei bei Navigatoren, Piloten, Bildhauern, Chirurgen, Architekten und Ingenieuren sowie auch bildenden Künstlern in reichem Ausmass vorhanden.

Musikalische Intelligenz

Vor allem produktive, aber auch rezeptive musikalische Befähigung, einschliesslich rhythmischer Komponenten. Komponisten, Instrumentalisten und Sänger besitzen diese Fähigkeit.

Körperlich-kinästhetische Intelligenz

Befähigung zum koordiniert-flexiblen Umgang mit dem eigenen Körper und die Kompetenz, ihn bzw. einzelne seiner Teile effektiv einzusetzen, z.B. bei Tänzern, Schauspielern, Sportlern, Handwerkern, Chirurgen.

Sozial-Interpersonale Intelligenz

Fähigkeit, sich in andere Personen, in ihre Gefühle, Empfindungen, Wünsche, Motivationen und Befürchtungen hineinzusetzen und mit anderen Menschen effektiv zu kooperieren. Ärzte, Lehrer, Pastoren, Politiker, Handelsvertreter, Schauspieler brauchen diese Fähigkeit, um in ihrem Beruf erfolgreich zu sein.

Sozial-Intrapersonale Intelligenz

Selbsterkenntnis, d.h. das Verstehen des eigenen Körpers und der eigenen Person. Dies umfasst unter anderem die Kompetenzen, sich selbst und die eigenen Wünsche, Hoffnungen, Befürchtungen, Motivationen und Fähigkeiten sowie die eigenen Körperfunktionen etc. realistisch wahrzunehmen und sich dementsprechend adäquat zu verhalten und sein Leben zu planen.

Die Sozial-Inter- und Intrapersonalen Intelligenzen wurden ursprünglich getrennt voneinander aufgeführt, später jedoch unter dem Begriff der Personalen Intelligenz zusammengefasst.

Naturalistische Intelligenz

Fähigkeit, die Naturphänomene voneinander zu unterscheiden und zu kategorisieren sowie die Gesetze der Natur zu erkennen und gedanklich zu durchdringen, was zum Beispiel für Berufe wie Förster, Landwirt oder Gärtner essenziell ist.

Existenzielle Intelligenz

Dies ist die Fähigkeit, grundlegende Fragen der menschlichen Existenz zu verstehen und beinhaltet eine gewisse Sensibilität für Grund- und Grenzfragen des Lebens (Gassner, 2007).

2.2.3 Die sieben Intelligenzen im Unterricht

Obwohl Gardner seine Theorie nicht für den Unterricht vorgesehen hatte, stiess sie bei Pädagogen auf grossen Anklang. Dies vor allem, weil wachsende Bemühungen um Differenzierung und Individualisierung im Unterricht zu einem immer wichtigeren Thema wurden und sich Gardners Modell der verschiedenen Intelligenzen hierfür ideal einsetzen liess (Winkelmann, 2010).

In der Unterrichtsgestaltung kann auf die verschiedenen Intelligenzen Rücksicht genommen werden, indem Lehr- und Lernmittel den entsprechenden Bedürfnissen angepasst werden. Lernziele lassen sich über verschiedene Zugänge erreichen.

Schülerinnen und Schüler können selbst wählen, welchen Zugang sie bevorzugen (Stricker, Kassner, & Kibin, 2012).

Die aufgeführte Tabelle 1³ zeigt exemplarisch einige Beispiele, wie die verschiedenen Intelligenzen im Unterricht berücksichtigt werden können. Die existentielle Intelligenz ist nicht aufgeführt, da sie sich hauptsächlich auf das Philosophieren bezieht.

Multiple Intelligenzen	Mögliche Lehr- & Lernmittel
Linguistische Intelligenz	Bücher, Arbeitsblätter, Textarbeit, Dialoge, Diskussionen
Logisch-mathematische Intelligenz	Angebote zum Erforschen und Auseinandersetzen, Puzzles, Zahlenspiele, Kombinationsübungen, Tabellen, Diagramme
Räumlich-visuelle Intelligenz	Filme, Bilder, Fantasienspiele, illustrierte Texte, Mindmaps, künstlerische Aktivitäten
Kinästhetische Intelligenz	Rollenspiel, Drama, Bewegungslernen, körperliche Aktivitäten, Tanz, Theater, Bauen, Basteln, Konstruieren
Musikalische Intelligenz	Lieder, Sprachrhythmus, Vokabelrap, Tanz, Bewegung, Gesang, Klanggeschichten
Interpersonale Intelligenz	Gruppenaktivitäten und – Spiele, Partner und Gruppenarbeit, Expertensystem, Gruppenpuzzle, Interview
Intrapersonale Intelligenz	Orte des Rückzugs, Freiarbeit, Lesecken, Wahlmöglichkeiten unterschiedlicher Sozialformen
Naturbezogene Intelligenz	Lupen, Mikroskope, Bestimmungsbücher, Experimente, ausserschulische Lernorte

Tabelle 1: Mögliche Lehr-/Lernmittel zu den „Multiplen Intelligenzen“

2.3 „Universal Design for Learning“

Das “Universal Design for Learning”, im Verlauf dieser Arbeit häufig mit UDL abgekürzt, nimmt in dieser Masterarbeit eine zentrale Funktion ein. Die Lehrmittelergänzung sowie die Thematik der empirischen Forschung sind auf diesem Konzept aufgebaut. Um genau zu verstehen, worum es sich bei diesem Konzept handelt, wird zuerst auf das “Universal Design” eingegangen, da das “Universal Design

³ vgl. Vinzentius in Pädagogik 11/2010, 20ff) gefunden auf https://lehrerfortbildung-bw.de/st_if/bs/if/unterrichtsgestaltung/unterricht/aspekte/

for Learning” aus diesem entstanden ist. Anschliessend wird erklärt, wie das “Universal Design” seinen Weg in die (Heil-) Pädagogik gefunden hat und wie es heutzutage angewendet wird.

2.3.1 “Universal Design”

Die “Universal Design”-Bewegung entstand in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts in der US-amerikanischen Architektur. Prägend für den Begriff war der Architekt Ronald L. Mace, der selbst körperlich behindert und auf einen Rollstuhl angewiesen war. Er forderte, dass Gebäude, Einrichtungen und Umgebungen so zu gestalten sind, dass sie allen Menschen Zugang ermöglichen, von ihnen im grösstmöglichen Umfang genutzt werden können und dass dabei auch an Menschen mit Beeinträchtigungen gedacht wird (Schlüter, Melle, & Wember, 2016). Dass der “Universal Design”-Gedanke in den USA aber schon viel älter ist, kommt daher, dass zum einen durch die demografische Entwicklung die Menschen immer älter wurden und somit die gesundheitlichen Beeinträchtigungen zunahmen, zum anderen viele körperlich beeinträchtigte Kriegsveteranen gesellschaftlich integriert werden mussten und nicht von der staatlichen Fürsorge leben sollten. In den USA wurden im Laufe der Zeit Gesetze verabschiedet, die Zugänglichkeiten zu Gebäuden und anderen baulichen Infrastrukturen ermöglichen sollten. Das Konzept des "barrierefreien Designs" oder "Design für alle" breitete sich in den USA, aber auch in Europa aus. 1997 wurden am “Center for Universal Design” von Ron Mace und einer Gruppe von Experten die sieben Prinzipien des “Universal Design” aufgestellt (Schlüter, Melle, & Wember, 2016):

1. Breite Nutzbarkeit

Ein Gegenstand wird so gestaltet, dass er für Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten nutzbar ist und marktfähig angeboten werden kann.

2. Flexibilität in der Benutzung

Ein Gegenstand wird so gestaltet, dass er eine breite Palette von individuellen Vorlieben und Fähigkeiten unterstützt.

3. Einfache und intuitive Benutzung

Das Design ist leicht verständlich, unabhängig von der Erfahrung, dem Wissen, den Sprachfähigkeiten oder der momentanen Konzentration des Nutzers.

4. Sensorisch wahrnehmbare Informationen

Ein Gerät wird so gestaltet, dass es notwendige Informationen zur Verfügung stellt, unabhängig von der unmittelbaren situativen Umgebung oder den sensorischen Fähigkeiten des Benutzers.

5. Fehlertoleranz

Das Design eines Produkts minimiert die Risiken von fehlerhafter Bedienung und die negativen Konsequenzen von versehentlich oder unbeabsichtigt ausgeführten Aktionen.

6. Niedriger körperlicher Aufwand

Ein Gegenstand ist so gestaltet, dass er effizient und komfortabel mit einem Minimum von motorischem Aufwand und Ermüdung bedient werden kann.

7. Grösse und Platz für Zugang und Benutzung

Ein Gegenstand wird räumlich so positioniert, dass er leicht zu erreichen und gut zu bedienen ist, unabhängig von der Körpergrösse des Benutzers, seiner Haltung oder Beweglichkeit.

Die Idee des "Universal Designs" fand zunächst in der amerikanischen Architektur und später auch in anderen Ländern grossen Anklang. Wegen des grossen Erfolges wurde versucht, das Konzept auch auf andere Bereiche anzuwenden. Die Prinzipien des "Universal Designs" bringen hierbei nicht nur wesentliche Vorteile für beeinträchtigte Personen, sondern generell wird der Zugang und die Nutzung für alle Menschen erleichtert.

Mittlerweile hat das "Universal Design" auch im Artikel 2 der UN-Behindertenrechtskonvention Einzug gefunden und wird wie folgt definiert:

"Universal Design" bedeutet ein Design von Produkten, Umfeldern, Programmen und Dienstleistungen in der Weise, dass sie von allen Menschen möglichst weitgehend ohne eine Anpassung oder ein spezielles Design genutzt werden können.

"Universelles Design" schliesst Hilfsmittel für bestimmte Gruppen von Menschen mit Behinderungen, soweit sie benötigt werden, nicht aus (UN-BRK, 2020).

2.3.2 Entstehung des "Universal Design for Learning"

Die Prinzipien des "Universal Designs" wurden auch auf die Bildung übertragen. Einen ersten Ansatz hierfür verfolgte der amerikanische Lehrer Frank Bowe, der sich stark für Behindertenrechte einsetzte. Er veröffentlichte im Jahr 2000 ein Buch mit dem Titel "Universal Design of Education". Er war jedoch nicht der Einzige, der sich mit dem "Universal Design" in der Bildung auseinandersetzte. Andere versuchten, nicht nur die sieben Prinzipien zu benutzen, sondern erweiterten diese noch um weitere, eigene Prinzipien, wodurch beispielsweise das "Universal Instructional Design" (UID) entstand (Higbee & Goff, 2008). Dieses war aber vorrangig für die Hochschulbildung ausgelegt mit dem Ziel, dass mehr Studierende mit Beeinträchtigungen an Hochschulen partizipieren können (Schlüter, Melle, & Wember, 2016). Es wurde nicht nur versucht, die Prinzipien des "Universal Design" in die Bildung zu implementieren, sondern es wurden gar ganz neue Modelle aufgestellt, wie das von David Rose und Anne Meyer vom Center for Applied Special Technologie (CAST) entwickelte "Universal Design for Learning" (Fisseler B., 2021). Hierfür wurden Wygotsky's "Zone der nächsten Entwicklung" als Voraussetzung für erfolgreiches Lernen, Fortschritte in Neurowissenschaften, sowie eigene Untersuchungen und Entwicklungsarbeiten als Grundlagen genommen, um weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeiten beim UDL durchzuführen. Im Fokus lagen die interindividuellen Unterschiede von Lernenden, bezüglich dem was, wie und warum sie etwas lernen (Rose & Meyer, 2022). Mit dem UDL sollten nicht nur Barrieren für das Lernen beseitigt, sondern auch allen Kindern einen einfacheren Zugang zum Unterricht ermöglicht werden, wovon schlussendlich alle Kinder profitieren (Fisseler & Markmann, 2012). Nach CAST (2022) handelt es beim UDL um ein Konzept zur Curriculums- und Unterrichtsgestaltung, welches allen Schülerinnen und Schülern Zugang zu den Inhalten und Methoden des Unterrichts geben soll und somit erfolgreiches Lernen ermöglichen will. Das UDL soll dabei helfen:

- einen Unterricht so zu gestalten, dass er Flexibilität in der Informationsdarstellung, in der Präsentation und Demonstration von Wissen bietet
- die Lernenden zu aktivieren und motivieren
- Barrieren im Unterricht zu reduzieren und dafür auch passende Räume bietet

- Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, sie herauszufordern und hohe Leistungserwartungen an sie aufrechtzuhalten, eingeschlossen Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen oder Sprachschwierigkeiten.

(HEOA, 2008)

Fisseler (2021) betont ausdrücklich, dass das UDL nicht mit Barrierefreiheit gleichzusetzen ist, denn diese beschreibt nur einen Teil des UDL. Laut Sheryl Burgstahler (2020) ist ein "Universal Design" erst dann erfüllt, wenn die drei Aspekte der Barrierefreiheit, der Nutzbarkeit und Inklusion gewährleistet sind.

2.3.3 Konzept des "Universal Design for Learning"

Folgend wird nun das ausgearbeitete Konzept des "Universal Design for Learning" genauer vorgestellt und eingehend beschrieben.

Nach Rose & Meyer (2002) besteht das Konzept des UDL aus drei Prinzipien mit jeweils drei untergeordneten Richtlinien und insgesamt 31 Prüfpunkten.

Die drei Prinzipien lauten wie folgt:

1. Biete **multiple Präsentationen** von Informationen an, sodass flexible Zugänge zu den Inhalten, die gelehrt und gelernt werden sollen, angeboten werden.
→ das WARUM des Lernens
2. Biete multiple Optionen **zur Verarbeitung von Information und zur Darstellung von Lernergebnissen** durch die Lernenden an, sodass sie auf verschiedenen Wegen lernen und zeigen können, was sie sich erarbeitet haben.
→ das WAS des Lernens
3. Biete multiple Hilfen zur Förderung von Lernengagement und Lernmotivation an, sodass flexible Optionen zur Entwicklung und Aufrechterhaltung von Motivation bestehen.
→ das WIE des Lernens

Durch diese drei Prinzipien sollen Barrieren durch Flexibilisierung der Angebote reduziert und Wahlmöglichkeiten im Unterricht erhöht werden. Nicht nur, aber auch für Lernende mit Behinderung oder Lernschwierigkeiten (Wember & Melle, 2018).

Diese drei Prinzipien wurden in einem weiteren Schritt in Kategorien unterteilt, die zur Berücksichtigung der individuellen Unterschiede innerhalb einer Lerngruppe besonders wichtig sind (Hall, Meyer, & Rose, 2012). Jedem Konzept wurden drei Richtlinien zugeteilt, welche den Entwicklern von Lehr- und Lernmaterialien sowie Lehrkräften helfen sollen, Methoden der Differenzierung und Individualisierung von Unterricht zu identifizieren, welche sich bei der Reduzierung von Barrieren im Unterricht als effektiv erwiesen haben. Diese Richtlinien werden durch drei bis fünf Checkpoints konkretisiert.

The Universal Design for Learning Guidelines			CAST Until learning has no limits ⁴		
	<p>Biete multiple Möglichkeiten der Förderung von Lernengagement</p> <p>Affektive Netzwerke Das „WARUM“ des Lernens</p>	<p>Biete multiple Mittel der Representation von Informationen.</p> <p>Erkennungsnetzwerke Das „WAS“ des Lernens</p>	<p>Biete multiple Mittel für die Informationsverarbeitung und die Darstellung von Lernergebnissen.</p> <p>Strategische Netzwerke Das „WIE“ des Lernens</p>		
Zugang	<p>Mache verschieden Angebote, um Lerninteresse zu wecken. (7)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biete möglichst viele Wahlmöglichkeiten an und unterstütze Autonomie. (7.1) • Biete möglichst viele relevante, bedeutsame und authentische Aufgaben an. (7.2) • Vermeide Ablenkung und soziale Bedrohung. (7.3) 	<p>Biete Wahlmöglichkeiten bei der Perzeption. (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biete Möglichkeiten an, Informationsdarstellungen anzupassen. (1.1) • Biete Alternativen für auditive Informationen an. (1.2) • Biete Alternativen für visuelle Informationen an. (1.3) 	<p>Ermögliche unterschiedliche motorische Handlungen. (4)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variiere die Möglichkeit zur Steuerung von Lernmaterialien und zur Erstellung von Antworten. (4.1) • Optimierte den Zugang zu Lernhilfen und assistiven, technischen Hilfsmitteln (4.2) 		
Entwicklung	<p>Biete Optionen für die Aufrechterhaltung von Anstrengung und Ausdauer (8)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhöhe die Transparenz und Bedeutsamkeit der Lehr- und Lernziele. (8.1) • Biete Aufgaben mit unterschiedlichen Aufgabenniveaus an und optimiere so die individuelle Herausforderung. (8.2) • Fördere die Zusammenarbeit und Gemeinschaft (8.3) • Biete formative Lernrückmeldung mit Bezug auf die Lernzielerreichungen an. (8.4) 	<p>Biete Wahlmöglichkeiten für Sprache und Symbole. (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biete Hilfestellung zur Klärung von Begriffen und Symbolen an. (2.1) • Biete Hilfestellung zum Erkennen von Syntax und Textaufbau an. (2.2) • Biete Hilfestellung beim Lesen geschriebener Texte u./o. mathematischer Formeln und Symbolen an. (2.3) • Biete Möglichkeiten zur Nutzung von Kenntnissen in anderen Sprachen an. (2.4) • Biete Möglichkeiten der nicht-sprachlichen Illustration von Schlüsselbegriffen an. (2.5) 	<p>Biete verschiedene Optionen für Ausdruck & Kommunikation. (5)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lass verschiedene Arten der Kommunikation zu (5.1) • Ermögliche eine vielfältige Nutzung von Hilfen beim Erstellen einer Antwort z.B. Wörterbuch, Apps, ... (5.2) • Biete Hilfen bei instrumentellen Fertigkeiten an, die reduziert werden können, z.B. Mentoren, Tutoren, Software ... (5.3) 		
Verinnerlichung	<p>Biete Möglichkeiten und Unterstützung für selbstregulierendes Lernen (9)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vermittle Erwartungen und Überzeugungen, die die Motivation fördern. (9.1) • Ermögliche individuelle Bewältigungsfähigkeiten und Bewältigungsstrategien. (9.2) • Biete Möglichkeiten zur eigenständigen Lernermessung und zur reflexiven Beurteilung des eigenen Lernerfolgs. (9.3) 	<p>Biete Wahlmöglichkeiten für das Verständnis. (3)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biete Möglichkeiten der Aktivierung oder Erarbeitung von Hintergrundinformationen an. (3.1) • Biete Hilfen zum Hervorheben wichtiger Informationen, Leitideen oder Beziehungen an. (3.2) • Biete Hilfen an, die eine systematische Informationsverarbeitung unterstützen. (3.3) • Biete Hilfen an, die das Behalten und den Transfer unterstützen. (3.4) 	<p>Biete Wahlmöglichkeiten zur Unterstützung der exekutiven Funktionen. (6)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Initiere und unterstütze die Entwicklung einer angemessenen Zielsetzung. (6.1) • Fördere geplantes und strategisches Arbeiten. (6.2) • Erleichtere den geordneten Umgang mit Informationen und Ressourcen. (6.3) • Biete Möglichkeiten zur Selbstevaluation und fördere Kompetenzen durch Hilfe und formatives Feedback. (6.4) 		
Ziel	<p>Lernexperten, die</p> <p>zielstrebig und motiviert sind.</p>	<p>einfallsreich und sachkundig sind.</p>	<p>strategisch und zielführend handeln.</p>		

Abbildung 3: Übersichtstabelle des UDL-Prinzips⁴

Bei der Unterrichtsplanung ist es nicht das Ziel, alle diese Prüfpunkte zu berücksichtigen. Stattdessen sollen sie von den Lehrpersonen als vielfältige

⁴ Abbildung 3: Gefunden auf: dguidelines.cast.org

Wahlmöglichkeiten für die Unterrichtsgestaltung genutzt werden. Die Planungstabelle dient als Orientierungsrahmen, um Unterrichtsinhalt, Lernziele und individuelle Schwerpunkte zu setzen (Hall, Meyer, & Rose, 2012).

2.3.4 Chancen und Grenzen des “Universal Design for Learning”

In der nachfolgenden Tabelle soll ein Überblick über die Stärken und Schwächen des “Universal Designs for Learning” gegeben werden.

Vorteile des UDL	Nachteile des UDL
Ermöglicht barrierefreien, nutzbaren und inklusiven Unterricht	Verstärkter Fokus auf digitale Medien
Alle Schülerinnen und Schüler können sich am Unterricht beteiligen	Einschränkung der Lehrpersonen in ihrer Auffassung von Unterricht
Entlastung für die Lehrpersonen und generell das Schulpersonal	Grosser Aufwand für das Lehrpersonal
Alle Schülerinnen und Schüler profitieren von diesem Model	Vernachlässigung anderer geeigneter (Unterrichts-) Konzepte
Ist auch auf andere Bereiche anwendbar	
Optimale Förderung der Lernleistung aller Schülerinnen und Schüler	

Tabelle 2: Vor- und Nachteile des UDL-Prinzips

Sehr passend fasst es das Zitat von Burgstahler (2008) zusammen:

„...universally designed instruction is not necessarily good instruction, but [...] all good instruction is universally designed.“

2.4 Lehrmittelanalyse

Nach der Beschreibung des “Universal Design for Learning” werden in diesem Kapitel die Schweizer Lehrmittel genauer unter die Lupe genommen. Hierfür wird zuerst ein Überblick über die Schweizer Lehrmittelsituation gegeben. Darauffolgend wird aufgezeigt, was aus Sicht der Heilpädagogik ein gutes Lehrmittel ausmacht und welche Bestandteile es hierfür beinhalten sollte. Diese Inhalte sind relevant, da im

Anschluss das ZML2 bezüglich dieser Punkte und den Prinzipien des "Universal Designs for Learning" hin analysiert wird.

2.4.1 Schweizer Lehrmittel aus Sicht der Heilpädagogik

Die Interkantonale Lehrmittelzentrale (ilz) zeigte 2018 in ihrem Dossier "ilz, fokus" auf, wie die aktuelle Lage der Lehrmittel in Bezug auf die Sonderpädagogik aussieht (ilz, 2018). Die Bedeutung des Lehrplans 21 und der Erwerb von Kompetenzen, an denen sich ein Lehrmittel orientieren soll, wird nochmals deutlich gemacht. Die verschiedenen Kompetenzstufen, welche über die Schuljahre aufgebaut und erreicht werden sollen, stellen auch in der Heilpädagogik eine hilfreiche Stütze in der Förderplanung, sowie Begabtenförderung dar, da sie einen Überblick geben, welche Kompetenzen zu welchem Zeitpunkt zu erreichen wären oder auf welcher Kompetenzstufe sich ein Kind zurzeit befindet. Da Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf häufig mehr Zeit und gezielte Unterstützung brauchen, muss entsprechend auch das Schulmaterial inhaltlich angepasst werden. Hierfür werden sieben Prinzipien genannt, die für die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf zentral sind (ilz, 2018):

- Gezielte Förderung: Orientierung an Lernbedingungen und -voraussetzungen
- Tragfähige Vorstellungen
- Handlungen mit Materialien und Verwendung geeigneter Darstellungsmittel und Veranschaulichungen
- Eine hohe Eigenaktivität der Lernenden und Kommunikationsförderung
- Förderung bildungssprachlicher Fähigkeiten: sprachsensibler Unterricht
- Gezielte Hilfestellungen und besondere Unterstützung für Lernende
- Sinnvolles Üben für alle

Um diese Prinzipien umsetzen zu können, braucht es in der sonderpädagogischen Förderung ein dementsprechend breites Angebot an Übungsformen, welche Aufgaben in unterschiedlichen Leistungsniveaus enthalten und von den Schülerinnen und Schüler selbständig gelöst werden können. Ein gutes Lehrmittel sollte daher **Differenzierungsmöglichkeiten bieten und für Lernende mit besonderem Bildungsbedarf Lernangebote bereitstellen, die aus wenigen, dafür zentralen**

Lerninhalten und Aufgabenstellungen bestehen. Diese sollten die Möglichkeit zur Aufarbeitung von Stofflücken bieten. Auch sollten spezifische Förderhinweise und Fördermaterialien zum Aufbau der Kompetenzen zur Verfügung gestellt werden, welche zur Erledigung der Aufgabe vorhanden sein müssen (ilz, 2018). Grundsätzlich gibt es in der Schweiz für die integrative Förderung wenige angepasste kompetenzorientierte Lehrmittel, die sich am Lehrplan 21 orientieren.

2.4.2 Leitlinien für Lehrmittel mit besonderem Bildungsbedarf

Die Interkantonale Lehrmittelzentrale hat elf Leitlinien verfasst, an welchen sich Lehrmittel orientieren können, damit alle Schülerinnen und Schüler lernen und an den schulischen Aktivitäten barrierefrei teilhaben können.

Diese lauten wie folgt (ilz, 2018):

Angepasste und barrierefreie Lehrmittel für die Sonderpädagogik ...

- ... orientieren sich inhaltlich an den Lehrmitteln der Regelklasse.
- ... sind reduziert im Inhalt und fokussieren auf die für ein Fach zentralen Kompetenzen und Themen.
- ... sind kompetenzorientiert und enthalten wenige, aber kognitiv aktivierende, reichhaltige Aufgaben, die dem Entwicklungsstand der Lernenden entsprechen.
- ... fördern die Bildungs- und Fachsprache explizit auch für leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler.
- ... enthalten geeignete Darstellungsmittel und Veranschaulichungen und bieten Materialien zum Handeln.
- ... enthalten Diagnoseaufgaben zur effizienten Überprüfung der notwendigen Vorkenntnisse und Fördermaterialien zur Aufarbeitung der vorhandenen Lücken.
- ... enthalten verschiedene Übungsformate auf unterschiedlichen Niveaus.
- ... sind grafisch übersichtlich und schlicht gestaltet.
- ... benötigen einen didaktischen, sonderpädagogischen Lehrmittelkommentar.

2.5 Das Zürcher Mathematiklehrmittel

Da nun Klarheit darüber herrscht, was ein Lehrmittel aus heilpädagogischer Sicht beinhalten sollte, wird nun das Zürcher Mathematiklehrmittel "Mathematik Primarstufe 2" genauer vorgestellt. Dabei wird zuerst etwas über seine Entstehung erzählt, worauf ausführlich auf die einzelnen Bestandteile des Lehrmittels eingegangen wird. Darauf folgend wird es vom Standpunkt der Heilpädagogik betrachtet und hinsichtlich seiner Eignung zur Unterstützung von Lernenden mit besonderem Bildungsbedarf analysiert.

Am Ende gibt das Fazit nochmals eine kurze Zusammenfassung über die erarbeiteten Themen und schliesst den Theorieteil der Masterarbeit ab.

2.5.1 Entwicklung des Zürcher Mathematiklehrmittels "Mathematik Primarstufe"

Die Schweizer Bevölkerung stimmte am 21. Mai 2006 über die HarmoS-Initiative ab. Diese verpflichtet die Kantone per Gesetz, die obligatorische Schule bezüglich Schuleintrittsalter, Schulpflicht, Dauer, Ziele und Übergänge der Bildungsstufen sowie die Anerkennung von Abschlüssen zu harmonisieren. Die Initiative wurde deutlich angenommen, wodurch in den Jahren zwischen 2010 und 2014 die Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz gemeinsam mit Fachpersonen einen neuen Lehrplan für die 21 deutschsprachigen Kantone erstellt hat. Eine zentrale Neuerung war die Umbenennung von Lernzielen in Kompetenzen. Der Lehrplan gab vor, wie die Kompetenzen über die neun obligatorischen Schuljahre Schritt für Schritt aufgebaut werden. Mit der Einführung des Lehrplans 21 mussten auch die Lehrmittel entsprechend angepasst werden (Oppermann, 2018).

Die neu überarbeitete Version des Lehrmittels "Mathematik Primarstufe" erschien im Jahr 2011 und wurde von Professoren, Dozenten sowie Lehrpersonen hauptsächlich aus dem Kanton Zürich entwickelt. Unter den 13 Entwicklern und Autoren des Lehrmittels befand sich eine Heilpädagogin, die an der Mitentwicklung des Lehrmittels "Mathematik Primarstufe 1" beteiligt war (LMVZ, 2022). Das ZML2 erhielt seit seiner Entwicklung mehrere Auszeichnungen, die hier kurz aufgeführt werden:

Jahr	Lehrmittel	Auszeichnung
2014	Mathematik Primarstufe 1-3	Worlddidac Award Belma Award
2016	Mathematik 4-6 Primarstufe	Worlddidac Award
2018	Mathematik 4-6 Primarstufe digital	Comenius EduMedia Siegel

Tabelle 3: Auszeichnungen des Lehrmittels "Mathematik Primarstufe"

Das Lehrmittel "Mathematik Primarstufe" ist für die Regelschule von der ersten bis zur sechsten Klasse entwickelt worden. Die einzelnen Lehrwerkteile wechseln in jedem Schuljahr und bauen aufeinander auf. Wie ein roter Faden ziehen sich bestimmte Kernelemente durch alle Jahrgänge.

Jedes Lehrwerk besteht aus einem Handbuch mit dazugehörigen Lösungen, einem Themenbuch, mit Ausnahme der ersten Primarstufe und verschiedenen Arbeitsheften. Zusätzlich können über eine CD-Rom Arbeitsblätter und Vorlagen ausgedruckt werden und den Schülerinnen und Schülern steht online ein Fertigkeitstraining zur Verfügung. Im Jahr 2017 wurde die Steinschrift durch die Deutschschweizer Basisschrift ersetzt, sodass Zahlen und Buchstaben einheitlich mit Inhalten von anderen Fächern übereinstimmen.

Seit dem Jahr 2022 sind neu auch Erklärfilme für die vierte bis sechste Klasse online einsehbar, welche von Lehrpersonen, Schülerinnen und Schülern sowie von Eltern zur Unterstützung des Unterrichts genutzt werden können.

Ein Heilpädagogischer Kommentar, wie beim Lehrmittel "Das Zahlenbuch", ist nicht vorhanden. Bis ins Jahr 2027 sind keine Überarbeitungen vom Lehrmittel "Mathematik Primarstufe" in Planung.

Der Lehrplan 21 fand bislang keinen direkten Einzug in das gedruckte Lehrmittel⁵. So orientiert sich dessen Curriculum noch immer an Lernzielen und nicht an den Kompetenzen. Der Grund hierfür könnte in der Tatsache liegen, dass das ZML2 erstellt wurde, bevor der Lehrplan 21 in den Kantonen verpflichtend angenommen wurde und es seither keine komplette Überarbeitung des Lehrmittels mehr gab. Es obliegt somit den Lehrpersonen zu bestimmen, welche Kompetenzen bei welchen Unterrichtseinheiten abgedeckt werden.

⁵ Der Lehrplan 21 ist nicht im Lehrerhandbuch aufgeführt. Einen Bezug vom Züricher Mathematiklehrmittel zum Lehrplan 21 ist vorhanden, dieser ist jedoch nur schwer auffindbar auf der Homepage des LMVZ abrufbar.

2.5.2 Aufbau und Inhalt des Zürcher Mathematik Lehrmittel „Mathematik Primarstufe 2“

Im Folgenden werden die sechs Lehrwerkteile des ZML2 kurz beschrieben.

Handbuch/Lehrerkommentar

Abbildung 4: Bilder des Handbuchs und dessen Inhalte⁶

Das Handbuch bildet das Kernstück des Lehrmittels. Inhaltlich ist es so aufgebaut, dass im Theorieteil "Erfahrungen sammeln" erklärt wird, wie das ZML2 aufgebaut und anzuwenden ist. Ein zentraler Aspekt des Lehrmittels stellt die Jahresplanung dar. Sie zeigt chronologisch auf, welche mathematischen Themen in welcher Schulwoche bearbeitet werden sollen. Im Anschluss sind didaktische Hinweise aufgeführt, wie beispielsweise der Umgang mit einer AdL-Klasse oder individueller Förderung. Weiter wird das Arbeitsbuch, die Begleithefte, sowie der Umgang mit der CD-ROM beschrieben und zum Schluss noch aufgeführt, welche Unterrichtsmaterialien im Schulzimmer vorhanden sein sollten.

⁶ Abbildung 4: Gefunden auf: <https://docplayer.org/23858949-Mathematik-2-primarstufe.html>

Nach diesem Theorieteil kommt das Kapitel "Themen bearbeiten". Es beginnt damit, dass die Handhabung und die zentralen Punkte nochmals kurz erklärt werden. Im Anschluss folgen Anweisungen, wie der Mathematikunterricht themenspezifisch geplant und durchgeführt werden kann. In der Regel gilt, dass pro Woche ein mathematisches Thema behandelt wird. Materialien, Arbeitsblätter und Übungen werden in einem Kästchen separat aufgeführt, so dass man eine gute Übersicht erhält, was in der kommenden Woche für den Mathematikunterricht benötigt wird.

Im folgenden Kapitel "Kompetenzen überprüfen" befinden sich zu den verschiedenen Kernthemen Überprüfungsstabellen, mit dessen Hilfe spezifische Kompetenzen überprüft und Beobachtungen festgehalten werden können.

Als letztes Kapitel befinden sich die "Kopiervorlagen", die für den Mathematikunterricht verwendet werden können.

Themenbuch

Abbildung 5: Bilder vom Themenbuch und Beispiele von dessen Inhalten⁷

Laut ZML2 ermöglicht das Themenbuch Kindern Zugänge und erste Einblicke zu den verschiedenen Themen der Mathematik. Auf einer Doppelseite ist jeweils ein Kernthema dargestellt. Durch Aufgaben, Aufträge und Bilder werden zentrale Informationen vermittelt. Im Vordergrund stehen Experimente und Handlungen, damit sich Kinder aktiv mit einem Thema auseinandersetzen können. Grundsätzlich ist das Themenbuch auf gemeinsames Lernen ausgerichtet. Aufgaben können aber fakultativ allein, in Partnerarbeit oder in der Gruppe bearbeitet und besprochen werden.

⁷ Abbildung 5: Gefunden auf: <https://docplayer.org/23858949-Mathematik-2-primarstufe.html>

Arbeitshefte

Abbildung 6: Bilder von den Arbeitsheften und Beispiele von deren Inhalten⁸

Zu "Mathematik Primarstufe 2" gehören vier Arbeitshefte. Sie beinhalten Aufgaben zu 30 der 36 Mathematikthemen und dienen zur Vertiefung und Festigung der im Unterricht erarbeiteten Themen. Für Kinder mit einem fortgeschrittenen Wissensstand sind in den Heftern keine zusätzlichen Übungen enthalten.

Die Aufgaben in den Übungsheften sind generell nicht selbsterklärend und benötigen eine Instruktion der Lehrperson. Allerdings variieren die Aufgabenformate nur geringfügig, sodass die Kinder selbständig daran arbeiten können, wenn sie das Aufgabenformat verstehen.

⁸ Abbildung 6: Gefunden auf: <https://docplayer.org/23858949-Mathematik-2-primarstufe.html>

Arbeitsblätter und Arbeitsblattvorlagen

Arbeitsblätter/Arbeitsblattvorlagen

	Vorlage	Arbeitsblätter	Lösungen
Zehner und Einer: Zehnerstangen und Einerwürfel	A1.0	A1.1 • A1.2 •• A1.3 •••	A1
Hundertertafel: Zahlen auf der Hundertertafel	A2.0	A2.1 • A2.2 ••	A2
Hundertertafel: Ausschnitte aus der Hundertertafel	A3.0	A3.1 • A3.2 ••	A3
Zahlenband: Ausschnitte aus dem Zahlenband	A4.0	A4.1 • A4.2 •• A4.3 •••	A4
Zahlenband: Zahlen aus dem Zahlenband	A5.0	A5.1 • A5.2 •• A5.3 •••	A5
Rechenstrich: Zahlen ordnen	A6.0	A6.1 • A6.2 •• A6.3 •••	A6
Zahlen untersuchen: Verdoppeln und Halbieren	A7.0	A7.1 • A7.2 •• A7.3 •••	A7

Abbildung 7: Übersicht von Arbeitsblättern und deren Differenzierung⁹

Abbildung 8: Beispiel der Differenzierung innerhalb eines Arbeitsblattes¹⁰

Auf der im Handbuch enthaltenen CD-ROM stehen zu 23 Themen Arbeitsblättervorlagen zur Verfügung, die selbständig bearbeitet werden können. Dies ermöglicht den Lehrpersonen, auch anspruchsvollere Aufgaben für leistungsstarke Kinder herzustellen.

Die Arbeitsblätter, die vom ZML2 zur Verfügung gestellt werden, sind meist niveaudifferenziert. Sie sind mit Punkten beschrieben, wobei die Schwierigkeit mit der Anzahl Punkten zunimmt.

⁹ Abbildung 7: Screenshot von: https://003.lmvz.ch/matheprimar-arbeitsblaetter/1-3/m2_start.html

¹⁰ Abbildung 8: Screenshot der Arbeitsblätter A1.1-A1.3

Computerbasierte Tools

Abbildung 9: Webansicht des Fertigkeitstrainings¹¹

Wahlweise online oder offline steht den Schülerinnen und Schülern ein Fertigkeitstraining zur Verfügung. Dieses enthält Übungen zu 12 der insgesamt 19 Grundfertigkeiten. Bei jeder Übung kann aus zwei Schwierigkeitsstufen ausgewählt werden. Im ZML2 wird geschrieben, dass es das Ziel wäre, dass alle Kinder die Aufgaben des höheren Schwierigkeitsgrades geläufig und nahezu fehlerfrei lösen können und der tiefere Schwierigkeitsgrad für Kinder gedacht ist, die besondere pädagogische Bedürfnisse haben oder sich anspruchsvolle Aufgaben nicht zutrauen. Am Ende wird noch darauf hingewiesen, dass weitere Informationen auf der Website www.mathematik-primar.ch zur Verfügung stehen.

¹¹ Abbildung 9: Screenshot von: <https://004.lmvz.ch/mathematik/m2?%2Fm2>

2.6 Das ZML2 aus heilpädagogischer Sicht

Anders als beispielsweise beim Mathematiklehrmittel "Zahlenbuch" liegt bei "Mathematik Primarstufe" kein Heilpädagogischer Kommentar vor. Differenzierung und Individualisierung wird durch das Konzept des Lehrmittels hergestellt. Im Handbuch werden drei Arten von Differenzierung beschrieben (Brandenberg, et al., 2011):

1. Differenzierung der Aufgabe

Die erste findet innerhalb einer Aufgabe statt, die so konzipiert ist, dass...

- ... sie auf unterschiedliche Weise gelöst werden kann.
- ... wahlweise mit Hilfsmitteln gearbeitet werden kann.
- ... man aus verschiedenen Varianten auswählen kann.
- ... sie zusätzliche weiterführende Teilaufgaben enthalten.

2. Differenzierung der Themenfelder

Die zweite Differenzierung findet innerhalb eines Themas statt, indem die Kinder...

- ... Aufgaben lösen, deren Schwierigkeitsgrad ihren Fähigkeiten entspricht.
- ... mehr oder weniger Aufgaben lösen.
- ... die Arbeitszeiten an einer Aufgabe offen sind.

3. Differenzierung innerhalb eines Themas

Die dritte Differenzierung befindet sich innerhalb eines mathematischen Bereichs, da Kinder...

- ... unterschiedlich lang an den einzelnen Themen arbeiten.
- ... individuell festgelegte Schwerpunkte innerhalb eines mathematischen Bereiches bearbeiten.

Zusätzlich zur Differenzierung werden Arbeitsblätter in verschiedenen Schwierigkeitsgraden zur Verfügung gestellt und bei den Arbeitsblättervorlagen kann zusätzlich durch eigene Aufgaben das Niveau individuell angepasst werden.

Die Forschungsgruppe "MINT-Didaktik und System Schule" hat im Jahr 2012 das Lehrmittel "Mathematik Primarstufe" ausführlich evaluiert. Das Forscherteam bestand

unter anderem auch aus einem Experten für Sonderpädagogik. Sie kamen zum Schluss, dass bezüglich der "Grundlagen für alle" in jeder Lektion alle Schülerinnen und Schüler in ihrem Tempo, auf ihrem Niveau und in unterschiedlichem Umfang an den Aufgaben arbeiten können. Laut den Experten fördern die "Grundlagen für alle" innere Differenzierung nach:

- Umfang des Lehrstoffes
- Anforderungsniveau
- Lernwege und Zugangsweisen
- Sozialformen
- Lernmaterialien

Es treten aber auch Kritikpunkte auf, unter anderem, dass sich Lehrpersonen mehr Aufgaben für lernschwache Schülerinnen und Schüler wünschen. Die Forschungsgruppe argumentiert aber, dass dies auf die Unwissenheit der Lehrpersonen zurückzuführen ist, denn die offenen Aufgabenformen sollten die innere Differenzierung gewährleisten. Sie plädieren dafür, dass die Lehrpersonen besser im Fach Mathematik ausgebildet werden sollten (Totter, Strauss, & Noelle, 2012).

2.7 Fazit zu den Lehrmitteln

Lehrmittel haben für den Unterricht eine wichtige Bedeutung. Sie unterstützen Lehrpersonen dabei, ihren Unterricht zu gestalten und Lerninhalte den Schülerinnen und Schüler systematisch beizubringen. Seit das Schweizer Stimmvolk 2006 die HarmoS-Initiative angenommen hat, ist das Schulsystem verpflichtet, sich an dem Lehrplan 21 und dessen Kompetenzen zu orientieren. Im selben Jahr wurde auch das UN-Behindertengesetz angenommen, wodurch eine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der Gesellschaft gewährleistet werden muss, auch in der Bildung. Die hierdurch zunehmende Heterogenität der Schülerschaft an den Regelschulen stellt für Lehrpersonen eine grosse Belastung dar und Regelunterricht, an dem sich alle Schülerinnen und Schüler, auch jene mit Behinderungen oder Lernschwierigkeiten, beteiligen können, scheint aktuell nicht umsetzbar zu sein. Um einen Unterricht inklusiv zu gestalten, sodass alle sich beteiligen können, kann das "Universal Design for Learning" angewendet werden. Werden dessen Konzepte bei der Unterrichtsplanung berücksichtigt, so soll inklusiver, barrierefreier und für alle nutzbaren Unterricht gewährleistet sein. Das ZML2, welches Gegenstand dieser

Masterarbeit ist, versucht auf verschiedene Arten der Individualisierung gerecht zu werden und setzt hier vor allem auf Niveaudifferenzierung von Aufgaben, deren Umfang und die Wahl der Lernwege. Obschon das ZML2 viele Differenzierungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt, so scheint es aus der Sicht der Lehrpersonen für eine grosse Heterogenität der Schülerschaft noch mangelhaft zu sein. Das "Universal Design for Learning" könnte diesbezüglich eine Lösung sein, da es genau auf diese Problematik ausgelegt ist. Bislang fand dieses sowie der Lehrplan 21 noch keinen klaren Einzug in das Lehrmittel (siehe Fussnote 5 auf Seite 22). Eine entsprechende Überarbeitung ist aktuell auch nicht in Planung.

3. Entwicklung der Lehrmittelergänzung

Im praktischen Teil dieser Arbeit geht es um die Entwicklung einer Erweiterung des ZML2 gemäss dem "Universal Design for Learning". Exemplarisch wurden hierfür vier Wochenthemen des ZML2 mit zusätzlichen Materialien und Aufgaben ergänzt, um den Schülerinnen und Schüler einen möglichst barrierefreien inklusiven und nutzbaren Zugang zum Unterrichtsinhalt zu ermöglichen.

Folgend wird genauer beschrieben, wie bei der Erstellung dieser Lehrmittelergänzung vorgegangen wurde. Im Anschluss werden die einzelnen Bestandteile der erstellten Lehrmittelergänzung kurz vorgestellt und detailliert beschrieben.

3.1. Vorgehensweise

Die Grundlage für die Lehrmittelergänzung bilden die 31 Prüfpunkte des "Universal Design for Learning". In einem ersten Schritt wurde das ZML2 auf jeder dieser Prüfpunkte untersucht. So konnte herausgefunden werden, welche Prüfpunkte das ZML2 abdeckt und welche noch ergänzt werden müssen. In einem weiteren Schritt wurden Ideen gesammelt, mit welchen Mitteln sich die fehlenden Prüfpunkte ergänzen liessen.

Bei der Erstellung der Lehrmittelergänzung wurde weiter darauf geachtet, bestmögliche Voraussetzungen für den Mathematikunterricht zu schaffen.

Folgend werden die drei Prinzipien des "Universal Designs for Learning" einzeln aufgeführt. Zu jedem Unterpunkt des jeweiligen Prinzips sind die Prüfpunkte und deren Umsetzung in der Lehrmittelergänzung tabellarisch dargestellt und anschliessend in einem kurzen Text beschrieben.

3.1.1 Umsetzung des ersten “Universal Design for Learning”-Prinzips

Folgend werden die drei unten aufgeführten Unterpunkte des ersten UDL-Prinzips genauer beschrieben.

Biete multiple Möglichkeiten der Förderung von Lernengagement
Zugang: Mache verschiedene Angebote, um Lerninteresse zu wecken
Entwicklung: Biete Optionen für die Aufrechterhaltung von Anstrengung und Ausdauer
Verinnerlichung: Biete Möglichkeiten und Unterstützung für selbstregulierendes Lernen

Tabelle 4: Unterpunkte des ersten UDL-Prinzips

Zugang: Mache verschiedene Angebote, um Lerninteresse zu wecken

Prüfpunkte	Umsetzung in der Lehrmittelergänzung
Biete möglichst viele Wahlmöglichkeiten an und unterstütze Autonomie	<ul style="list-style-type: none"> - Wahlaufgaben nach den multiplen Intelligenzen nach Gardner - Die Aufgaben haben einen QR-Code, damit der Text vorgelesen werden kann - Die Aufgabenblätter sind digital als Word- und PDF-Datei vorhanden und können leicht inhaltlich sowie sprachlich angepasst werden - Zu den “Offenen Aufgaben” gibt es ein Erklärvideo, das die Kinder selbständig schauen können - Mathematiklexikon zum Nachschlagen wichtiger Begriffe
Biete möglichst viele relevante, bedeutsame und authentische Aufgaben an.	<ul style="list-style-type: none"> - Die Aufgaben sind inhaltlich dem Wochenthema angepasst - Die SuS können aus verschiedenen Aufgaben auswählen, je nachdem, was für sie wichtiger ist
Vermeide Ablenkung und soziale Bedrohung	<ul style="list-style-type: none"> - Wahl ob Einzel- oder Gruppenarbeit

Tabelle 5: Umsetzung zum ersten Unterpunkt des ersten UDL-Prinzips

In diesem Bereich wurde stark mit den sieben Intelligenzen von Gardner gearbeitet, da sie sich im Sinne des Universal Design for Learning **sehr für Individualisierung und Differenzierung eignen und dadurch das Lerninteresse der Schülerinnen und Schüler fördern soll.** Zu jedem mathematischen Wochenthema des Mathematiklehrmittels wurden **sieben Posten erstellt, welche sich immer einer Intelligenz zuschreiben liessen.** Die Aufgaben der einzelnen Posten sollten so offen wie möglich gestaltet sein, damit eine Niveaudifferenzierung gewährleistet ist. Die Aufgaben können wahlweise individuell oder in Partnerarbeit gelöst werden.

Bezüglich der Autonomieunterstützung der Schülerinnen und Schülern werden viele unterstützende Materialien zur Verfügung gestellt. Auf diese wird später beim zweiten UDL-Prinzip genauer eingegangen (siehe Kapitel 3.1.2).

Entwicklung: Biete Optionen für die Aufrechthaltung von Anstrengung und Ausdauer

Prüfpunkte	Umsetzung in der Lehrmittelergänzung
Erhöhe die Transparenz und Bedeutsamkeit der Lehr- und Lernziele	<ul style="list-style-type: none"> - Lernziele werden zu Beginn der “Offenen Aufgabe” mitgeteilt - Lehrpersonen werden bei der Wegleitung zum Wochenthema auf die Lernziel festlegung mit den Schülerinnen und Schülern hingewiesen
Biete Aufgaben mit unterschiedlichen Aufgabenniveaus an und optimiere so die individuelle Herausforderung	<ul style="list-style-type: none"> - “Offene Aufgaben” - Wahlmöglichkeiten nach individuellen Stärken -> Arbeiten an Intelligenzen die einem Kind mehr oder weniger gut liegen
Fördere die Zusammenarbeit und Gemeinschaft	<ul style="list-style-type: none"> - Lehrpersonen werden in der Wegleitung zum Wochenthema auf die Benutzung eines Belohnungssystem für Erreichung der Lernziele hingewiesen - Gruppen- Partnerarbeiten
Biete formative Lernrückmeldung mit Bezug auf die Lernzielerreichung an	<ul style="list-style-type: none"> - Individuelle Besprechung der Lernzielerreichung mit den SuS (ermessen der LP) - Kontrolle und Rückmeldung der Arbeitsblätter und Aufgaben durch die Lehrperson

Tabelle 6: Umsetzung zum zweiten Unterpunkt des ersten UDL-Prinzips

Auf die meisten dieser Punkte hat die Lehrmittelergänzung keinen direkten Einfluss genommen, da dessen Verantwortung der Lehrperson übertragen wird. Jedoch weisen das Manual sowie die Wegleitung zum Wochenthema vermehrt darauf hin, dass mit den Schülerinnen und Schüler Lernziele und deren Evaluierung in den Unterricht eingebaut werden müssen. Zudem werden konkrete Umsetzungsvorschläge beschrieben und entsprechende Links aufgeführt. Für die formative Rückmeldung wurde für die Postenblätter ein Kontrollblatt erstellt, bei dem die Kinder ihre Leistung bewerten konnten und die Lehrperson diese als Grundlage für eine Besprechung mit dem Kind nutzen kann.

Verinnerlichung: Biete Möglichkeiten und Unterstützung für selbstregulierendes Lernen

Prüfpunkte	Umsetzung in der Lehrmittelergänzung
Vermittle Erwartungen und Überzeugungen, die die Motivation fördern	- keine Umsetzung
Ermögliche individuelle Bewältigungsfähigkeiten und Bewältigungsstrategien	- Benützung des Mathematiklexikons
Biete Möglichkeiten zur eigenständigen Lernerfolgsmessung und zur reflexiven Beurteilung des eigenen Lernerfolgs	- Mehrmalige Anwendung der "Offenen Aufgabe" - Hinweis in der Wegleitung zur Führung eines Lerntagebuchs

Tabelle 7: Umsetzung zum dritten Unterpunkt des ersten UDL-Prinzips

Auch hier nimmt die Lehrmittelergänzung nur bedingt Einfluss und überlässt die Umsetzung der Prüfpunkte den Lehrpersonen. Jedoch wird auch hier im Manual und in der Wegleitung darauf dessen Wichtigkeit hingewiesen.

3.1.2 Umsetzung des zweiten “Universal Design for Learning”-Prinzips

Folgend werden die drei unten aufgeführten Unterpunkte des zweiten UDL-Prinzips genauer beschrieben.

Biete multiple Mittel der Repräsentation von Informationen
Zugang: Biete Wahlmöglichkeiten bei der Perzeption
Entwicklung: Biete Wahlmöglichkeiten für Sprache und Symbole
Verinnerlichung: Biete Möglichkeiten und Unterstützung für selbstregulierendes Lernen

Tabelle 8: Unterpunkte des zweiten UDL-Prinzips

Zugang: Biete Wahlmöglichkeiten bei der Perzeption

Prüfpunkte	Umsetzung in der Lehrmittelergänzung
Biete Möglichkeiten an, Informationsdarstellungen anzupassen	<ul style="list-style-type: none"> - Verschiedene Informationsformen wie visuell, auditiv, Lernvideo, Erklärung durch die LP/SHP - Digitale Medien zur Darstellung von Informationen nutzen - Alle Dokumente sind in barrierefreien PDFs und als veränderbare .docx-Datei vorhanden
Biete Alternativen für auditive Informationen an	<ul style="list-style-type: none"> - Lernvideos mit Untertiteln - Arbeitsblätter mit Beispielen
Biete Alternativen für visuelle Informationen an.	<ul style="list-style-type: none"> - Texte können mittels QR-Code vorgelesen werden - Die PDF sind barrierefrei, so dass auch die Bilder beschrieben werden - Einsatz von digitalen Bedienungshilfen

Tabelle 9: Umsetzung zum ersten Unterpunkt des zweiten UDL-Prinzips

Um die Schülerinnen und Schüler bei der Perzeption zu unterstützen, wurde bei der Lehrmittelergänzung sehr stark mit digitalen Mitteln gearbeitet. Dies aus dem Grund, da assistive Technologien immer fortschrittlicher und vor allem auch kindgerechter

werden. Immer häufiger gewöhnen sich Kinder schon im frühen Alter an den Umgang mit digitalen Medien. Auch an den Schulen ist sichtbar, dass digitale Medien vermehrt Einzug halten. Wie schon im Kapitel 2.3.4. erwähnt, ist es ein Nachteil des UDL, dass es stark auf digitalen Medien aufbaut. Dies ist auch in der Lehrmittelergänzung sichtbar, denn will man der Perzeption gerecht werden, muss man unweigerlich digitale Medien einsetzen. So wurde von allen Texten der Mathematikaufgaben eine Audiodatei aufgenommen, die durch den abgebildeten QR-Code abgespielt werden kann. Weiter wurde zu den "Offenen Aufgaben" und teilweise zu den Postenblättern ein Erklärvideo mit Untertiteln aufgenommen, das zur Unterstützung des Verständnisses der Schülerinnen und Schüler benutzt werden kann. Die Untertitel lassen sich sprachlich anpassen, damit auch fremdsprachige Kinder oder Eltern die Aufgabe verstehen können. Eine weitere Unterstützung im digitalen Bereich ist, dass alle Dateien in mehreren Dateiformaten vorhanden sind. Folgend sind die Formate aufgeführt und ihre Vorteile beschrieben:

PDF barrierefrei	Mit diesem Format lässt sich ein (Arbeits-)Blatt barrierefrei vorlesen. Bilder oder Rechnungen sind textlich beschrieben, wodurch sehbeeinträchtigte Kinder die wichtigen Inhalte verstehen können.
PDF CH- Basisschrift	Dieses PDF ist nicht barrierefrei, jedoch ist die Schrift der Standardschrift der Schule angepasst. Die CH-Basisschrift konnte nicht als barrierefreies Dokument erstellt werden, da die Hintergrundinformationen mit der Formatierung verloren gehen.
Word Datei (.docx)	Dieses Dateiformat ermöglicht es den Lehrpersonen, den Inhalt direkt anzupassen und zu bearbeiten. Dies kann vor allem bezüglich der Differenzierung und Individualisierung hilfreich sein, da beispielsweise die Sprache, die Schriftgrösse oder der Inhalt für eine Schülerin oder einen Schüler angepasst werden kann.

Tabelle 10: Textdateiformate und deren Vorteile

Entwicklung: Biete Wahlmöglichkeiten für Sprache und Symbole

Prüfpunkte	Umsetzung in der Lehrmittelergänzung
Biete Hilfestellung zur Klärung von Begriffen und Symbolen an	<ul style="list-style-type: none"> - Mathematiklexikon, in dem Begriffe bildlich erklärt werden - Lernvideos
Biete Hilfestellungen zum Erkennen von Syntax und Textaufbau an	<ul style="list-style-type: none"> - Lernziele sind auf dem Aufgabenblatt der "Offenen Aufgabe" hervorgehoben
Biete Hilfestellungen beim Lesen geschriebener Texte u./o. mathematischer Formen und Symbolen an	<ul style="list-style-type: none"> - Texte können vorgelesen werden - Symbole/Formeln können im Mathematiklexikon nachgeschlagen werden - Hilfreiche Links in der Wegleitung zur Benützung von digitalen Bedienungshilfen
Biete Möglichkeiten zur Nutzung von Kenntnissen in anderen Sprachen an	<ul style="list-style-type: none"> - Texte können in der .docx-Dateien der Sprache angepasst werden - Erklärvideos zeigen die Aufgabe vor. Die Sprache der Untertitel lässt sich einstellen - Hinweise in der Wegleitung zur Benützung von assistiven Technologien z.B. Tablet mit Translate-Funktion/-App
Biete Möglichkeiten der nicht-sprachlichen Illustration von Schlüsselbegriffen an	<ul style="list-style-type: none"> - Lexikon von mathematischen Begriffen mit bildlicher Erklärung - Digitales barrierefreies Mathematiklexikon mit Alternativtext

Tabelle 11: Umsetzung zum zweiten Unterpunkt des zweiten UDL-Prinzips

Vieler dieser Punkte lassen sich mit beim "Zugang" beschriebenen Methoden abdecken. Was aber zusätzlich noch für die Lehrmittelergänzung entwickelt wurde, ist das bildliche Mathematiklexikon. Seine Entstehung und Inhalte sind im Kapitel 3.2.2 ausführlich beschrieben.

Verinnerlichung: Biete Möglichkeiten und Unterstützung für selbstregulierendes Lernen

Prüfpunkte	Umsetzung in der Lehrmittelergänzung
Biete Möglichkeiten der Aktivierung oder Erarbeitung von Hintergrundinformationen an	<ul style="list-style-type: none"> - Hinweis in der Wegleitung eines Wochenthemas zum Sammeln von Vorwissen zu Beginn eines Themas
Biete Hilfen zum Hervorheben wichtiger Informationen, Leitideen oder Beziehungen an	<ul style="list-style-type: none"> - Hinweis im Manual zur Führung eines Lernjournals - Lernziele sind bei der "Offenen Aufgabe" kommuniziert - Einbezug von Lernsoftware z.B. LMVZ, Anton-App, ...
Biete Hilfen an, die eine systematische Informationsverarbeitung unterstützen	<ul style="list-style-type: none"> - "Offene Aufgabe" dient als Standortbestimmung. - Das Spiralprinzip des Mathematiklehrmittels wird berücksichtigt
Biete Hilfen an, die das Behalten und den Transfer unterstützen	<ul style="list-style-type: none"> - Es werden Beispielaufgaben verwendet - Erklärvideos zum Nachschauen - Das Spiralprinzip des Mathematiklehrmittels wird berücksichtigt

Tabelle 12: Umsetzung zum dritten Unterpunkt des zweiten UDL-Prinzips

Auch hier nimmt die Lehrmittelergänzung nur bedingt Einfluss, denn viele dieser Prüfpunkte sind entweder vom ZML2 vorgegeben oder liegen im Ermessen der Lehrperson. Da die Lehrmittelergänzung sich am ZML2 orientiert, wird auch die strategische Informationsverarbeitung der Schülerinnen und Schüler vom ZML2 übernommen. Wenn es um Hilfestellungen geht, so kann die "Offene Aufgabe" auch als Standortbestimmung genutzt werden, denn sie geben Einblick, welche Vorkenntnisse bei den Lernenden schon vorhanden sind (Rasch, 2004).

Das Manual sowie die Wegleitung weisen die Lehrpersonen zudem darauf hin, dass das selbstregulierende Lernen aktiv unterstützt werden soll und gibt hierfür auch Umsetzungsvorschläge.

3.1.3 Umsetzung des dritten “Universal Design for Learning”-Prinzips

Folgend werden die drei unten aufgeführten Unterpunkte des dritten UDL-Prinzips genauer beschrieben.

Biete multiple Mittel für die Informationsverarbeitung und die Darstellung von Lernergebnissen
Zugang: Ermögliche unterschiedliche motorische Handlungen
Entwicklung: Biete verschiedene Optionen für Ausdruck & Kommunikation
Verinnerlichung: Biete Wahlmöglichkeiten zur Unterstützung der exekutiven Funktionen

Tabelle 13: Unterpunkte des dritten UDL-Prinzips

Zugang: Ermögliche unterschiedliche motorische Handlungen

Prüfpunkte	Umsetzung in der Lehrmittelergänzung
Variiere die Möglichkeit zur Steuerung von Lernmaterialien und zur Erstellung von Antworten	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Arbeitsblätter sind digital vorhanden und können digital ausgefüllt werden - Unterstützende Software zum Beispiel mit Spracheingabeoptionen - Vielfältiges Arbeitsangebot
Optimiere den Zugang zu Lernhilfen und assistiven technischen Hilfsmittel	<ul style="list-style-type: none"> - Links im Manual für digitale assistive Technologien

Tabelle 14: Umsetzung zum ersten Unterpunkt des dritten UDL-Prinzips

Hierfür sind auch wieder die Multiplen Intelligenzen sehr geeignet. Je nach Intelligenz kann auch die motorische Handlung variiert werden. So können beispielsweise Lösungen tanzend, spielend, auditiv, bauend, zeichnend oder durch eine Sammlung wiedergegeben werden.

Entwicklung: Biete verschiedene Optionen für Ausdruck & Kommunikation

Prüfpunkte	Umsetzung in der Lehrmittelergänzung
Lass verschiedene Arten der Kommunikation zu	<ul style="list-style-type: none"> - Unterschiedliche Informationsdarstellungen durch Text, Sprache, Bilder, Erklärvideos - Verschiedene Möglichkeiten zur Kommunikation: mündlich, schriftlich, bildlich ...
Ermögliche eine vielfältige Nutzung von Hilfen beim Erstellen einer Antwort z.B. Wörterbuch, Apps,...	<ul style="list-style-type: none"> - Verschiedene Möglichkeiten für Antworten, analog/digital, schriftlich, mündlich, bildlich ...
Biete Hilfen bei instrumentellen Fertigkeiten an, die reduziert werden können, z.B. Mentoren, Tutoren, Software...	<ul style="list-style-type: none"> - Audiofiles und Videos als Erklärhilfen - Möglichkeit zur Textanpassung und -veränderung, da das ganze Material digital und veränderbar hinterlegt ist - Aufgabenwahlmöglichkeit je nach Fähigkeit bzw. Stärken/Schwächen

Tabelle 15: Umsetzung zum zweiten Unterpunkt des dritten UDL-Prinzips

Ähnlich wie zuvor sind auch für diese Punkte die “Multiplen Intelligenzen” sehr geeignet, da sie ganz unterschiedliche Fähigkeiten fördern und zum Ausdruck bringen. Natürlich spielen aber vor allem auch die digitalen Medien eine wichtige Rolle, denn sie ermöglichen eine Anpassung an eine vorhandene Beeinträchtigung in fast allen Bereichen.

Verinnerlichung: Biete Wahlmöglichkeiten zur Unterstützung der exekutiven Funktionen

Prüfpunkte	Umsetzung in der Lehrmittelergänzung
Initiiere und unterstütze die Entwicklung einer angemessenen Zielsetzung	<ul style="list-style-type: none"> - In der Begleitung und im Journal wird auf das Führen eines Forscherhefts, Lerntagebuch oder etwas vergleichbares hingewiesen - In der Begleitung und im Journal wird auf die Evaluation der Lernziele hingewiesen
Fördere geplantes und strategisches Arbeiten	<ul style="list-style-type: none"> - Die Lehrmittelergänzung bietet die Möglichkeit zur Planarbeit - Vorteile von "Offenen Aufgaben" nutzen - Übersichtsblatt über die gelösten Posten
Erleichtere den geordneten Umgang mit Informationen und Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> - Leichte Sprache - Bildliche Unterstützung bei den Aufgaben - Immer gleicher Aufbau der Aufgaben

Tabelle 16: Umsetzung zum dritten Unterpunkt des dritten UDL-Prinzips

Die Postenblätter der Lehrmittelergänzung lassen sich sehr gut in eine Planarbeit integrieren. Diese muss aber von der Lehrperson Schritt für Schritt eingeführt werden. Die Lehrmittelergänzung unterstützt die Lehrperson, indem sie in der Begleitung bei den Unterrichtsvorschlägen die Lernzielfestlegung und -Evaluierung jede Woche aufführt und auf dessen Wichtigkeit hinweist.

Zudem können die "Offenen Aufgaben" zur Lernerfolgsmessung genutzt werden, da sie Fortschritte aufzeigen, wenn sie wiederholt durchgeführt werden.

3.1.4 Limitationen der Lehrmittelergänzung

Obschon beim Erstellen der Lehrmittelergänzung darauf geachtet wurde, so viele Prüfpunkte des UDL wie möglich zu erfüllen, musste auch festgestellt werden, dass nicht immer alles den Vorstellungen entsprechend umgesetzt werden konnte. Es wurde zwar versucht, die einzelnen Bestandteile kontinuierlich zu verbessern, jedoch konnte trotzdem nicht immer das Optimum erreicht werden. Folgend sind die Schwächen und Limitation der erstellten Lehrmittelergänzung aufgeführt.

- Die Lehrmittelergänzung kann nicht allen Formen von Beeinträchtigungen gerecht werden, beispielsweise bei Kindern mit schweren, komplexen Mehrfachbehinderungen, die eine Einzelbetreuung benötigen.
- Digitale Medien müssen der Klasse zur Verfügung stehen, aktiv von den Lehrpersonen eingesetzt und von den Schülerinnen und Schülern benutzt werden können.
- Viele Prüfpunkte sind von der Unterrichtsführung der Lehrperson abhängig und die Ergänzung kann höchstens darauf hinweisen.
- Durch die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten eines Arbeitsblatts geht die übersichtliche und einfache Darstellung verloren.
- Die grosse Fülle an Nutzungsmöglichkeiten und Informationen braucht viel Einarbeitungszeit für die Lehrpersonen und deren Schülerinnen und Schüler.
- Die erstellten Materialien und Videos sind nicht professionell und ähneln daher auch nicht denjenigen des Lehrmittels.

3.2 Die Bestandteile der Lehrmittelergänzung

Damit ein Mathematikunterricht nach den Prinzipien des “Universal Design for Learning” erfolgen kann, reicht es nicht aus, UDL-gerechte Unterrichtsmaterialien zu erstellen. Die Lehrpersonen müssen auch darüber informiert werden, was Mathematikunterricht nach dem “Universal Design for Learning” in seiner Gesamtheit bedeutet. Die Lehrmittelergänzung besteht daher nicht nur aus einer Aufgabensammlung, sondern aus verschiedenen Einzelteilen, die folgend kurz beschrieben werden.

3.2.1 Das Manual

Abbildung 10: Titelbild des Manuals¹²

Das Manual soll Lehrpersonen beim Verständnis helfen, wie sie die Lehrmittelergänzung im Mathematikunterricht einsetzen können. Hierfür wird das “Universal Design for Learning” zu Beginn kurz beschrieben und seine Bedeutung für den Unterricht erklärt. Darauffolgend wird erläutert, wie auf diesem Design aufbauend ein Mathematikunterricht gestaltet werden kann. Die drei UDL-Prinzipien, sowie deren Unter- und Prüfpunkte sind aufgeführt und farblich markiert (siehe Anhang 1 auf Seite 115) damit für die Lehrpersonen ersichtlich wird, welche Prüfpunkte durch das ZML2 oder der Lehrmittelergänzung abgedeckt werden und für welche Prüfpunkte sie im Unterricht selbst die Verantwortung tragen.

Im Anschluss wird aufgeführt, wie der Ablauf einer Mathematiklektion im Sinne des UDL gestaltet werden könnte und welche Bestandteile sie enthalten sollte.

Weiter beschreibt das Manual auch die verschiedenen Bestandteile der Lehrmittelergänzung und beschreibt, wo die erstellten Dokumente digital zu finden sind und wie auf sie zugegriffen werden kann. Zu guter Letzt sind Weblinks aufgeführt, die für Lehrpersonen hinsichtlich des UDL hilfreich sein könnten, speziell zur Nutzung assistiver Technologien im Unterricht.

Das Manual ist im Anhang 3 auf Seite 115 einzusehen.

¹² Abbildung 10: Eigenproduktion

3.2.2 Das Mathematiklexikon

Abbildung 11: Titelbild des Mathematiklexikons¹³

Um die Schülerinnen und Schüler in ihrer Selbständigkeit zu unterstützen, wurde versucht, für die Lehrmittelergänzung ein Mathematiklexikon zu finden, in welchem die Kinder die wichtigsten mathematischen Begriffe nachschlagen können. Die Begriffe sollten nicht schriftlich, sondern bildlich erklärt werden, damit auch fremdsprachige und lesebeeinträchtigte Kinder die Begriffe nachschauen und verstehen können. Dies soll nach dem UDL einerseits die Schülerinnen und Schüler in ihrer Autonomie unterstützen und andererseits auch dem Prüfpunkt "Hilfestellungen zur Klärung von Begriffen und Symbolen" gerecht werden. Da hierfür kein geeignetes Material zu finden war, wurde selbst ein Mathematiklexikon erstellt. Dieses ist nicht vollständig, da es nur für den Zeitraum der Intervention erstellt wurde. Wie alle anderen erstellten Dateien ist das Lexikon auch als Word-Datei digital hinterlegt, wodurch es von den Lehrpersonen oder SHP ergänzt oder erweitert werden kann. Auch können Begriffe nach eigenem Ermessen anders erklärt oder dargestellt werden, je nachdem mit was für Bildern oder Darstellungen die Schülerinnen und Schüler vertraut sind.

Es ist auch den Lehrpersonen überlassen, wie viele Exemplare den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt werden.

Das Mathematiklexikon ist im Anhang 3 auf Seite 115 einzusehen.

¹³ Abbildung 11: Eigenproduktion

3.2.3 Die “Offene Aufgabe”

Thema: Zehner und Einer

YouTube

Lernziele:

- Ich kann Zahlen bis 100 lesen und darstellen
- Ich kann eine zweistellige Zahl in Zehner und Einer zerlegen

Aufgabenstellung:
Schreibe Zahlen auf, von denen du zwei gleiche Teilen bilden kannst. Stelle die Rechnung bildlich dar.

Einfaches Beispiel: 12

6	+	6	=	12
6 Einer	+	6 Einer	=	12 Einer
6 Einer	+	6 Einer	=	1 Zehner 2 Einer

Abbildung 12: Beispiel einer “Offenen Aufgabe”¹⁴

Zu jedem Wochenthema wurde eine passende “Offene Aufgabe” erstellt, bei der die Schülerinnen und Schüler niveaudifferenziert arbeiten können. Hierdurch wird laut Hollenweger (2018) die echte Integration gefördert, da eine gemeinsame Lerngelegenheit geschaffen wird. Die Aufgabe orientiert sich dabei am gemeinsamen Lerngegenstand, welche durch den Lehrplan 21 und dessen Kompetenzen bestimmt wird. “Offene Aufgaben” können grundsätzlich zu jedem Thema eingesetzt werden und besitzen viele Vorteile, die nachfolgend aufgelistet werden (vgl. Rasch (2004) und Sundermann & Selter (2006))

- Schülerinnen und Schüler können neuen Lerninhalten gegenüber unvoreingenommen Ideen entwickeln.
- “Offene Aufgaben” geben der Lehrperson Aufschluss über den Lernstand eines Kindes.

¹⁴ Abbildung 12: Eigenproduktion

- "Offene Aufgaben" können zur Lernstandsmessung und Lernstandsentwicklung eingesetzt werden.
- Der Fokus liegt auf dem Lernprozess und nicht dem Lerngegenstand.
- "Offene Aufgaben" helfen Schülerinnen und Schüler beim Erkennen ihrer Lernfortschritte.
- Das Arbeitstempo spielt keine Rolle.
- "Offene Aufgaben" können bei Automatisierungsprozessen helfen.
- Die Kreativität wird gefördert.

Dem UDL entsprechend sind die Lernziele der Aufgabe oder des Wochenthemas auf dem Aufgabenblatt aufgeführt, damit die Schülerinnen und Schüler wissen, was von ihnen in der kommenden Woche erwartet wird.

Wie die "Offene Aufgabe" eingeführt wird, kann die Lehrperson selbst entscheiden. Um die Autonomie der Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, gibt es zu jeder "Offenen Aufgabe" ein Erklärvideo und es sind ein bis zwei Beispielaufgaben aufgeführt, an denen sie sich orientieren können.

Beispiele von "Offenen Aufgabe" sind im Anhang 4 auf Seite 115 einzusehen.

3.2.4 Die Wahlaufgaben

Wahlaufgaben Zehner und Einer

ABC	Übersetze den Morsecode in mathematische Zahlen und Bilder. Zusatz: Findest du heraus, was der Text übersetzt bedeutet?		
Würfel	Wähle eine Zahl aus. Baus mit der gleichen Anzahl Würfel und Stäbe verschiedene Gebäude.		
Zehnerstange	Leg die Zehnerstangen und Einerwürfel an verschiedene Orte. Wähle eine Zahl und sammle das entsprechende Holz-Material dazu. Du darfst pro Weg nur ein Stück mitnehmen. Zähle, wannemal du laufen musst und schreibe es auf.		
Noten	Finde heraus, um was für Zahlen es sich handelt. Eine Zehnerstange ist ein Schmalen, ein Einerwürfel ein Klatschen. Trage sie in die Tabelle ein. Zusatz: Mach selbst ein solches Rhythmus und nimm es auf.		

Suche Dinge, die gebündelt sind. Mach Fotos, sammle sie oder schneide sie aus, so dass du ein Schloss eine Sonnenlupe hast. Schreibe die passende Zahl unter das entsprechende Bild.

Arbeite mit dem Anton-App. Lese die Aufgaben «Zahlen im 100er-Raum»

Spiele das Zahlenspiel.

Auftrag
 Übersetze den Morsecode zuerst in Mathematische Zahlen und Bilder.
 Zusatz: Findest du heraus, was der Text übersetzt bedeutet?

Erklärung

- Ein Punkt ist 1 Einer. Ein Strich 1 Zehner
- Eine neue Zahl beginnt immer bei dem Strich
- Kannst du die Zahlen zusammenrechnen?

Beispiel

5 Einer	1 Zehner 1 Einer	1 Zehner 3 Einer	1 Zehner 2 Einer	3 Zehner 0 Einer
5	11	13	12	30

Summe: 6 Zehner + 11 Einer = 7 Zehner + 1 Einer = 71
 Übersetzung: HALLO

Abbildung 13: Bilder des Postenblattes und ein Beispiel für ein Arbeitsblatt¹⁵

¹⁵ Abbildung 13: Eigenproduktion

Passend zum Wochenthema wurde zu jeder der sieben Intelligenzen nach Gardner ein Arbeitsblatt erstellt. Man kann sie allesamt als Postenblätter auslegen oder nur vereinzelt oder individuell einsetzen. Jede Intelligenz hat ein Symbol, welches mit der entsprechenden Intelligenz in Verbindung gebracht werden kann.

Abbildung 14: Symbole und ihre Bedeutung¹⁶

Auf dem Übersichtsblatt ist die Aufgabe der jeweiligen Intelligenz kurz beschrieben. Mittels des aufgeführten QR-Codes, kann man sich die Aufgabe auch vorlesen lassen. Zusätzlich sind bei jeder Aufgabe Icons aufgeführt, die beschreiben, was für Materialien zur Erledigung der Aufgabe benötigt werden. Beispiele hierfür wären:

Abbildung 15: Beispiele von Zeichen und ihren Erläuterungen¹⁷

Zu jeder auf dem Übersichtsblatt aufgeführten Aufgabe hat es zusätzlich ein Aufgabenblatt, auf dem die Aufgabe nochmals im Detail beschrieben wird und eventuell noch zusätzliches Material zur Verfügung steht. Zur Unterstützung des

¹⁶ Abbildung 14: Eigenproduktion

¹⁷ Abbildung 15: Eigenproduktion

Verständnisses der Aufgabe sind meistens Beispiele aufgeführt und vereinzelt sind auch Erklärvideos vorhanden.

Auf zusätzliche Hilfsmaterialien, wie Dines-Material oder der Zahlenstrahl darf in der Wahl- sowie der "Offenen Aufgabe" immer zugegriffen werden. Diese sollen die Lehrpersonen den Kindern immer zugänglich zur Verfügung stellen.

Beispiele solcher Wahlaufgaben sind im Anhang 5 auf Seite 115 einzusehen.

3.2.5 Der heilpädagogische Kommentar (HPK)

Abbildung 16: Bild der Übersicht über die heilpädagogischen Kommentare¹⁸

Das ZML2 enthält keinen Heilpädagogischen Kommentar. Kompetenzvoraussetzungen und Vorgehensweisen bei Lernschwierigkeiten sollten jedoch gemäss (ilz, 2018) den Lehrpersonen als Hilfestellung zur Verfügung gestellt werden. Aus diesem Grund wurde die Lehrmittelergänzung auch mit einem heilpädagogischen Kommentar erweitert. Dieser wurde jedoch nicht neu geschrieben, sondern es wurde versucht, von verschiedenen Ressourcen Informationen zum entsprechenden Thema zusammenzutragen. Hauptsächlich wird dabei auf den heilpädagogischen Kommentar des Zahlenbuchs, PIKAS (Mathematik inklusive des Deutschen Zentrum für Lehrkräftebildung Mathematik) und Mahiko (Mathematikhilfe kompakt) verwiesen.

¹⁸ Abbildung 16: Eigenproduktion

3.2.6 Die Wegleitung zum Wochenthema

BEZUG ZUM LP21

MA1.A.2: Die Schülerinnen und Schüler
• Können im 100er-Raum Zahlen ordnen
MA.1.A.3: Die Schülerinnen und Schüler
• können zweistellige Zahlen in 10er und 1er zerlegen
MA.1.B.3: Die Schülerinnen und Schüler
• können Stellenwerttafel beim Erforschen arithmetischer Strukturen nutzen

Der folgende Ablauf dient lediglich als Vorschlag, wie eine Woche geplant oder strukturiert werden könnte. Da es sich eventuell um neue Unterrichtsbestandteile handelt, müssen nicht alle Vorschläge zu Beginn umgesetzt werden. Das längerfristige Ziel sollte ein gut strukturierter Mathematikunterricht sein, an dem alle SuS partizipieren können. Die LP, SHP & KA haben dabei eine unterstützende Funktion, ohne den Fokus auf bestimmte SuS zu haben.

VORBEREITEN ZUSÄTZLICH ZUM LEHRMITTEL

- Bereitstellen von Laptop / Tablets
- Arbeitsblätter
- Postenblätter
- Mathematiklexikon

1. LERNZIELE MIT SCHÜLERINNEN UND SCHÜLERN FESTLEGEN

Dies kann individuell oder im Plenum als Klassenziel formuliert werden. Je nach Gegebenheit kann es auch im persönlichen Gespräch während den Übungsphasen besprochen werden.
-> Eventuell braucht es auch eine Einführung, um die Bedeutung von Lernzielen den SuS bewusst zu machen. Wichtig ist, dass die Lernziele mit den SuS besprochen und evaluiert werden. Allenfalls mit Belohnungssystem o.Ä. arbeiten.

2. ABLAUF GEMÄSS LEHRMITTEL

Bis hier nach Lehrmittel vorgehen

3. EINFÜHRUNG DER OFFENEN AUFGABE ENTWEDER DURCH DIE LP ODER ERKLÄRVIDEO

- Erklären der QR-Code-Lesefunktion
[Link iPad](#)
[Link Windows](#)
- Aufgabenblätter und 100er-Tafel werden verteilt
- Optional können Ergebnisse auch mit dem Tablet ausgefüllt werden

4. ERKLÄREN DER VERSCHIEDENEN POSTEN

Damit die SuS am Anfang nicht überfordert sind, müssen zu Beginn nicht alle Posten eingeführt werden (Anpassung des Arbeitsblattes).

5. HAUSAUFGABEN

Als Hausaufgaben können Übungen im Arbeitsheft oder Postenblätter aufgegeben werden

6. AUSWERTUNG

In Form eines Lernjournals (analog oder digital) halten die SuS kurz das Gelernte oder Erlebte kurz fest (in Form eines Textes, einer Rechnung, Zeichnung, ...)
Lernziele werden mit den SuS besprochen

7. AUFTRETEN VON LERNSCHWIERIGKEITEN

Hilfestellung bietet der Heilpädagogische Kommentar vom Schweizer Zahlenbuch 2 (HPK 2) sowie Hilfestellungen Mathematikportale für inklusiven Unterricht

Abbildung 17: Titelbild der Wegleitung und Ausschnitte einzelner Seiten¹⁹

Zu jedem Wochenthema wurde auch eine kurze Wegleitung erstellt. In dieser ist beschrieben, wie das mathematische Wochenthema dem “Universal Design for Learning” entsprechend gestaltet werden kann. Die Wegleitung beginnt mit den

¹⁹ Abbildung 17: Eigenproduktion

mathematischen Kompetenzen aus dem Lehrplan 21, welche das jeweilige Thema abdecken sollte. Anschliessend werden die Zusatzmaterialien aufgeführt, die den Schülerinnen und Schülern für die Benutzung der Lehrmittelergänzung zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Lehrpersonen werden im Anschluss nochmals darauf hingewiesen, dass die Lernziele mit den Schülerinnen und Schülern besprochen und individuell festgelegt werden sollen, da dies gemäss dem Universal Design for Learning gerade hinsichtlich der Förderung der exekutiven Funktionen von zentraler Bedeutung ist. Wie die Lehrperson dies umsetzt, ist nicht aufgeführt, da Möglichkeiten hierfür schon im Manual beschrieben wurden.

Beispiele solcher Wegleitungen sind im Anhang 6 auf Seite 115 einzusehen.

4. Methodisches Vorgehen

Zu Beginn dieses Kapitels wird das Untersuchungsdesign der Datenerhebung und der zeitliche Rahmen der vorliegenden Arbeit beschrieben, damit sich der Leser ein Bild vom Aufbau und Ablauf dieser empirischen Forschung machen kann. Anschliessend wird vertieft auf die Forschungsmethodik eingegangen. Diese beinhaltet die Begründung, die Beschreibung und ausführliche Erklärung der angewendeten Forschungsmethode. Im darauffolgenden Kapitel wird erklärt, welche Methodik zur Datenerhebung angewendet wurde. Abschliessend sind die Methoden aufgeführt, mit denen die Auswertung der Daten stattgefunden hat.

4.1 Untersuchungsdesign und zeitlicher Rahmen

Im Untersuchungsdesign wird bestimmt, was Gegenstand der Untersuchung sein soll und wie bei der Gewinnung von relevanten Erkenntnissen vorgegangen wird (Töpfer, 2012).

Um die aus der Theorie abgeleitete Forschungsfrage und Hypothese beantworten zu können, wurde beschlossen, die benötigten Daten mittels Primärforschung zu erheben. Hierfür wurden neue Daten in einer Feldforschung generiert. Lehrpersonen mussten in einem ersten Schritt einen Fragebogen zum ZML2 ausfüllen. Ihre Antworten gaben Auskunft darüber, wie sehr das ZML2 die Prinzipien des "Universal Design for Learning" berücksichtigt. Da ein weiterer Teil der Forschungsfrage sich mit der Verbesserung dieses Lehrmittels auseinandersetzt, wurde die erstellte Lehrmittelergänzung in der Praxis während zwei Wochen erprobt. Nach der Interventionsphase mussten die Lehrpersonen erneut den gleichen Fragebogen ausfüllen und anhand der neuen Antworten konnte bestimmt werden, ob die Lehrmittelergänzung zu einer stärkeren Berücksichtigung der Prinzipien des Universal Design for Learning im Mathematikunterricht geführt hat.

Der Umsetzungsplan dieser Masterarbeit sah folgendermassen aus:

Zeitliche Einordnung der einzelnen Schritte dieser Arbeit							
Mai 2022	Erarbeitung Ausgangslage	Theorieteil: Recherche und Erarbeitung					
April 2022							
Mai 2022							
Juni 2022	Erarbeitung der Lehrmittelerweiterung und Suche von Probanden						
Juli 2022							
Aug. 2022	Weiterarbeit an Text, Theorie und Auswertung		1. Testphase Schule Engi				
Sept. 2022				2. Testphase Schule Uznach			
Okt. 2022					Auswertung		
Nov. 2022						Fertigstellung, Fazit, Diskussion und Ausblick	

Tabelle 17: Zeitplan der Masterarbeit

4.2 Forschungsmethodik

Empirische Forschung ist laut Koch (2015) "... ein planmässiges und systematisches Erheben von Daten, mittels derer die soziale Realität abgebildet werden kann". Hierfür lassen sich zwei Forschungsmethoden verwenden: die qualitative oder die quantitative Forschungsmethodik. Welche Methode zur Anwendung kommt, hängt hauptsächlich von der Fragestellung ab. Nach Koch & Ellinger (2015) wird die qualitative Forschung vor allem dort eingesetzt, wo individuelle Werte, gesellschaftliche Plausibilitätsstrukturen und Sinnkonstruktionen innerhalb sozialer Bezüge beschrieben und erklärt werden können. Quantitative Forschung hingegen ermöglicht Rückschlüsse auf allgemeingültige Zusammenhänge und Sachverhalte und durch sie können übergreifende Modelle und für eine beschreibbare Menschengruppe repräsentative Muster erhoben werden. Es gibt auch kombinierte Verfahren, wobei mittels qualitativer Forschung die Hypothese oder Fragestellung gebildet wird, die

Überprüfung dessen aber durch die quantitative Forschungsmethode erfolgt oder umgekehrt.

Im Folgenden wird auf die quantitative Forschungsmethode näher eingegangen und erläutert, weshalb diese Forschungsmethodik zur Beantwortung der Fragestellungen gewählt wurde.

4.2.1 Quantitative Forschung

Das Wort Quantität kommt aus dem Lateinischen und bedeutet "Menge oder Anzahl von Dingen oder Objekten oder Häufigkeiten von Ereignissen" (Wikipedia, 2022).

In der quantitativen empirischen Forschung geht es darum, Phänomene in Häufigkeiten und Verteilungen darzustellen. Die Auswertung findet mittels Zahlen oder Messwerten statt und ist somit quantitativ. Grundsätzlich wird versucht, bestehende Theorien hinsichtlich ihrer Gültigkeit zu prüfen oder neue Theorien zu entwickeln (Koch, 2015). Der quantitative Ansatz beinhaltet sowohl die Stichprobenauswahl, die Datenerhebung ("Messung") als auch die Auswertung ("Analyse") des Datenmaterials (Hug & Poscheschnik, 2020). Zur Datenerhebung können die Methoden der quantitativen Beobachtung oder quantitativen Befragung gewählt werden.

Für die Beantwortung der Fragestellung wurde diese Forschungsmethode gewählt, weil die eingangs beschriebenen Fragestellungen und Hypothese mittels messbaren Werten beantwortet beziehungsweise belegt werden sollen. Die hierfür benötigten Daten wurden mittels einer kontrollierten Einzelfallforschung erhoben, welche nachfolgend genauer beschrieben wird.

4.2.2 Kontrollierte Einzelfallforschung

Die kontrollierte Einzelfallforschung gehört der Handlungsforschung an. Sie fokussiert sich intensiv auf einen einzelnen Fall und versucht, diesen genau zu analysieren und zu rekonstruieren (Malti & Schwyzer, 2016). Die kontrollierte Einzelfallforschung hat nicht nur das Ziel, einen Erkenntnisgewinn zu erbringen, sondern möchte auch eine Lösung für ein konkretes praktisches Problem liefern. Schlussendlich soll erreicht werden, dass eine positive Veränderung in Gang gesetzt werden kann (Hug & Poscheschnik, 2020).

Für die kontrollierte Einzelfallstudie gibt es zwei Formen der Anwendung:

- die rekonstruktive Einzelfallstudie.
- die Einzelfall-Interventionsstudie.

Bei der Ersteren, auch Einzelfallforschung Typ 1 genannt, welche nach Reicherts (2015) auch als Nicht-experimentelles oder Beobachtungsdesign bezeichnet werden kann, geht es um die systematische Rekonstruktion eines bestimmten Ereignisses. Man möchte herausfinden, wie es dazu gekommen ist und der Frage nachgehen, warum etwas so ist, wie es ist. Meist werden hier Kombinationen von Qualitativer und Quantitativer Forschung angewendet.

Bei der Einzelfall-Interventionsstudie, auch Experimentelles Design und Einzelfallforschung Typ 2 genannt, wird das Verhalten während einer Intervention untersucht. Dabei wird meist die Methode der systematischen Verhaltensbeobachtungen angewendet (Malti & Schwyzer, 2016). Sie eignet sich gut, um individuelle Interventionen zu evaluieren.

Da sich die Lehrmittelergänzung und deren praktische Erprobung als Intervention verstehen lässt, wird auch bei der Datenerhebung nach der **Einzelfall-Interventionsstudie vorgegangen. Das Design der Einzelfallforschung Typ 2 kann nach Wilbert & Grünke (2015) verschieden sein. Grundsätzlich herrschen aber zwei Phasen vor. Eine Phase A, die vor der Intervention herrscht und eine Phase B, welche die Zeit der Intervention beschreibt. Die einfachste Form der kontrollierten Einzelfallstudie ist das AB-Design.** Es kommt laut Reicherts (2015) in vielen Bereichen zum Einsatz und ist auch in der Praxis am weitesten verbreitet. Die einfache Durchführbarkeit hat aber zum Nachteil, dass die Aussagekraft der erhobenen Daten relativ gering ist, da nur eine begrenzte Validität vorhanden ist (Reicherts, 2015). Erweiterungen des AB-Designs wären differenzierte Designs wie ABA-, BAB- oder ABAB-Designs oder Multiple-Baseline-Designs, welche eine deutlich grössere Aussagekraft besitzen.

4.2.3 Das AB-Design

Für die Untersuchung der Lehrmittelergänzung-Intervention wurde das AB-Design gewählt, da für die Datenerhebung nur zwei Messzeitpunkte als sinnvoll erachtet wurden. Die erste Zeitphase beschreibt die A-Phase, welche vor der Intervention vorherrscht und in der die sogenannte Grundrate erhoben wird. Im Zentrum des Interesses steht hier der Ist-Zustand einer bestimmten Verhaltensweise (Julius, Schlosser, & Goetze, 2000). In der Fallarbeit stellt diese Phase die Zeit dar, in der mit dem Zürcher Mathematiklehrmittel "Mathematik Primarstufe 2" unterrichtet wird. Die Experimentalphase der Intervention, wenn die Lehrmittelergänzung zusätzlich zur Anwendung kommt, wird als B-Phase bezeichnet. Diese dauerte zwei Wochen an,

danach wurde wieder auf die A-Phase zurückgewechselt. Auf die Untersuchung der zweiten A-Phase wurde verzichtet, da davon ausgegangen werden kann, dass keine Veränderung zur ersten A-Phase auftreten würde. Diese Schlussfolgerung kommt daher, weil nach der B-Phase wieder das ZML2 verwendet wird und der Mathematikunterricht wieder vonstatten geht wie in der ersten A-Phase.

4.3 Die Datenerhebung

Um die Forschungsfragen und Hypothese beantworten zu können, müssen Daten erhoben und ausgewertet werden. Möchte man Informationen von Personen direkt bekommen, so ist in der empirischen Sozialforschung die Befragung ein oft verwendetes methodisches Mittel. Hierfür werden durch ein planmässiges Vorgehen mit gezielten Fragestellungen gewinnbringende Informationen von Personen entnommen (G.Poscheschnik, Lederer, Perzy, & Hug, 2020). Bei der Befragung kann zwischen mündlicher und schriftlicher Befragung unterschieden werden. Die mündliche Befragung wird vor allem dann gewählt, wenn die Stichprobe sehr klein ist und Nachfragen oder genauere Erläuterungen sinnvoll oder gar unverzichtbar sind. Schriftliche Befragungen sind in ihrer Erstellung meist zeitaufwändiger und eignen sich aber vor allem bei grossen Stichproben (G.Poscheschnik et al. 2020). Ein grosser Nachteil der schriftlichen Befragung stellt die Vorgabe von Antwortskalen mit festen Antwortmöglichkeiten dar, wodurch sich eine Person für eine klare Antwort entscheiden muss. Zudem bleiben die Hintergründe, warum eine Antwort ausgewählt wurde, im Verborgenen (Röder & Müller, 2015).

In dieser Arbeit wurde zur Beantwortung der Forschungsfragen die schriftliche Befragung mittels Fragebogen gewählt. Obwohl nur zwei Schulen an der Intervention teilnahmen, war der zeitliche Aufwand für die Lehrpersonen sehr hoch. Eine mündliche Befragung hätte zusätzlich nochmals Zeit in Anspruch genommen und zusammen mit der SHP zwei Mal organisiert und koordiniert werden müssen. Um die Probanden zu entlasten, wurde der Fragebogen so aufgestellt, dass er selbständig und zeitlich unabhängig vor- und nach der Intervention ausgefüllt werden konnte.

Auf den Fragebogen wird nachfolgend genauer eingegangen.

4.3.1 Der Fragebogen

Der Fragebogen besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil geht es um die Klärung der Rahmenbedingungen der Interventionsklasse. Diese Informationen dienen dazu, ein Bild zu bekommen, wie die Lehrpersonen mit der Klasse arbeiten und sie hinsichtlich der Nutzung von digitalen Medien und UDL-basiertem Unterricht aufgestellt sind. Der zweite Teil des Fragebogens widmet sich der Evaluation des ZLM. Die Fragen, auch Items genannt, beziehen sich auf die Prüfpunkte des "Universal Design for Learning". Im Gegensatz zum ersten Teil der Fragebogens wird dieser zweimal ausgefüllt, einmal vor und einmal nach der Intervention. Die Fragen sind identisch und dienen der Datenerhebung der empirischen Forschung.

Obschon das UDL 31 Prüfpunkte beinhaltet, wurden insgesamt 37 Fragen aufgeführt, da einzelne Prüfpunkte wegen ihrer Reichhaltigkeit in mehrere Fragen aufgeteilt werden mussten. Bei allen Fragen handelt es sich um geschlossene Fragen, die mittels einer vierstufigen Skala beantwortet werden konnten:

Skala	trifft voll zu	trifft oft zu	trifft manchmal zu	trifft nicht zu
Wert der Skala	4	3	2	1

Tabelle 18: Ordinalskala der Werte

Diese Skalierung wurde gewählt, weil sie zum einen dem Probanden die Möglichkeit zur Differenzierung gibt, denn einige Punkte können nicht klar mit "Ja" oder "Nein" beantwortet werden, zum anderen werden die Probanden durch die gerade Anzahl der Antwortmöglichkeiten dazu gezwungen, sich für eine positive oder negative Ausrichtung der Antwort zu entscheiden. Dies hat nach Mummendey & Grau (2014) zum Vorteil, dass "Weiss-nicht"-, "Irrelevanz"-, "Protest"- Antworten und Antworten aus Zaghaftheit vermieden werden. Da es sich bei dem Fragebogen nach Pospeschill (2022) um eine Itembatterie handelt und hierfür eine Skaleneinheit von 3-5 empfohlen wird, wurde für den Fragebogen eine vierstufige Skalierung gewählt.

Ein grosser Nachteil einer Fragebogenerhebung

4.3.2 Stichprobenauswahl

Damit eine Klasse an der Intervention teilnehmen durfte, mussten folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- eine 2. Klasse einer Regelschule
- Zürcher Mathematiklehrmittel "Mathematik Primarstufe 2" als Pflichtlehrmittel und dessen regelmässigen Gebrauch
- Geeignete IT-Struktur in der Schule/Klasse (Tablets im Schulzimmer)
- Zeitraum der Intervention zwischen Ende August 2022 - Mitte September 2022
- Offenheit der Lehrperson und SHP, die Intervention mit ihrer Klasse auszuprobieren.

Es fanden sich zwei Lehrpersonen, die sich und ihre Klasse für die geplante Intervention zur Verfügung stellten.

Die erste Lehrperson unterrichtet im Dorf Engi im Glarnerland. Die andere an der Schule in Uznach in St.Gallen.

4.3.3 Die ausgewählten Klassen

Nachfolgend werden die zwei Klassen kurz beschrieben. Detaillierte Informationen des Fragebogens sind im Anhang 7 auf Seite 115 einzusehen.

Ort	Engi	Uznach
Anz. Schüler	17	21
Anz. Daz	2	4
Anzahl SuS mit IF Status	4	0
Anzahl SuS mit ISR Status	0	0
SHP Stunden pro Woche	4	3
Schulzimmerausstattung	<ul style="list-style-type: none"> - Wandtafel - Beamer - Kopfhörer - Visualizer - 9 Laptops - 4 Tablets 	<ul style="list-style-type: none"> - Wandtafel - Beamer - Kopfhörer - 12 Tablets
Nutzung der digitalen Medien der Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellen von Arbeitsblättern - Fördermaterialien für SuS - Standortbestimmungen - Lernerfolgüberwachung - Erklären von Lerninhalten - Visuelle Unterrichtsunterstützung 	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellen von Arbeitsblättern - Fördermaterialien für SuS - Standortbestimmungen - Prüfungsanpassungen - Lernerfolgüberwachung - Erklären von Lerninhalten - Anpassung von Lerninhalten an individuelle Bedürfnisse - Visuelle Unterrichtsunterstützung
Nutzung der digitalen Medien durch die SuS	<ul style="list-style-type: none"> - Lösen von Arbeitsblättern - Informationsbeschaffung - Zusatzaufgaben - Lernerfolgüberwachung - Begabtenförderung - Standortbestimmungen - Routine Aufgaben - Lernplattformen 	<ul style="list-style-type: none"> - Lösen von Arbeitsblättern - Informationsbeschaffung

Tabelle 19: Übersicht über die Gegebenheit der zwei Schulen

4.4 Methoden zur Datenauswertung

Laut Bless (2015) gibt es zwei Möglichkeiten empirisch erhobene Daten auszuwerten: Die Deskriptiv- und die Inferenzstatistik. Da die in dieser Arbeit erhobenen Daten mit beiden Methoden ausgewertet wurden, werden im Folgenden auch beide genauer beschrieben.

4.4.1 Die Deskriptivstatistik

Die Deskriptivstatistik befasst sich vor allem mit dem Ordnen und der Darstellung von Daten. Diese werden mit Hilfe von Tabellen oder grafischen Bildern so präsentiert, dass die Befunde inhaltlich verstanden werden können. Bei der Einzelfallanalyse spricht man hier von der visuellen Inspektion (vgl. Bless, 2015; Spilles & Hagen, 2019). In einem ersten Schritt werden die Daten visualisiert. Um die Wirksamkeit der Intervention darzustellen, kann mit den Niveauunterschieden zwischen den zwei Phasen gearbeitet werden. Eine andere Möglichkeit wäre die Aufzeichnung einer Trendlinie während der zwei Phasen. Dies ist jedoch bei der durchgeführten Erhebung nicht möglich, da nur zwei Messzeitpunkte vorliegen und somit keine Trendlinie generiert werden konnte.

Da die visuelle Inspektion sehr subjektiv und nicht valide ist, wird die Auswertung durch ein Effektstärkenmass ergänzt (Wilbert & Grünke, 2015). Effektstärkemasse sind so konstruiert, dass sie unabhängig von der Grösse der Stichprobe sind und somit einen wichtigen Nachteil der statistischen Signifikanzmasse ausschalten (Lind, 2010). Man unterscheidet zwischen relativer und absoluter Effektstärke. Bei der relativen Effektstärke hängen die verwendeten Masse (d-Wert und Korrelationskoeffizient r) stark von der Streubreite der Werte der abhängigen Variablen in der jeweiligen Untersuchungsgruppe ab (Lind, 2010). Bei der absoluten Effektstärke betrachtet man die Differenz zweier Messwerte oder zwei Mittelwerte von Messreihen. Es werden Differenzwerte zwischen Vorher-Nachher-Messungen berechnet, ohne dass dafür die Streuung der abhängigen Variable eingesetzt wird (Lind, 2010). Dies ist auch die Methode, die zur Auswertung verwendet wurde. Es gibt viele Masse zur Berechnung der absoluten Effektstärke, wie beispielsweise den oft verwendeten PND (Percent of Non-Overlapping Data), den PEM (Percent of Data Exceeding the Median of Baseline) oder den MBD (Mean Baseline Difference) (Grünke, 2012).

Bei der vorliegenden Auswertung wurden zur Effektstärkenmessung die Daten der einzelnen Schulen mit dem NAP und die Gesamtdaten mit dem PEM berechnet. Dass

zwei Methoden zur Anwendung kamen, liegt daran, dass die Datenmenge zu gross gewesen wäre, als dass der NAP für beide Schulen hätte angewendet werden können (siehe Erklärung weiter unten). Für die Gesamtauswertung und grosse Datenmengen ist der PEM geeigneter. Anhand dieser Auswertungsmethoden konnte bestimmt werden, ob ein Effekt gesamthaft (PEM-Auswertung) und im Einzelfall (NAP-Auswertung) aufgetreten ist.

PEM

Wie schon erwähnt, steht PEM für "Percent of Data Exceeding the Median (of Baseline)". Er vergleicht Daten aus der Baseline und Intervention, indem diejenigen Werte während der Förderung identifiziert werden, die über dem Median der Baseline liegen, wodurch der PEM relativ unempfindlich gegenüber Schwankungen in den Datenverläufen ist (Spilles & Hagen, 2019). Der Median der Daten aus der A-Phase wird bestimmt. Anschliessend werden alle Punkte der Interventionsphase, die über diesem Wert liegen, gezählt und durch die Anzahl sämtlicher Punkte der B-Phase geteilt. Die Formel für den PEM lautet: $PEM = \frac{n}{\bar{n}}$

Die erhaltenen Werte liegen zwischen 0 bis 1, beziehungsweise 0% und 100%. Ab einem Ergebnis von 70% wird von einem moderaten Effekt und ab einem Ergebnis von 90% von einem starken Effekt gesprochen (Alresheed, Hott, & Bano, 2013).

NAP

NAP steht für "Nonoverlap of all pairs". Bei dieser Methode werden alle Datenpunkte der A-Phase mit den Datenpunkte der B-Phase verglichen. Es werden also immer Datenpaare einander gegenübergestellt. Bei jedem dieser Paare wird geschaut, ob sich ein positiver Trend abzeichnet.

v	p	k
Vergleichspaare	Vergleichspaare mit einem positiven Wert	Vergleichspaare mit keinem Wert

Tabelle 20: Zeichenerklärung NAP

Der NAP wird wie mit folgender Formel berechnet: $NAP = \frac{p + \frac{1}{2}k}{v}$

Mittlere Effekte liegen per Definition zwischen 66% und 92%, starke Effekte über 93% (Parker & Vannest, 2009).

4.4.2 Die Inferenzstatistik

Die Inferenzstatistik soll durch geeignete Tests zum einen feststellen, ob die anhand einer Stichprobe erhobenen Daten auch auf die dazugehörige Gesamtpopulation zutreffen und zum anderen herausfinden, ob die erhobenen Daten zufällig zustande gekommen sein könnten (Wilbert & Grünke, 2015). Man nennt die Inferenzstatistik auch schliessende Statistik, da aufgrund ihrer Auswertung auf die Verhältnisse der zugrundeliegenden Population geschlossen werden kann (Bless, 2015). Da sie weitgehend Hypothesen prüft, wird sie auch als hypothesenprüfende Statistik bezeichnet. Mit der Signifikanzprüfung wird darüber entschieden, ob eine Hypothese angenommen oder abgelehnt wird. Die hierfür verwendeten Verfahren nennen sich Signifikanztests, von denen es verschiedene Verfahren gibt. Welcher Test zum Einsatz kommt, wird von vielen Faktoren, wie der Anzahl der Gruppen, die verglichen werden können oder deren Abhängigkeit voneinander bestimmt. Schlussendlich wird aber bei allen t-Tests darüber entschieden, ob die H_0 -Hypothese beibehalten oder verworfen wird (Bless, 2015).

Die Auswertung einer Einzelfallstudie bezüglich ihrer Signifikanz ist in der Wissenschaft umstritten. Mehrere Autoren (vgl. Wilbert & Grünke (2015), Spilles & Hagen (2019) & Grünke (2012)) raten von den klassisch angewendeten Signifikanztests wie dem t-Test oder der Varianzanalyse ab, da diese für grössere Stichproben ausgelegt sind und schlagen die Benutzung eines Randomisierungstests vor. Trotzdem wurde zur Signifikanzprüfung in dieser Arbeit der t-Test verwendet, da zum einen verschiedene Autoren diesen Test zur Auswertung als reliabel bezeichnen (vgl. Huitema, (1986) & Kazdin, (2010)), zum anderen, weil der Randomisierungstest, der als Alternative zum t-Test vorgeschlagen wird, auf die Auswertung von verschiedenen Messzeitpunkten ausgelegt ist und somit bei den erhobenen Daten nicht angewendet werden kann.

Der t-Test

Der t-Test gibt Aufschluss darüber, ob Unterschiede zwischen Kennwerten einer Gruppe und gegebenen Werten oder Werten anderer Gruppen nur zufällig oder systematisch (signifikant) sind (Sinner & Kuhl, 2015). Für die erhobenen Daten wurde zur Auswertung der “t-Test für zwei abhängige Stichproben” angewendet. Man bezeichnet ihn auch als Hypothesentest für gepaarte Differenzen (Majetschak, 2004). Diese Tests werden bei Studien angewendet, in denen getestet werden soll, ob eine Intervention zu einer Verbesserung gegenüber der Ausgangslage führt, ohne dass andere Merkmale dafür berücksichtigt werden. Aus der A- & B-Phase werden die gleichen Items miteinander verglichen (gepaart) und die Differenz ermittelt. Wenn die Intervention keine Verbesserung bewirkt hat, sollte der gepaarte Mittelwert der Differenz bei 0 liegen. Liegt der Mittelwert aber höher, so wird die H_0 -Hypothese verworfen und es hat eine Verbesserung während der B-Phase stattgefunden. Der t-Wert wird mit folgender Formel berechnet:

$$t = \frac{x - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

x	μ	s	n
Mittelwert	Wert gegen den getestet wird. Im Normalfall 0	Standardabweichung	Stichprobengröße

Tabelle 21: Zeichenerklärung t-Wert

Um eine Hypothese bezüglich seiner Signifikanz zu prüfen, muss der erhaltene t-Wert mit dem kritischen t-Wert verglichen werden. Dieser kann für ein gewähltes Signifikanzniveau (α), welches im Normalfall bei 0.05 liegt, auf einer Tabelle entsprechend der Stichprobengröße abgelesen werden. Wenn der berechnete t-Wert kleiner als der kritische t-Wert ist, wird die aufgestellte H_1 -Hypothese verworfen und die H_0 -Hypothese beibehalten.

5. Ergebnisse

Die erhobenen Daten beziehen sich auf den zweifach ausgefüllten Fragebogen, der 37 geschlossene Fragen mit einer 4-stufigen Antwortskalierung enthält. Detaillierte Informationen können aus den Fragebogenauswertungen im Anhang 8, Anhang 9 und Anhang 10 auf Seite 115 eingesehen werden. Von der Lehrperson aus dem Schulhaus Engi wurden alle 37 Fragen des Fragebogens zweimal vollständig beantwortet. Die Lehrperson aus Uznach hat beim ersten Fragebogen zwei Fragen und beim zweiten Fragebogen drei Fragen nicht beantwortet, da sie diese Kriterien nicht beurteilen konnte.

Um die Forschungsfragen beziehungsweise die aufgestellte Hypothese zu beantworten, wurde mittels der Deskriptiv- sowie der Inferenzstatistik ausgewertet. Das genaue Vorgehen wird im folgenden Kapitel beschrieben. Im Anschluss daran werden die Ergebnisse genauer vorgestellt, wobei zuerst auf die erste und darauffolgend auf die zweite Fragestellung dieser Arbeit eingegangen wird. Dabei werden die Resultate der Schulen zuerst isoliert, anschliessend aber auch zusammenfassend betrachtet.

5.1 Deskriptive Beurteilung des ZML2

Um die Auswertung des Fragebogens über das ZML2 übersichtlicher zu machen, wird jedes der drei UDL-Hauptprinzipien einzeln angeschaut und hinsichtlich seiner Eignung auf UDL-basierten Mathematikunterricht analysiert. Bei der Auswertung wurde die Antwortskala in eine Ordinalskala umgewandelt (vgl. Tabelle 18 auf Seite 62).

5.1.1 Auswertung des ersten UDL-Prinzips

In der folgenden Tabelle sind die Antworten der beiden Lehrpersonen aus der ersten Erhebung zum ersten UDL-Prinzip dargestellt. Im folgenden Text wird genauer auf diese Werte eingegangen.

Abbildung 18: Ergebnisse der ersten Erhebung zum ersten UDL-Prinzip²⁰

Insgesamt hat das Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 2" hinsichtlich der Förderung des Lernengagements, einen Mittelwert von 2.40 erzielt. Verglichen mit den anderen zwei UDL-Prinzipien ist dieser Mittelwert am höchsten ausgefallen.

Bei der Lehrperson aus dem Schulhaus Engi wurde ein Mittelwert von 2.50 erlangt, bei der Lehrperson aus Uznach einer von 2.60. Beide Schulen haben bei der Frage 1.4 "Das Lehrmittel ist einfach gestaltet und wichtige Informationen sind für die Schülerinnen und Schüler schnell ersichtlich" jeweils die höchste Bewertung gegeben. Am niedrigsten war der Wert bei der Schule Engi bei der Frage 1.13 "Das Lehrmittel stellt Probepfahrungen zur Verfügung". Zusätzlich zur Frage 1.4, wurden von der

²⁰ Legende zur Grafik (X-Achse = Fragestellungen)

- 1.1 Das Lehrmittel bietet Hilfestellungen, die den SuS selbständiges Arbeiten ermöglichen
- 1.2 Das Lehrmittel bietet eine grosse Auswahl an verschiedenen Übungen
- 1.3 Die Aufgaben des Lehrmittels haben eine Relevanz für die SuS
- 1.4 Das Lehrmittel ist einfach gestaltet und wichtige Informationen sind für die SuS schnell ersichtlich
- 1.5 Das Lehrmittel bietet Alternativen zu Gruppenarbeiten an
- 1.6 Die Lernziele für die Lektionen / Themen sind vom Lehrmittel klar kommuniziert
- 1.7 Das Lehrmittel bietet verschiedene Aufgabenniveaus an
- 1.8 Das Lehrmittel bietet genügend Aufgaben, wenn eine grosse Heterogenität bezüglich des mathematischen Verständnisses vorhanden ist.
- 1.9 Die SuS haben Freude an den Aufgaben des Lehrmittels
- 1.10 Das Lehrmittel motiviert die SuS für das Fach Mathematik
- 1.11 Das Lehrmittel bietet verschiedene Lösungsstrategien an
- 1.12 Das Lehrmittel bietet eine grosse Aufgabenvielfalt
- 1.13 Das Lehrmittel stellt Probepfahrungen zur Verfügung
- 1.14 Das Lehrmittel stellt Material zur Lernerfolgsmessung zur Verfügung

Lehrperson aus Uznach auch die Fragen 1.6 und 1.7 ("Die Lernziele für die Lektionen/Themen sind vom Lehrmittel klar kommuniziert" & „Das Lehrmittel bietet verschiedene Aufgabenniveaus an“) mit dem höchsten Wert bewertet. Dafür hat sie die Fragen 1.5 und 1.14 („Das Lehrmittel bietet Alternativen zu Gruppenarbeiten an“ & „Das Lehrmittel stellt Material zur Lernerfolgsmessung zur Verfügung“) anders als die Lehrperson aus Engi sehr tief bewertet.

5.1.2 Auswertung des zweiten UDL-Prinzips

In der folgenden Tabelle sind die Antworten der beiden Lehrpersonen aus der ersten Erhebung zum zweiten UDL-Prinzip dargestellt. Im folgenden Text wird wieder genauer auf diese Werte eingegangen.

Abbildung 19: Ergebnisse der ersten Erhebung zum zweiten UDL-Prinzip²¹

Bei der Repräsentation von Informationen hat das Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 2" deutlich schlechter abgeschnitten als bei der Förderung des Lernengagements. Die Lehrpersonen haben mit einer Ausnahme alle Fragen gleich beantwortet.

²¹ Legende zur Grafik (X-Achse = Fragestellungen)

- 2.1 Das Lehrmittel bietet Alternativen für SuS mit Sehbeeinträchtigungen
- 2.2 Das Lehrmittel bietet Alternativen für SuS mit auditiven Beeinträchtigungen
- 2.3 Das Lehrmittel bietet Alternativen für SuS mit motorischen Beeinträchtigungen
- 2.4 Das Lehrmittel kann fremdsprachigen SuS angepasst werden
- 2.5 Hilfestellungen zur Klärung von Begriffen und Symbolen
- 2.6 Das Lehrmittel gibt Hilfestellung bei Textaufgaben zum Erkennen von Syntax
- 2.7 Das Lehrmittel bietet Hilfestellungen beim Lesen von geschriebenen Texten / mathematischen Symbolen
- 2.8 Das Lehrmittel geht auf Kenntnisse von anderen Sprachen ein
- 2.9 Im Lehrmittel werden Schlüsselbegriffe nicht sprachlich (z.B. bildlich) erklärt
- 2.10 Das Lehrmittel bietet Möglichkeiten für die Erarbeitung von Hintergrundinformationen an (z.B. Besprechung einer Aufgabe / Aktivierung von Vorwissen,...)
- 2.11 Das Lehrmittel bietet Hilfen an, um Lerninhalte zu behalten
- 2.12 Das Lehrmittel bietet Hilfen an, die den inhaltlichen Transfer unterstützen

Der Mittelwert der beiden Auswertungen liegt bei 1.33. Der Mittelwert der Schule Engi war mit 1.41 ganz leicht besser als derjenige der Schule Uznach mit 1.25. Dies kommt von der guten Bewertung der Frage 2.5 ("Das Lehrmittel bietet Hilfestellung zur Klärung von Begriffen und Symbolen"), welche als einzige Frage mit einem Wert von über 2 beantwortet wurde. Die Fragen 2.1 - 2.9, bei denen es vor allem um die Unterstützung bei Beeinträchtigungen geht, erzielte das ZML2 sehr tiefe Werte. Bei den Fragen 2.10 – 2.13, in denen es mehrheitlich um Hilfestellungen bei Lerninhalten geht, bietet das ZML2 zumindest manchmal aus Sicht der Lehrpersonen Unterstützungsmöglichkeiten an.

5.1.3 Auswertung des dritten UDL-Prinzips

In der folgenden Tabelle sind die Antworten der beiden Lehrpersonen aus der ersten Erhebung zum dritten UDL-Prinzip dargestellt. Im folgenden Text wird wie zuvor genauer auf diese Werte eingegangen.

Abbildung 20: Ergebnisse der ersten Erhebung zum dritten UDL-Prinzip²²

²² **Legende zur Grafik (X-Achse = Fragestellungen)**

- 3.1 Das Lehrmittel bietet viel Lernmaterial an
- 3.2 Das Lehrmittel bietet verschiedene Arten zur Erstellung von Antworten an
- 3.3 Das Lehrmittel bietet Lernhilfen an
- 3.4 Das Lehrmittel gibt Hilfestellungen, wenn mathematische Probleme bei den SuS auftreten
- 3.5 Das Lehrmittel gibt Hilfestellungen zum Einsatz von assistiven Technologien
- 3.6 Das Lehrmittel lässt verschiedene Arten der Kommunikation zu
- 3.7 Das Lehrmittel stellt verschiedene Hilfsmittel zum Erstellen von Antworten zur Verfügung
- 3.8 Das Lehrmittel kann auch von SuS mit lernschwächen (sprachlich, mathematisch, kognitiv) genutzt werden
- 3.9 Das Lehrmittel lässt individuelle Zielsetzungen zu
- 3.10 Das Lehrmittel gibt Vorschläge, um Leistungsverbesserungen den SuS aufzuzeigen
- 3.11 Das Lehrmittel stellt genügend Übungsmaterial zur Verfügung

Bei der Unterstützung für die Informationsverarbeitung und die Darstellung von Lernergebnissen hat das ZML2 einen Mittelwert von 1.90 erreicht.

Die Mittelwerte der beiden Schulen sind mit 1.91 der Schule Engi und 1.89 der Schule Uznach fast identisch. Das Resultat ist aber leicht verzerrt, da die Lehrperson aus Uznach die Fragen 3.2 und 3.7 ("Das Lehrmittel bietet verschiedene Arten zur Erstellung von Antworten an" & "Das Lehrmittel gibt Hilfestellungen zum Einsatz von assistiven Technologien") nicht beantwortete.

Nur die Frage 3.8 ("Das Lehrmittel kann auch von Schülerinnen und Schüler mit Lernschwächen genutzt werden") erzielte von der Lehrperson aus Uznach die höchste Bewertung. Generell sind die Antworten bei den Lehrpersonen sehr unterschiedlich. Die einzigen Fragen, die von beiden Lehrpersonen gleich mit "trifft nicht zu" beantwortet wurden, sind die Fragen 3.4 und 3.5 ("Das Lehrmittel gibt Hilfestellungen, wenn mathematische Probleme bei den Schülerinnen und Schülern auftreten" & "Das Lehrmittel gibt Hilfestellungen zum Einsatz von assistiven Technologien").

5.1.4 Gesamthafte Beurteilung des ZML2

Die folgende Tabelle fasst die erhobenen Mittelwerte aus der ersten Erhebung nochmals zusammen. Im anschliessenden Text werden diese Werte genauer interpretiert.

	Engi	Uznach	zusammen
UDL-Prinzip 1	2.40	2.60	2.50
UDL-Prinzip 2	1.41	1.25	1.33
UDL-Prinzip 3	1.91	1.89	1.90
insgesamt	1.92	1.97	1.94

Tabelle 22: Mittelwertvergleich der ersten Erhebung

Das Zürcher Mathematiklehrmittel "Mathematik Primarstufe 2" hat hinsichtlich seiner Eignung auf dem UDL-basierten Mathematikunterricht einen Gesamtmittelwert von 1.94 erreicht. Bezogen auf den Fragebogen wäre dieser Wert leicht unterhalb des Skalenwertes "trifft manchmal zu". Dies bedeutet, dass die Tendenz des ZML2 für einen auf dem UDL-basierten Mathematikunterricht eher auf der negativen Seite fällt. Interessant ist, dass ein Gesamtmittelwert von 1.9 erlangt wurde. Das Lehrmittel wird

somit einheitlich von beiden Lehrpersonen als "manchmal" geeignet für einen auf dem UDL-basierten Mathematikunterricht betrachtet. Am tiefsten fielen einheitlich die Werte bei dem zweiten UDL-Prinzip aus. Hingegen erzielte das erste UDL-Prinzip mit Abstand die besten Werte. Beim dritten Prinzip waren die Antworten der Lehrpersonen sehr unterschiedlich, was sich auch in den Mittelwertdifferenzen widerspiegelt. Generell sind die Mittelwerte der einzelnen Prinzipien aber sehr homogen.

5.2 Deskriptive Auswertung der Lehrmittelerganzung

Anbei die Auswertung nach der B-Phase, in der die Lehrmittelerganzung im Mathematikunterricht zusatzlich zum Lehrmittel eingesetzt wurde. Wie zuvor werden zuerst die drei Prinzipien einzeln aufgefuhrt und anschliessend alle Prinzipien gesamthaft betrachtet.

5.2.1 Auswertung des ersten UDL-Prinzips

In der folgenden Tabelle sind die Antworten der beiden Lehrpersonen aus der zweiten Erhebung zum ersten UDL-Prinzip dargestellt. Im folgenden Text wird genauer auf diese Werte eingegangen.

Abbildung 21: Ergebnisse der zweiten Erhebung zum ersten UDL-Prinzip²³

Die Lehrmittelerganzung erzielte beim ersten UDL-Prinzip gesamthaft einen Mittelwert von 3.20. Bei der Schule Engi lag dieser mit 2.93 einiges tiefer als derjenige, der Schule Uznach mit einem Wert von 3.50. Die Antworten der Lehrperson aus Engi sind

²³ Legende zur Grafik (X-Achse = Fragestellungen)

- 1.1 Das Lehrmittel bietet Hilfestellungen, die den SuS selbstandiges Arbeiten ermoglichen
- 1.2 Das Lehrmittel bietet eine grosse Auswahl an verschiedenen ubungen
- 1.3 Die Aufgaben des Lehrmittels haben eine Relevanz fur die SuS
- 1.4 Das Lehrmittel ist einfach gestaltet und wichtige Informationen sind fur die SuS schnell ersichtlich
- 1.5 Das Lehrmittel bietet Alternativen zu Gruppenarbeiten an
- 1.6 Die Lernziele fur die Lektionen / Themen sind vom Lehrmittel klar kommuniziert
- 1.7 Das Lehrmittel bietet verschiedene Aufgabenniveaus an
- 1.8 Das Lehrmittel bietet genugend Aufgaben, wenn eine grosse Heterogenitat bezuglich des mathematischen Verstandnisses vorhanden ist.
- 1.9 Die SuS haben Freude an den Aufgaben des Lehrmittels
- 1.10 Das Lehrmittel motiviert die SuS fur das Fach Mathematik
- 1.11 Das Lehrmittel bietet verschiedene Losungsstrategien an
- 1.12 Das Lehrmittel bietet eine grosse Aufgabenvielfalt
- 1.13 Das Lehrmittel stellt Probepfurungen zur Verfugung
- 1.14 Das Lehrmittel stellt Material zur Lernerfolgsmessung zur Verfugung

vor allem dann schlechter ausgefallen, wenn die Lehrperson aus Uznach die höchste Bewertung abgegeben hat. Ausser den Fragen 1.3, 1.4, 1.13, 1.14 („Die Aufgaben des Lehrmittels haben eine Relevanz für die SuS“; „Das Lehrmittel ist einfach gestaltet und wichtige Informationen sind für die SuS schnell ersichtlich“, „Das Lehrmittel stellt Probeerprobungen zur Verfügung“ & „Das Lehrmittel stellt Material zur Lernerfolgsmessung zur Verfügung“) trafen die Antworten entweder „off“ oder „voll“ zu. Frage 14 (siehe oben) wurde als einzige von der Lehrperson Uznach mit „trifft nicht zu“ beantwortet.

5.2.2 Auswertung des zweiten UDL-Prinzips

In der folgenden Tabelle sind die Antworten der beiden Lehrpersonen aus der zweiten Erhebung zum zweiten UDL-Prinzip dargestellt. Wiederum wird im folgenden Text genauer auf diese Werte eingegangen.

Abbildung 22: Ergebnisse der zweiten Erhebung zum zweiten UDL-Prinzip²⁴

²⁴ Legende zur Grafik (X-Achse = Fragestellungen)

- 2.1 Das Lehrmittel bietet Alternativen für SuS mit Sehbeeinträchtigungen
- 2.2 Das Lehrmittel bietet Alternativen für SuS mit auditiven Beeinträchtigungen
- 2.3 Das Lehrmittel bietet Alternativen für SuS mit motorischen Beeinträchtigungen
- 2.4 Das Lehrmittel kann fremdsprachigen SuS angepasst werden
- 2.5 Hilfestellungen zur Klärung von Begriffen und Symbolen
- 2.6 Das Lehrmittel gibt Hilfestellung bei Textaufgaben zum Erkennen von Syntax
- 2.7 Das Lehrmittel bietet Hilfestellungen beim Lesen von geschriebenen Texten / mathematischen Symbolen
- 2.8 Das Lehrmittel geht auf Kenntnisse von anderen Sprachen ein
- 2.9 Im Lehrmittel werden Schlüsselbegriffe nicht sprachlich (z.B. bildlich) erklärt
- 2.10 Das Lehrmittel bietet Möglichkeiten für die Erarbeitung von Hintergrundinformationen an (z.B. Besprechung einer Aufgabe / Aktivierung von Vorwissen,...)
- 2.11 Das Lehrmittel bietet Hilfen an, um Lerninhalte zu behalten
- 2.12 Das Lehrmittel bietet Hilfen an, die den inhaltlichen Transfer unterstützen

Hinsichtlich der "Repräsentation von Informationen" zeigen die Antworten ein sehr unterschiedliches Bild. Der Mittelwert liegt hier bei 3.10, was immer noch einen Wert nahe "trifft oft zu" darstellt. Einen grossen Unterschied gibt es bei den Mittelwerten der zwei Schulen, bei denen Engi einen Mittelwert von 3.42, Uznach hingegen nur einen von 2.67 erreicht. Das ist ein Unterschied von fast 1 Punkt auf der Werteskala. Der Wert von der Schule Engi liegt somit zwischen "manchmal" und "voll und ganz", wohingegen der Wert der Schule Uznach zwischen "oft" und "manchmal" liegt. Die Fragen 2.1, 2.4 und 2.6 ("Das Lehrmittel bietet Alternativen für SuS mit Sehbeeinträchtigungen", „Das Lehrmittel kann fremdsprachigen SuS angepasst werden“ & „Das Lehrmittel gibt Hilfestellung bei Textaufgaben zum Erkennen von Syntax“) wurden von der Lehrperson aus Uznach nicht beantwortet. Auffallend ist, dass die Antworten sehr heterogen ausgefallen sind. Oft wurden Fragen von der einen Lehrperson mit "trifft voll zu" beantwortet, wogegen die andere Person keine oder eine Antwort im Bereich "trifft nicht zu" angab. Von der Lehrperson aus Uznach wurden die Fragen 2.5 und 2.8 ("Das Lehrmittel bietet Hilfestellung zur Klärung von Begriffen und Symbolen" & „Das Lehrmittel geht auf Kenntnisse von anderen Sprachen ein“) mit „trifft nicht zu“ beantwortet. Bei allen anderen Fragen lagen die Antworten im Bereich „trifft manchmal zu“ bis „trifft voll zu“.

5.2.3 Auswertung des dritten UDL-Prinzips

In der folgenden Tabelle sind die Antworten der beiden Lehrpersonen aus der zweiten Erhebung zum dritten UDL-Prinzip dargestellt. Wie zuvor wird im folgenden Text genauer auf diese Werte eingegangen.

Abbildung 23: Ergebnisse der zweiten Erhebung zum dritten UDL-Prinzip²⁵

Das dritte UDL-Prinzip erzielte mit 3.23 den insgesamt höchsten Mittelwert. Da die Lehrperson aus Engi durchgehend alle Fragen mit „trifft oft zu“ beantwortete, lag ihr Mittelwert bei 3.00. Der Mittelwert der Schule Uznach fiel mit 3.45 leicht besser aus. Mit Ausnahme der Fragen 3.7, 3.9 und 3.10 („Das Lehrmittel stellt verschiedene Hilfsmittel zum Erstellen von Antworten zur Verfügung“, „Das Lehrmittel lässt individuelle Zielsetzungen zu“ & „Das Lehrmittel gibt Vorschläge, um Leistungsverbesserungen den SuS aufzuzeigen“) wurden von der Lehrperson aus Engi alle Fragen mit „trifft voll zu“ und von der Lehrperson aus Uznach mit „trifft manchmal zu“ beantwortet. Nur die Antwort auf die Frage 3.10 (siehe oben) wurde von der Lehrperson aus Engi mit „trifft nicht zu“ bewertet.

²⁵ **Legende zur Grafik (X-Achse = Fragestellungen)**

- 3.1 Das Lehrmittel bietet viel Lernmaterial an
- 3.2 Das Lehrmittel bietet verschiedene Arten zur Erstellung von Antworten an
- 3.3 Das Lehrmittel bietet Lernhilfen an
- 3.4 Das Lehrmittel gibt Hilfestellungen, wenn mathematische Probleme bei den SuS auftreten
- 3.5 Das Lehrmittel gibt Hilfestellungen zum Einsatz von assistiven Technologien
- 3.6 Das Lehrmittel lässt verschiedene Arten der Kommunikation zu
- 3.7 Das Lehrmittel stellt verschiedene Hilfsmittel zum Erstellen von Antworten zur Verfügung
- 3.8 Das Lehrmittel kann auch von SuS mit lernschwächen (sprachlich, mathematisch, kognitiv) genutzt werden
- 3.9 Das Lehrmittel lässt individuelle Zielsetzungen zu
- 3.10 Das Lehrmittel gibt Vorschläge, um Leistungsverbesserungen den SuS aufzuzeigen
- 3.11 Das Lehrmittel stellt genügend Übungsmaterial zur Verfügung

5.2.4 Gesamthafte Beurteilung der Lehrmittelerganzung

Die folgende Tabelle fasst die erhobenen Mittelwerte aus der zweiten Erhebung nochmals zusammen. Im anschliessenden Text werden diese Werte genauer interpretiert.

	Engi	Uznach	zusammen
UDL-Prinzip 1	2.93	3.50	3.21
UDL-Prinzip 2	3.42	2.67	3.10
UDL-Prinzip 3	3.00	3.45	3.23
insgesamt	3.11	3.26	3.18

Tabelle 23: Mittelwertvergleich aus der zweiten Erhebung

Die Lehrmittelerganzung hat gesamthaft gesehen einen Mittelwert von 3.11 erzielt. Das bedeutet, dass die meisten Antworten der UDL-Leitfragen im Bereich “trifft oft zu” liegen. Damit liegt die Tendenz der Bewertung im positiven Bereich, da dieser ab einem Wert uber 2 (“trifft manchmal zu”) zugesprochen werden kann.

Grosse Diskrepanzen treten beim zweiten UDL-Prinzip auf, bei dem der Mittelwert der Lehrperson aus Uznach als einziger eine negative Tendenz aufweist (“trifft manchmal zu”), hingegen bei demselben Prinzip der Mittelwert der Schule Engi fast den hochsten Wert aller Mittelwerte erlangte und somit eine starke positive Tendenz aufweist (Wert zwischen “trifft oft zu” und “trifft voll zu”).

Insgesamt zeigen alle Mittelwerte der einzelnen Prinzipien eine positive Tendenz auf und liegen in der Nahe des Wertes “trifft oft zu”.

5.3 Effektstärke der Lehrmittelergänzung gegenüber dem ZML2

Nachfolgend werden die Effektstärkenmasse mit den erhobenen Daten berechnet und die Resultate vorgestellt. Zuerst wird der PEM beschrieben und darauf folgend der NAP. Am Schluss soll verständlich sein, wie die einzelnen Resultate zustande kamen und wie sie zu interpretieren sind.

PEM

Der PEM wird über die beiden Schulen zusammen berechnet:

Median in A-Phase	Anzahl Fragen (n)	Anzahl Fragen, welche in der B-Phase über dem Median liegen (\bar{n})	PEM
2	74	54	0.73

Tabelle 24: Werte zur Berechnung des PEM

Wie diese Zahlen zustande kamen, kann im Anhang 10 auf Seite 115 eingesehen werden.

Der PEM berechnet sich aus der Anzahl Items über dem Median durch die Gesamtzahl Items. Da es zwei Erhebungen gab, wurden die Resultate zusammengeführt und der PEM wie folgt berechnet

$$\text{PEM} = \frac{n}{\bar{n}} = \frac{74}{54} = 0.73 = 73\%$$

Ein Wert von 73% bedeutet, dass die Effektstärke der Lehrmittelergänzung einen moderaten Effekt aufweist.

Der NAP

Der NAP wurde für jede Schule einzeln ausgerechnet. So kann bestimmt werden, ob die Intervention an der jeweiligen Schule zu einer Verbesserung geführt hat. Der kleinere Wert v bei der Schule Uznach kommt zustande, weil einige Fragen nicht beantwortet wurden und somit nicht ausgewertet werden konnten. Genauere Informationen können im Anhang 10 auf Seite 115 eingesehen werden.

	Vergleichspaare mit einem positiven Wert	Vergleichspaare mit keinem Wert	Anzahl Vergleichspaare	NAP
	p	k	v	$\frac{p + \frac{1}{2}k}{v}$
Engi	1011	275	1369	0.84
Uznach	834	213	1190	0.79

Tabelle 25: Werte zur Berechnung des NAP und Resultatübersicht

Der NAP-Wert wurde wie folgt berechnet:

$$\text{NAP Engi:} \quad \text{NAP} = \frac{p + \frac{1}{2}k}{v} = \frac{1011 + \frac{1}{2}275}{1369} = 0.84 = 84\%$$

$$\text{NAP Uznach:} \quad \text{NAP} = \frac{p + \frac{1}{2}k}{v} = \frac{834 + \frac{1}{2}213}{1190} = 0.79 = 79\%$$

Mit den ausgewerteten Daten ergibt dies für die Schule Engi einen Wert von 84% und für die Schule Uznach einen Wert von 79%. Diese beiden Resultate bedeuten, dass wie beim PEM eine mittlere Effektstärke bei beiden Schulen festgestellt werden konnte.

5.4 Die inferenzielle Beurteilung

Die inferenzielle Beurteilung erfolgte mit der t-Wert-Analyse. Im Folgenden wird genau erklärt, wie der t-Wert mittels der erhobenen Daten berechnet wurde und im Anschluss seine Bedeutung im wissenschaftlichen Kontext erläutert.

Die t-Wert-Analyse

Um den t-Wert berechnen zu können, müssen verschiedene Grössen bekannt sein. Diese wurden aus den Daten der Fragebögen berechnet. Genauere Informationen können im Anhang 10 auf Seite 115 eingesehen werden.

Anzahl Schulen	Freiheitsgrade	Mittelwert	Standardabweichung	Signifikanzniveau
(n)	$df = n - 1$	(x)	(s)	(α)
2	1	1.2	0.09	0.05

Tabelle 26: Wertzuordnung

Der t-Wert wurde wie folgt berechnet:

$$\text{t-Wert: } t = \frac{x - 0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{1.2 - 0}{\frac{0.09}{2}} = 18.7$$

Wie im Kapitel 5.1.2 erwähnt, dient die Inferenzstatistik der Prüfung von Hypothesen. Anhand des t-Wertes, dem kritischen t-Wert und dem Signifikanzniveau kann bestimmt werden, ob die aufgestellte H_1 -Hypothese angenommen oder verworfen wird.

H_1 -Hypothese:

Eine Lehrmittelergänzung führt zu einer stärkeren Berücksichtigung der UDL-Prinzipien im Mathematikunterricht mit dem Zürcher Mathematiklehrmittel "Mathematik Primarstufe 2".

Liegt der t-Wert über dem kritischen t-Wert, so wird die H_1 -Hypothese angenommen und die Antithese H_0 verworfen.

Der kritische t-Wert kann bei einem Freiheitsgrad (df) von 1 und einem Signifikanzniveau (α) von 0.05 aus der Tabelle 27 entnommen werden:

Anz. Freiheitsgrade (df)	α für zweiseitigen Vertrauensbereich							
	0,5	0,25	0,2	0,1	0,05	0,02	1	0,002
1	1	2,414	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657	318,309
2	0,816	1,6040	1,886	2,92	4,303	6,965	10	22,327
3	0,765	1,4230	1,638	2,353	3,182	4,541	6	10,215
4	0,741	1,3440	1,533	2,132	2,776	3,747	5	7,173
5	0,727	1,3010	1,476	2,015	2,571	3,365	4	5,893
6	0,718	1,2730	1,44	1,943	2,447	3,143	4	5,208

Tabelle 27: Tabelle für kritischen t-Wert

Der kritische t-Wert liegt bei 12.7 und ist somit kleiner als der berechnete t-Wert von 18.7. Dies bedeutet, dass die aufgestellte H_1 -Hypothese angenommen wird und die Intervention zu signifikanten Ergebnissen geführt hat.

5.5 Beantwortung der Fragestellungen

Die Arbeit setzte sich zum Ziel, die zwei zu Beginn formulierten Fragestellungen beantworten zu können. Sie werden der Reihe nach detailliert beschrieben

5.5.1 Beantwortung der ersten Fragestellung

Die erste Fragestellung lautete:

Wie stark werden die Prinzipien des UDL beim Zürcher Mathematiklehrmittel "Mathematik Primarstufe 2" berücksichtigt?

	Engi	Uznach	zusammen
UDL-Prinzip 1	2.40	2.60	2.50
UDL-Prinzip 2	1.41	1.25	1.33
UDL-Prinzip 3	1.91	1.89	1.90
insgesamt	1.92	1.97	1.94

Tabelle 28: Mittelwertvergleich der ersten Erhebung

Die Evaluation hat gezeigt, dass das ZML2 durchschnittlich nur "manchmal" (1.94 Punkte, vgl. Tabelle 28) die UDL-Prinzipien im Mathematikunterricht berücksichtigt. Bezogen auf die vierstufige Skala zeigt dieser Wert eine negative Tendenz. Die grössten Lücken bezüglich des "Universal Design for Learning" weist das ZML2 beim zweiten UDL-Prinzip auf, in dem es um die multiplen Mittel der Repräsentation von Informationen, also dem "Was" des Lernens geht. Vor allem in den Bereichen, in denen es um die Unterstützung bei körperlichen Beeinträchtigungen geht, scheint das ZML2 wenig geeignet zu sein. Die aufgezeichneten Werte finden sich hier meistens bei "trifft nie zu". Dies zeigt, dass das ZML2 in diesen Punkten einem UDL-basierten Mathematikunterricht fast keine Unterstützung bietet. Bessere Werte, die zwischen "trifft manchmal zu" und "trifft oft zu" einzustufen sind, finden sich im ersten UDL-Prinzip, den multiplen Möglichkeiten zur Förderung von Lernengagement, also dem "Warum" des Lernens. Hier scheint das ZLM sehr auf die UDL-Prinzipien ausgelegt zu sein.

Beim dritten UDL-Prinzip fallen die Werte wieder tiefer aus. Sie liegen knapp unter dem Bereich "trifft manchmal zu". Dies bedeutet, dass auch hier das ZLM nur vereinzelt oder wenig Unterstützung für UDL-basierten Mathematikunterricht bietet.

Nach dem Zusammentragen der Resultate lässt sich die erste Fragestellung damit beantworten, dass das ZLM nur manchmal das "Universal Design for Learning" berücksichtigt, wobei grosse Unterschiede zwischen den verschiedenen Prinzipien auftreten. Das ZML2 bietet Unterstützung vor allem bei der Förderung von Lernengagement, hingegen ist es mangelhaft, bezüglich der multiplen Repräsentationen von Informationen und Mittel, die bei der Informationsverarbeitung und der Darstellung von Lernergebnissen förderlich sind.

5.5.2 Beantwortung der zweiten Fragestellung

Die zweite Fragestellung lautete:

Wie stark werden die Prinzipien des "Universal Design for Learning" beim Zürcher Mathematiklehrmittel "Mathematik Primarstufe 2" berücksichtigt?

Daraus wurde die H_1 - Hypothese abgeleitet:

Eine Lehrmittelergänzung führt zu einer stärkeren Berücksichtigung der UDL-Prinzipien im Mathematikunterricht mit dem Zürcher Mathematiklehrmittel "Mathematik Primarstufe 2".

	Prinzip 1		Prinzip 2		Prinzip 3		Insgesamt	
	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post
Engi	2.4	2.9	1.4	3.4	1.9	3	1.9	3.1
Uznach	2.6	3.5	1.3	2	1.6	3.5	1.9	3.0
gemeinsam	2.5	3.2	1.3	2.7	1.7	3.2	1.9	3.1

Tabelle 29: Veränderung der Mittelwerte von der A zu der B-Phase

Die Analyse zeigte, dass sich mit wenigen Ausnahmen alle Messdaten nach der Intervention verbessert haben. Insgesamt konnte die Lehrmittelergänzung eine durchschnittliche Verbesserung von 1.2 Skalenpunkten erzielen (vgl. 1.9 Pre nach 3.1 Post, Tabelle 29), wodurch die Beurteilungstendenz vom negativen "trifft manchmal zu" ins positive "trifft oft zu" wechselte. Wenn auch nicht beide Schulen die Lehrmittelerweiterung gleich beurteilt haben und heterogene Ergebnisse entstanden sind, so kann eine positive Tendenz festgestellt werden. Die grösste Verbesserung aller gemessenen Werte fand im zweiten UDL-Prinzip bei der Schule Engi statt, wo sich der Wert um zwei Skalenstufen steigern und von einem Wert zwischen "trifft nie zu" und "trifft manchmal zu" zu einem Wert zwischen "trifft oft zu" und "trifft immer zu" verbessern konnte. Insgesamt haben sich das zweite und dritte UDL-Prinzip um fast 1.5 Skalenpunkte verbessert, wodurch die Antworten meist bei "trifft oft zu" liegen. Das erste Prinzip hat sich auch verbessert und der durchschnittliche Wert liegt leicht über dem Wert von "trifft oft zu", jedoch hat das ZML2 bei diesem Prinzip schon ohne die Lehrmittelergänzung sehr gute Werte erzielt und die Steigerung konnte nicht so stark sein, wie bei den anderen Prinzipien.

Auch bei der inferenziellen Auswertung konnte ein signifikanter Effekt der Lehrmittelergänzung festgestellt werden. Die aufgestellte H_1 -Hypothese wird somit bestätigt und es ist empirisch belegbar, dass die Lehrmittelergänzung zu einem auf dem UDL-basierten Mathematikunterricht führt.

Zusammenfassend lässt sich auch die zweite Fragestellung folgendermassen beantworten: Es stimmt, dass eine Lehrmittelergänzung helfen kann, die Prinzipien des UDL im Mathematikunterricht mit dem Zürcher Mathematiklehrmittel "Mathematik Primarstufe 2" stärker zu berücksichtigen.

6. Diskussion

Die Diskussion gliedert sich in drei Teile. Die ersten beiden beziehen sich auf die **Forschungsfragen**. Die erhobenen Ergebnisse werden kritisch betrachtet und analysiert, damit eingeschätzt werden kann, wie die Resultate im Gesamtkontext zu interpretieren sind.

Der dritte Teil widmet sich der **praktischen Implikation**. Mit ihr soll aufgezeigt werden, wo die Chancen dieser Arbeit im Hinblick auf das zukünftige Schulsystem liegen können.

6.1 Die Eignung des ZML2 für einen auf dem UDL-basierenden Mathematikunterricht

Die Ergebnisse der erhobenen Daten lassen erkennen, **dass das ZML2 viele dieser UDL-Prüfpunkte nur manchmal oder gar nicht erfüllt**. Dies ist das Resultat, wenn das ZML2 in seiner Gesamtheit betrachtet wird. **Im Detail betrachtet, gibt es jedoch Prüfpunkte, bei denen das ZML2 sehr gut abschneidet. Bevor die Resultate genauer analysiert werden, soll noch erwähnt sein, dass die Antworten der Lehrpersonen des Öfteren sehr verschieden ausfallen und die UDL-Prüfpunkte zum Teil unterschiedlich bewertet wurden, obschon es sich um das gleiche ZML2 handelt.** Dies lässt vermuten, dass einzelne Punkte des ZML2 nicht ganz klar oder unzureichend erläutert sind. Wie im Kapitel 4.3 beschrieben, ist es ein Nachteil der Fragebogenerhebung, dass Hintergrundinformationen zu den gegebenen Antworten im Verborgenen bleiben und somit dessen Interpretationen spekulativ sind. Folgend werden nun die Auswertungen der drei UDL-Prinzipien genauer analysiert und die Resultate hinsichtlich der Fragestellung interpretiert.

6.1.1 Interpretation des ZML2 basierend auf dem ersten UDL-Prinzip

In der folgenden Tabelle sind die Antworten der beiden Lehrpersonen bezüglich des ersten UDL-Prinzips aufgeführt. Im anschliessenden Text folgt deren genaue Analyse.

UDL-Prinzip 1: Das WARUM des Lernens	Engi	Uznach
Mache verschiedene Angebote, um Lerninteresse zu wecken		
Fragestellung 1.1 (Das Lehrmittel bietet Hilfestellungen, die den SuS selbständiges Arbeiten ermöglichen)	3	2
Fragestellung 1.2 (Das Lehrmittel bietet eine grosse Auswahl an verschiedenen Übungen)	3	2
Fragestellung 1.3 (Die Aufgaben des Lehrmittels haben eine Relevanz für die SuS)	2	3
Fragestellung 1.4 (Das Lehrmittel ist einfach gestaltet und wichtige Informationen sind für die SuS schnell ersichtlich)	4	4
Fragestellung 1.5 (Das Lehrmittel bietet Alternativen zu Gruppenarbeiten an)	2	1
Biete Optionen für die Aufrechthaltung von Anstrengung und Ausdauer		
Fragestellung 1.6 (Die Lernziele für die Lektionen / Themen sind vom Lehrmittel klar kommuniziert)	2	4
Fragestellung 1.7 (Das Lehrmittel bietet verschiedene Aufgabenniveaus an)	2	4
Fragestellung 1.8 (Das Lehrmittel bietet genügend Aufgaben, wenn eine grosse Heterogenität bezüglich des mathematischen Verständnisses vorhanden ist)	2	2
Biete Möglichkeiten und Unterstützung für selbstregulierendes Lernen		
Fragestellung 1.9 (Die SuS haben Freude an den Aufgaben des Lehrmittels)	3	3
Fragestellung 1.10 (Das Lehrmittel motiviert die SuS für das Fach Mathematik)	2	3
Fragestellung 1.11 (Das Lehrmittel bietet verschiedene Lösungsstrategien an)	2	2
Fragestellung 1.12 (Das Lehrmittel bietet eine grosse Aufgabenvielfalt)	2	3
Fragestellung 1.13 (Das Lehrmittel stellt Probeproofungen zur Verfügung)	1	4
Fragestellung 1.14 (Das Lehrmittel stellt Material zur Lernerfolgsmessung zur Verfügung)	3	1

Tabelle 30: Antworten zum ersten UDL-Prinzip in der ersten Erhebung

Das ZML2 punktet vor allem in dem Bereich, dass es einfach gestaltet ist und wichtige Informationen für Schülerinnen und Schüler schnell ersichtlich sind. Obschon das ZML2 Zeichnungen und Bilder enthält, werden sie anscheinend nicht als störend wahrgenommen und es scheint, als habe das ZML2 hier einen guten Weg gefunden, zum einen die Kinder anzusprechen, zum anderen sie mit den Informationen nicht zu überfordern. Dies kann beispielsweise den Kindern helfen, die Mühe mit der Konzentration haben und sich schnell ablenken lassen.

Relativ grosse Unterschiede treten bei den Antworten auf, in denen es um die Kommunikation der Lernziele und das zur Verfügungstellen von Aufgabenniveaus geht (vgl. Tabelle 30, Fragestellung 1.6 und 1.7). Dies kann daran liegen, dass das ZML2 zwar Lernziele vorgibt, diese jedoch keinen direkten Bezug zum Lehrplan 21 haben. Wie im Kapitel 2.5 beschrieben, bietet das ZML2 verschiedene Aufgabenniveaus, jedoch setzen diese immer mathematische Grundkompetenzen voraus. Aufgabenniveaus können sich nicht nur einer Aufgabenstellung, sondern auch dem gemeinsamen Lerngegenstand anpassen, wodurch sich das Anforderungsniveau noch weiter öffnen liesse (vgl. Kapitel 3.2.3). Für eine Klasse mit einer grossen Heterogenität in den Schulleistungen hat die Möglichkeit zur Differenzierung sicher eine grössere Wichtigkeit, als für Klassen, die ein homogenes Schulleistungsniveau aufweisen.

Auch unterschiedlicher Meinung sind sich die Lehrpersonen bei der Frage, ob das ZML2 Probeprüfungen zur Verfügung stellt (vgl. Tabelle 30, Fragestellung 1.13). Auf "LMVZ digital" werden Kompetenzüberprüfungen angeboten, die sich von den Lehrpersonen bearbeiten und dadurch Probeprüfungen erstellen lassen. Es scheint Unklarheit darüber zu herrschen, ob eine Kompetenzüberprüfung als Probeprüfung gezählt werden kann.

Beantwortung der ersten Fragestellung bezüglich des ersten UDL-Prinzips

Auf die erste Fragestellung dieser Arbeit bezogen, scheint das ZML2 die verschiedenen Bereiche des "Warum" des Lernens "manchmal" oder "oft" abzudecken. Dies bedeutet, dass das ZML2 bei der Förderung von Lernengagement die UDL-Prüfpunkte meistens, teilweise nur wenig und vereinzelt auch gar nicht berücksichtigt. Einige UDL-Prüfpunkte, wie beispielsweise "Alternativen für Gruppenarbeiten" oder "genügend Aufgaben bei einer grossen Heterogenität bezüglich des mathematischen Verständnisses", scheinen beim ZML2 besonders

ausbaufähig zu sein. Dass sich die Antworten in einigen Bereichen stark unterscheiden, lässt vermuten, dass das ZML2 auf verschiedene Arten interpretiert werden kann oder das Handbuch sehr sorgfältig gelesen werden muss, damit der Mathematikunterricht dem ZML2 entsprechend durchgeführt wird.

6.1.2 Interpretation des ZML2 basierend auf dem zweiten UDL-Prinzip

In der folgenden Tabelle sind die Antworten der beiden Lehrpersonen bezüglich des zweiten UDL-Prinzips aufgeführt. Im anschließenden Text folgt wiederum deren genaue Analyse.

UDL-Prinzip 2: Das WAS des Lernens	Engi	Uznach
Biete Wahlmöglichkeiten bei der Perzeption		
Fragestellung 2.1 (Das Lehrmittel bietet Alternativen für SuS mit Sehbeeinträchtigungen)	1	1
Fragestellung 2.2 (Das Lehrmittel bietet Alternativen für SuS mit auditiven Beeinträchtigungen)	1	1
Fragestellung 2.3 (Das Lehrmittel bietet Alternativen für SuS mit motorischen Beeinträchtigungen)	1	1
Fragestellung 2.4 (Das Lehrmittel kann auf fremdsprachige SuS angepasst werden)	1	1
Biete Wahlmöglichkeiten für Sprache und Symbole		
Fragestellung 2.5 (Das Lehrmittel bietet Hilfestellung zur Klärung von Begriffen und Symbolen)	3	1
Fragestellung 2.6 (Das Lehrmittel gibt Hilfestellungen bei textaufgaben zum Erkennen von Syntax)	1	1
Fragestellung 2.7 (Das Lehrmittel bietet Hilfestellungen beim Lesen von geschriebenen Texten/ mathematischen Symbolen)	1	1
Fragestellung 2.8 (Das Lehrmittel geht auf Kenntnisse von anderen Sprachen ein)	1	1
Fragestellung 2.9 (Im Lehrmittel werden Schlüsselbegriffe nicht sprachlich (z.B. bildlich) erklärt)	1	1
Biete Möglichkeiten und Unterstützungen für selbstregulierendes Lernen		
Fragestellung 2.10 (Das Lehrmittel bietet Möglichkeiten für die Erarbeitung von Hintergrundinformationen an (z.B. Besprechung einer Aufgabe / Aktivierung von Vorwissen / ...))	2	2
Fragestellung 2.11 (Das Lehrmittel bietet Hilfen an, um Lerninhalte zu behalten)	2	2
Fragestellung 2.12 (Das Lehrmittel bietet Hilfen an, die den inhaltlichen Transfer unterstützen)	2	2

Tabelle 31: Antworten zum zweiten UDL-Prinzip in der ersten Erhebung

Beim zweiten UDL-Prinzip sind die Antworten der beiden Lehrpersonen deutlich einheitlicher.

Bei den "Wahlmöglichkeiten der Perzeption", sowie den "Wahlmöglichkeiten für Sprache und Symbole" bietet das ZML2 so gut wie keine Unterstützung (vgl. Tabelle 31, Fragestellungen 2.1 - 2.9). Dies sind jedoch genau die Bereiche, die für einen barrierefreien Unterricht wichtig wären. In diesem Punkt scheint das ZML2 noch weit im Rückstand zu sein. Hinsichtlich der Barrierefreiheit steht die Frage offen im Raum, ob in den verschiedenen Bereichen der Perzeption Unterstützungshilfen vorhanden wären, das ZML2 jedoch nicht davon berichtet. So stellt beispielsweise die Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte (SBS) Schülerinnen und Schülern und auch Erwachsenen mit einer Seh- oder Lesebeeinträchtigung eine auf ihre Bedürfnisse angepasste Form des ZML2 zur Verfügung. Es ist fraglich, ob die Aufklärung über solche Möglichkeiten in der Verantwortung des Lehrmittels oder der betroffenen Personen (SHP, Lehrperson, Kinder, Eltern) liegt.

Unterstützung bietet das ZML2 bei den Wahlmöglichkeiten für das Verständnis. Beide Lehrpersonen sind der Meinung, dass das ZML2 hierbei "manchmal" Hilfestellungen gibt. Ein Grund für diese Antwortauswahl könnte unter anderem mit dem Spiralprinzip zusammenhängen, wodurch sich Lerninhalte von Jahr zu Jahr wiederholen. Ein Antwortwert von "manchmal" wäre daher auch nachvollziehbar, da sich das Spiralprinzip auf Jahreszyklen bezieht. Auch scheint das ZML2 mit den Aufgabenstellungen dafür zu sorgen, dass Hintergrundinformationen zu einem Thema erarbeitet werden können und Vorwissen aktiviert wird.

Beantwortung der ersten Fragestellung bezüglich des zweiten UDL-Prinzips

Auf die erste Fragestellung der Arbeit bezogen, kann gesagt werden, dass das Mathematiklehrmittel "Mathematik Primarstufe 2" die Prüfpunkte des zweiten Prinzips des "Universal Design for Learning" sehr wenig bis gar nicht berücksichtigt.

6.1.3 Interpretation des ZML2 basierend auf dem dritten UDL-Prinzip

In der folgenden Tabelle sind die Antworten der beiden Lehrpersonen bezüglich des dritten UDL-Prinzips aufgeführt. Wie zuvor folgt im Text deren genaue Analyse.

UDL-Prinzip 3: Das WIE des Lernens	Engi	Uznach
Biete unterschiedliche motorische Handlungen		
Fragestellung 3.1 (Das Lehrmittel bietet viel Lernmaterial an)	3	1
Fragestellung 3.2 (Das Lehrmittel bietet verschiedene Arten zur Erstellung von Antworten an)	2	-
Fragestellung 3.3 (Das Lehrmittel bietet Lernhilfen an)	2	3
Fragestellung 3.4 (Das Lehrmittel gibt Hilfestellungen, wenn mathematische Probleme bei den SuS auftreten)	1	1
Fragestellung 3.5 (Das Lehrmittel gibt Hilfestellungen zum Einsatz von assistiven Technologien)	1	1
Biete verschiedene Optionen für Ausdruck und Kommunikation		
Fragestellung 3.6 (Das Lehrmittel lässt verschiedene Arten der Kommunikation zu)	2	3
Fragestellung 3.7 (Das Lehrmittel stellt verschiedene Hilfsmittel zum Erstellen von Antworten zur Verfügung)	2	-
Fragestellung 3.8 (Das Lehrmittel kann auch von SuS mit Lernschwächen (sprachlich, mathematisch, kognitiv) genutzt werden)	2	4
Biete Unterstützung der exekutiven Funktionen		
Fragestellung 3.9 (Das Lehrmittel lässt individuelle Zielsetzungen zu)	3	2
Fragestellung 3.10 (Das Lehrmittel gibt Vorschläge, um Leistungsverbesserungen den SuS aufzuzeigen)	2	1
Fragestellung 3.11 (Das Lehrmittel stellt genügend Übungsmaterial zur Verfügung)	3	1

Tabelle 32: Antworten zum dritten UDL-Prinzip in der ersten Erhebung

Beim dritten UDL-Prinzip fallen die Resultate der Fragebogenantworten wieder heterogener aus. Einzig in den Bereichen der Hilfestellungen (vgl. Tabelle 32, Fragestellung 3.4 & 3.5) sind sich die Lehrpersonen einig, dass hier das ZML2 keine Unterstützung bietet. Ansonsten sind die Antworten meist in den Bereichen "oft" oder "manchmal" anzutreffen. Eine grössere Differenz in den Antworten der Lehrpersonen tritt bei der Frage 3.1 auf (vgl. Tabelle 32). Eine Begründung hierfür könnte in der

Nutzung der digitalen Hilfsmittel liegen, die das ZML2 zur Verfügung stellt. Dazu gehören Lernprogramme für Schülerinnen und Schüler, Zusatzmaterialien, wie niveauabhängige Arbeitsblätter oder Kompetenzüberprüfungen. Je mehr diese genutzt werden, desto grösser wird natürlich auch das Lernangebot für die Schülerinnen und Schüler, jedoch muss damit auch aktiv während des Unterrichts gearbeitet werden. Wie stark die Lehrpersonen diese Materialien in den Unterricht einbeziehen, ist leider nicht auszumachen. Die Lehrperson, die sich im Fragebogen als sehr kompetent im Bereich der digitalen Medien angab, hat bei diesen Fragen dem ZML2 eine bessere Beurteilung abgegeben.

Interessant sind auch die Antworten auf die Frage 3.8 (vgl. Tabelle 32). Gerade für die zunehmende Heterogenität der Schülerschaft wäre es wünschenswert, wenn ein Lehrmittel hier eine Unterstützung wäre. Die Antworten der Lehrpersonen erstaunen, denn sie fallen sehr unterschiedlich aus und reichen von "trifft voll zu" bis "trifft manchmal zu". Dieser Unterschied bei den Antworten könnte damit zu tun haben, dass der Begriff "Lernschwäche" von den Lehrpersonen unterschiedlich interpretiert wird. Geht man von einer starken Lernschwäche aus, so muss das Lehrmittel eine sehr viel grössere Anpassung vornehmen, als wenn von einer leichten Lernschwäche ausgegangen wird. Eine weitere Begründung für die unterschiedlichen Antworten dieser Frage könnte auch mit den personellen Voraussetzungen der jeweiligen Lehrperson zu tun haben. Jede Lehrperson nimmt Probleme oder Herausforderungen im Unterricht anders wahr. Für jemand, der eine perfekte Lösung sucht, bietet das ZML2 vielleicht zu wenig, wohingegen eine andere Lehrperson sich gut damit zufriedengeben kann.

Beantwortung der ersten Fragestellung bezüglich des dritten UDL-Prinzips

Beim dritten UDL-Prinzip scheint die Auffassung von Unterstützung des Zürcher Mathematiklehrmittels "Mathematik Primarstufe 2" bezüglich der Prüfpunkte sehr von der Lehrperson abhängig zu sein. Dennoch scheint dieses Lehrmittel unterm Strich nur vereinzelt die UDL-Prüfpunkte in diesem Bereich zu berücksichtigen.

6.1.3 Fazit

Zusammenfassend lässt sich die erste Fragestellung nicht eindeutig beantworten. Es gibt einige Bereiche des "Universal Designs for Learning", für die das Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 2" als sehr geeignet angesehen werden kann. Die meisten Bereiche werden jedoch zu wenig stark abgedeckt, vor allem dann, wenn es um barrierefreien Unterricht geht.

Abschliessend kann festgehalten werden, dass hinsichtlich der Unterstützung für einen auf dem "Universal Design for Learning" aufbauenden Unterricht beim Zürcher Mathematiklehrmittel "Mathematik Primarstufe 2" noch viel Verbesserungspotential vorhanden ist und noch viel getan werden muss, damit es den Prinzipien des Universal Design for Learning gerecht werden kann.

6.2 Verbesserung des UDL-basierten Mathematikunterrichts mittels einer Lehrmittelerganzung

Gleich wie bei der ersten Fragestellung lasst sich auch die zweite Fragestellung nicht eindeutig beantworten, da sie differenziert betrachtet werden muss. Wie schon bei der ersten Fragestellung werden die Auswertungen der drei UDL-Prinzipien einzeln analysiert, damit am Schluss die zweite Fragestellung beantwortet werden kann.

6.2.1 Interpretation der Lehrmittelerganzung basierend auf dem ersten UDL-Prinzip

In der folgenden Tabelle sind die Antworten der beiden Lehrpersonen zu den Fragen des ersten UDL-Prinzips und die Differenz zur ersten Erhebung aufgezeigt. Im anschliessenden Text wird genauer auf die Resultate eingegangen.

UDL-Prinzip 1: Das WARUM des Lernens	Engi	Uznach	Engi	Uznach
Mache verschiedene Angebote, um Lerninteresse zu wecken				
Fragestellung 1.1 (Das Lehrmittel bietet Hilfestellungen, die den SuS selbstandiges Arbeiten ermoglichen)	3	4	0	+2
Fragestellung 1.2 (Das Lehrmittel bietet eine grosse Auswahl an verschiedenen ubungen)	3	4	0	+2
Fragestellung 1.3 (Die Aufgaben des Lehrmittels haben eine Relevanz fur die SuS)	2	4	0	+1
Fragestellung 1.4 (Das Lehrmittel ist einfach gestaltet und wichtige Informationen sind fur die SuS schnell ersichtlich)	2	2	-2	-2
Fragestellung 1.5 (Das Lehrmittel bietet Alternativen zu Gruppenarbeiten an)	3	4	+1	+3
Biete Optionen fur die Aufrechterhaltung von Anstrengung und Ausdauer				
Fragestellung 1.6 (Die Lernziele fur die Lektionen / Themen sind vom Lehrmittel klar kommuniziert)	4	4	+2	0
Fragestellung 1.7 (Das Lehrmittel bietet verschiedene Aufgabenniveaus an)	4	4	+2	0
Fragestellung 1.8 (Das Lehrmittel bietet genugend Aufgaben, wenn eine grosse Heterogenitat bezuglich des mathematischen Verstandnisses vorhanden ist)	4	4	+2	+2

Biete Möglichkeiten und Unterstützung für selbstregulierendes Lernen				
Fragestellung 1.9 (Die SuS haben Freude an den Aufgaben des Lehrmittels)	3	4	0	+1
Fragestellung 1.10 (Das Lehrmittel motiviert die SuS für das Fach Mathematik)	3	4	+1	+1
Fragestellung 1.11 (Das Lehrmittel bietet verschiedene Lösungsstrategien an)	3	4	+1	+2
Fragestellung 1.12 (Das Lehrmittel bietet eine grosse Aufgabenvielfalt)	3	4	+1	+1
Fragestellung 1.13 (Das Lehrmittel stellt Probeprüfungen zur Verfügung)	2	-	+1	-
Fragestellung 1.14 (Das Lehrmittel stellt Material zur Lernerfolgsmessung zur Verfügung)	2	1	-1	0

Tabelle 33: Antworten zum ersten UDL-Prinzip in der zweiten Erhebung und Differenz zur ersten Erhebung

Hinsichtlich des ersten UDL-Prinzips konnte die Lehrmittelergänzung grundsätzlich zu einer Verbesserung führen. Einig sind sich die Lehrpersonen, dass bezüglich Aufrechterhaltung von Anstrengung und Ausdauer die Lehrmittelergänzung eine grosse Unterstützung leistet und alle Fragen in diesem Bereich (vgl. Tabelle 33, Fragen: 1.6 – 1.8) mit "trifft voll zu" beantwortet wurden. Dies bestätigt die Aussage von Müller Bösch & Schaffner Menn (2014), dass das Lernen am gemeinsamen Gegenstand für inklusiven Unterricht unverzichtbar ist. Auch scheinen sie geeignet, wenn eine grosse Heterogenität bezüglich des mathematischen Verständnisses bei den Schülerinnen und Schülern vorhanden ist.

Werden die Resultate hinsichtlich "Angebote, die das Lerninteresse wecken" (vgl. Tabelle 33, Fragen: 1.1 – 1.5) betrachtet, so fallen die Antworten der Lehrpersonen recht unterschiedlich aus. Während eine Lehrperson die Fragen 1.1 - 1.3 (vgl. Tabelle 33) mit "trifft voll zu" beantwortet, findet die andere Lehrperson, dass dies nur "oft" oder "manchmal" zutrifft. Im Vergleich zum ersten Fragebogen kommt es in diesem Bereich bei dieser Lehrperson zu praktisch keiner Verbesserung. Dies überrascht, da die Lehrmittelergänzung zusätzlich zum ZML2 viele Aufgaben bereitgestellt hat, womit die Aufgabenauswahl sich automatisch vergrösserte. Zusätzlich sollten die Erklärvideos die Schülerinnen und Schüler in ihrer Autonomie unterstützen. Eine Begründung für die Antwortwahl könnte sein, dass in der Erprobung die Materialien für die

Schülerinnen und Schüler als eher kompliziert erachtet wurden und sie für die Benützung der Materialien der Lehrmittelergänzung auf zusätzliche Unterstützung angewiesen waren. Vielleicht ist eine Intervention über zwei Wochen eine zu kurze Zeitspanne, als dass die Lehrmittelergänzung während dieser Zeit zu einem selbständigen Arbeiten und zu einer grösseren Nutzung der verschiedenen Übungen verhelfen konnte.

Einig waren sich die Lehrpersonen bei der Frage 1.4 (vgl. Tabelle 33), dass die Lehrmittelergänzung Informationen weniger übersichtlich gestaltet und die Schülerinnen und Schüler oft Mühe haben, wichtige Informationen schnell zu erkennen. Diese Antwort verwundert nicht, denn die Aufgabenblätter der Lehrmittelergänzung erhalten sehr viele Informationen und Zeichen, mit welchen die Schülerinnen und Schüler nicht vertraut sind. Es stellt sich hier die gleiche Frage wie schon zuvor, ob bei einer längeren Intervention die Schülerinnen und Schüler sich an die Gestaltung eines so bepackten Arbeitsblattes gewöhnen würden oder es wirklich einfacher gestaltet werden müsste.

Wenn es um die Fragen über das selbstregulierende Lernen geht, so konnte die Lehrmittelergänzung in einigen Bereichen zu einer leichten Verbesserung führen. Jedoch unterscheiden sich auch hier die Meinungen der Lehrpersonen. Bei einer Lehrperson schienen sich die Schülerinnen und Schüler mit Freude auf die Übungen der Lehrmittelergänzung einzulassen und empfanden diese auch als motivierend, während dies bei den anderen Schülerinnen und Schüler nur oft zutraf. Als ich die beantworteten Fragebögen nach der Intervention abholte, sagte eine der Lehrperson im persönlichen Gespräch zu mir, dass sie und die Kinder froh seien, dass es wieder zurück zu ihrer alten Routine gehe, da die **Intervention als sehr fordernd und anstrengend von ihnen empfunden wurde**. Dies könnte eine Erklärung für die angegebenen Antworten sein. Vielleicht lässt sich das Resultat so interpretieren, dass die Lehrmittelergänzung den Schülerinnen und Schülern zwar Freude bereitet und sie auch motiviert, jedoch auch zu einer gewissen Überforderung führt und die Übungen Einiges von den Kindern wie auch von den Lehrpersonen abverlangt.

Wiederum einig sind sich die Lehrpersonen in den Punkten, dass die Lehrmittelergänzung kein Material zur Lernerfolgsmessung und Probeprüfungen zur Verfügung stellt. Wie schon erwähnt, war dies in der Zeit der Intervention nicht von Relevanz und wurde daher auch nicht vorbereitet. Nachträglich hätte es durchaus Sinn ergeben, eine exemplarische Prüfung nach UDL zu gestalten, damit die Lehrpersonen

einen Eindruck erhalten, wie eine solche Probeprüfung oder auch Prüfung aussehen könnte. Immerhin wurde auf die Lernerfolgsmessung in der Anleitung hingewiesen. Auf die Beschreibung eines spezifischen Mittel zur Lernerfolgsmessung wurde bewusst verzichtet, da jede Lehrperson selbst entscheiden soll, welche Methode sie für ihre Klasse oder ein Kind als geeignet erachtet. Die Vorgabe eines fixen Tools würde der Komplexität dieser Thematik nicht gerecht werden.

Beantwortung der zweiten Fragestellung bezüglich des ersten UDL-Prinzips

Bezüglich des ersten UDL-Prinzips, bei dem es um die Förderung des Lernengagement geht, lässt sich die zweite Fragestellung so beantworten, dass es in vielen Prüfpunkten zu einer erheblichen Verbesserung gekommen ist, es jedoch auch Bereiche gab, bei denen die Lehrmittelergänzung nur zu einer leichten Steigerung der Werte beitragen konnte. Eine Lehrmittelergänzung kann somit generell zu einer grösseren Förderung des Lernengagements der Schülerinnen und Schülern führen, jedoch müssen einige Bereich der Lehrmittelergänzung überarbeitet oder verändert werden, damit es zu einer vollumfänglichen Erfüllung aller UDL-Prüfpunkte kommt.

6.2.2 Interpretation Lehrmittelergänzung basierend auf dem zweiten UDL-Prinzip

In der folgenden Tabelle sind die Antworten der beiden Lehrpersonen zu den Fragen des zweiten UDL-Prinzips und die Differenz zur ersten Erhebung aufgezeigt. Im anschliessenden Text wird genauer auf die Resultate eingegangen.

UDL-Prinzip 2: Das WAS des Lernens	Engi	Uznach	Engi	Uznach
Biete Wahlmöglichkeiten bei der Perzeption				
Fragestellung 2.1 (Das Lehrmittel bietet Alternativen für SuS mit Sehbeeinträchtigungen)	4	-	+3	-
Fragestellung 2.2 (Das Lehrmittel bietet Alternativen für SuS mit auditiven Beeinträchtigungen)	4	3	+3	+2
Fragestellung 2.3 (Das Lehrmittel bietet Alternativen für SuS mit motorischen Beeinträchtigungen)	2	2	+2	+2
Fragestellung 2.4 (Das Lehrmittel kann auf fremdsprachige SuS angepasst werden)	4	-	+3	-

Biete Wahlmöglichkeiten für Sprache und Symbole				
Fragestellung 2.5 (Das Lehrmittel bietet Hilfestellung zur Klärung von Begriffen und Symbolen)	4	1	+1	0
Fragestellung 2.6 (Das Lehrmittel gibt Hilfestellungen bei Textaufgaben zum Erkennen von Syntax)	4	-	+3	-
Fragestellung 2.7 (Das Lehrmittel bietet Hilfestellungen beim Lesen von geschriebenen Texten/ mathematischen Symbolen)	4	2	+3	+1
Fragestellung 2.8 (Das Lehrmittel geht auf Kenntnisse von anderen Sprachen ein)	4	1	+3	0
Fragestellung 2.9 (Im Lehrmittel werden Schlüsselbegriffe nicht sprachlich (z.B. bildlich) erklärt)	3	4	+2	+3
Biete Möglichkeiten und Unterstützungen für selbstregulierendes Lernen				
Fragestellung 2.10 (Das Lehrmittel bietet Möglichkeiten für die Erarbeitung von Hintergrundinformationen an (z.B. Besprechung einer Aufgabe / Aktivierung von Vorwissen / ...))	3	3	+1	+1
Fragestellung 2.11 (Das Lehrmittel bietet Hilfen an, um Lerninhalte zu behalten)	2	4	0	+2
Fragestellung 2.12 (Das Lehrmittel bietet Hilfen an, die den inhaltlichen Transfer unterstützen)	3	4	+1	+2

Tabelle 34: Antworten zum zweiten UDL-Prinzip in der zweiten Erhebung und Differenz zur ersten Erhebung

Beim zweiten UDL-Prinzip, der Repräsentation von Informationen, fielen die Antworten wieder sehr heterogen aus. Überraschend waren die Antworten bezüglich der Perzeption, da bei der Lehrmittelegänzung darauf geachtet wurde, dass die Arbeitsblätter barrierefrei gestaltet werden. Für die Lehrperson aus Engi treffen mit Ausnahme der Fragestellung 2.3 (vgl. Tabelle 34) die anderen Fragestellungen "voll zu" und die Lehrmittelegänzung konnte zu sehr viel besseren Werten führen. Bei der Lehrperson aus Uznach kam es auch zu leicht verbesserten Werten, jedoch wurden von ihr zwei Fragen nicht beantwortet, da sie sich hierfür als zu wenig erfahren betrachtete. Um die Lehrpersonen besser aufzuklären, könnte es allenfalls sinnvoll sein, in der Wegleitung der Lehrmittelegänzung dem Thema der Perzeption mehr Beachtung zu schenken und genauer aufzuklären, welche Möglichkeiten die Lehrmittelegänzung hierfür zur Verfügung stellt.

Wenn es um den Bereich der Sprache und Symbole geht, so erstaunen die tiefen Werte der Antworten der Lehrperson aus Uznach, vor allem im Vergleich zu denjenigen der Schule Engi. Damit eine solche Diskrepanz entsteht, muss entweder

die Frage anders verstanden oder ein Teil der Lehrmittelergänzung übersehen worden sein. Interessant ist zudem die Fragestellung 2.5 (vgl. Tabelle 34), bei der die Lehrperson aus Engi die höchste Bewertung und die Lehrperson aus Uznach die tiefste Bewertung abgegeben hat. Bezogen auf die Lehrmittelergänzung würde eine gute Bewertung in diesem Punkt auch Sinn ergeben, da hierfür extra ein Mathematiklexikon angefertigt wurde. Die Frage bleibt offen, ob die Lehrperson aus Uznach von diesem nicht Gebrauch machte oder sie sich unter einer Erklärung von Schlüsselbegriffen etwas anderes vorstellte.

Dass die Antworten sich beim zweiten Prinzip so stark unterscheiden, könnte auch mit der Formulierung der Fragestellungen zusammenhängen. Vielleicht wurden die Fragen unterschiedlich aufgefasst und daher auch verschieden beantwortet.

Für dieses Problem müsste überlegt werden, ob man bei einer zukünftigen Erhebung die Fragen anpassen oder präziser formulieren sollte, um miteinander vergleichbare Antworten zu erhalten.

Eine andere Möglichkeit wäre auch eine qualitative Auswertung der Intervention, bei der über die Hintergründe der Antworten mehr in Erfahrung gebracht werden kann.

Beantwortung der Fragestellung bezüglich des zweiten UDL-Prinzips

Generell kann zur zweiten Fragestellung bezüglich des zweiten UDL-Prinzips ausgesagt werden, dass die Lehrmittelergänzung zu einer Steigerung praktisch aller Prüfpunkte führt. Die Lehrmittelergänzung verbessert somit den Mathematikunterricht bezüglich des UDL, wobei diese positiven Effekte anscheinend stark davon abhängen, wie die Lehrmittelergänzung von einer Lehrperson interpretiert und angewendet wird.

6.2.3 Interpretation Lehrmittelerganzung basierend auf dem dritten UDL-Prinzip

In der folgenden Tabelle sind die Antworten der beiden Lehrpersonen zu den Fragen des dritten UDL-Prinzips und die Differenz zur ersten Erhebung aufgezeigt. Im anschliessenden Text wird genauer auf die Resultate eingegangen.

UDL-Prinzip 3: Das WIE des Lernens	Engi	Uznach	Engi	Uznach
Biete unterschiedliche motorische Handlungen				
Fragestellung 3.1 (Das Lehrmittel bietet viel Lernmaterial an)	3	4	0	+3
Fragestellung 3.2 (Das Lehrmittel bietet verschiedene Arten zur Erstellung von Antworten an)	3	4	+1	-
Fragestellung 3.3 (Das Lehrmittel bietet Lernhilfen an)	3	4	+1	+1
Fragestellung 3.4 (Das Lehrmittel gibt Hilfestellungen, wenn mathematische Probleme bei den SuS auftreten)	3	4	+2	+3
Fragestellung 3.5 (Das Lehrmittel gibt Hilfestellungen zum Einsatz von assistiven Technologien)	3	4	+2	+3
Biete verschiedene Optionen fur Ausdruck und Kommunikation				
Fragestellung 3.6 (Das Lehrmittel lasst verschiedene Arten der Kommunikation zu)	3	4	+1	+1
Fragestellung 3.7 (Das Lehrmittel stellt verschiedene Hilfsmittel zum Erstellen von Antworten zur Verfugung)	3	3	+1	-
Fragestellung 3.8 (Das Lehrmittel kann auch von SuS mit Lernschwachen (sprachlich, mathematisch, kognitiv) genutzt werden)	3	4	+1	0
Biete Unterstutzung der exekutiven Funktionen				
Fragestellung 3.9 (Das Lehrmittel lasst individuelle Zielsetzungen zu)	3	2	0	0
Fragestellung 3.10 (Das Lehrmittel gibt Vorschlage um Leistungsverbesserungen den SuS aufzuzeigen)	2	1	0	0
Fragestellung 3.11 (Das Lehrmittel stellt genugend Ubungsmaterial zur Verfugung)	3	4	0	+3

Tabelle 35: Antworten zum dritten UDL-Prinzip in der zweiten Erhebung und Differenz zur ersten Erhebung

Wieder einheitlicher sind die Antworten beim dritten UDL-Prinzip. Hier konnte die Lehrmittelergänzung in vielen Punkten zu einer Steigerung der Werte der Antworten führen, auch wenn die Werte der Lehrperson aus Engi nicht ganz so hoch ausfallen wie die der Lehrperson aus Uznach. Dies erstaunt, da die Lehrmittelergänzung bewusst diese Punkte zu berücksichtigen versuchte. Bei vielen erstellten Aufgaben können die Antworten auf mehrere Arten erfolgen, wie beispielsweise durch Tonaufnahmen, Videos, Zeichnungen und Darstellung. Die tieferen Beurteilungen der Lehrperson aus Engi lassen sich damit erklären, dass entweder die Erklärung im Manual der Lehrmittelergänzung nicht ausreichend war, oder konkrete Anweisungen zur Umsetzung gewünscht gewesen wären.

Zu diskutieren geben auch die tiefen Werte der Antworten der Fragestellung 3.10 (vgl. Tabelle 35). Dies verwundert, da zum einen das Manual der Lehrmittelergänzung (vgl. Anhang 2 auf Seite 115) auf diesen Punkt hinweist, zum anderen das Postenblatt der Wahlaufgaben für eine Überprüfung der Leistung genutzt werden kann. Die Frage könnte aber auch so verstanden werden, dass sich die Lehrpersonen ein eigenes Tool hierfür wünschen würden, wie zum Beispiel eine Lernstandserfassung nach MKT. So können die Fortschritte der Schülerinnen und Schüler kontinuierlich über einen längeren Zeitraum aufgezeigt und der Lernstand erfasst werden. Würde die Lehrmittelergänzung weiter ausgebaut und über einen längeren Zeitraum durchgeführt, so würde eine solche Implementierung sicher spannend sein, vor allem wenn man diese nach dem UDL konstruieren müsste. Wahrscheinlich wäre dies aber so komplex, dass eigens dafür eine Masterarbeit geschrieben werden müsste.

Beantwortung der zweiten Fragestellung bezüglich des dritten UDL-Prinzips

Auch beim dritten UDL-Prinzip kann bezüglich der zweiten Fragestellung ausgesagt werden, dass die Lehrmittelergänzung zu einer Steigerung der Werte geführt hat und somit zu einem Mathematikunterricht beigetragen konnte, der vermehrt auf dem UDL-basiert. Wie bei den anderen Prinzipien, sind auch hier die Verbesserungen nicht überall gleich stark aufgetreten.

Nach dieser genauen Analyse kann die zweite Fragestellung so beantwortet werden, dass eine Lehrmittelergänzung zu einem inklusiven Mathematikunterricht beitragen kann, jedoch zu keinem inklusiven Mathematikunterricht führt. Hierfür müssten weitere Anpassungen vorgenommen werden. Jedoch hilft eine Lehrmittelanpassung eine

Lehrperson hinsichtlich des Inklusionsgedanken zu sensibilisieren und gibt Anregungen, diesen in die Praxis umzusetzen.

Es kann nicht erwartet werden, dass mit einer Lehrmittelergänzung innerhalb so kurzer Zeit ein inklusiver Mathematikunterricht entsteht. Die Lehrpersonen und Kinder müssen sich an ein solches System gewöhnen, wobei ein Zeitraum von zwei Wochen eine viel zu kurze Zeitspanne darstellt. Es ist aber erfreulich, dass in der kurzen Interventionszeit dennoch signifikante Resultate hinsichtlich einer Verbesserung des inklusiven Mathematikunterrichts festgestellt werden konnten und somit die Lehrmittelergänzung diesbezüglich eine Auswirkung hat.

6.3 Praktische Implikationen

Die genaue Analyse hat ergeben, dass das Zürcher Mathematiklehrmittel "Mathematik Primarstufe 2" in einigen Bereichen einen auf dem UDL basierenden Mathematikunterricht unterstützt, sich das ZML2 aber sehr wohl in vielerlei Hinsichten noch verbessern kann. Wenn ein Mathematikunterricht nach dem UDL gestaltet werden möchte, so bietet diesbezüglich das ZML2 den Lehrpersonen wenig Unterstützung an. Die hierfür erstellte und erprobte Lehrmittelergänzung konnte beweisen, dass es Möglichkeiten gibt, ein Lehrmittel dem UDL entsprechend zu ergänzen. Die Erweiterung hat jedoch auch ihre Grenzen, denn obschon es zu Verbesserungen kam, wurden noch nicht alle Prüfpunkte des UDL zufriedenstellend erfüllt. Hierbei darf nicht vergessen werden, dass die Lehrmittelergänzung mit limitierten Mitteln kreiert wurde und die erstellten Materialien nicht zu vergleichen sind mit denen des Lehrmittels, welche professionell gestaltet sind.

Mit der Lehrmittelergänzung wurden die Lehrpersonen auch nur begrenzt von einem Mehraufwand entlastet, da die Einarbeitung in die Materie sehr herausfordernd war und sich der Aufwand für den Mathematikunterricht dadurch vergrösserte. Um genauer feststellen zu können, ob eine Lehrmittelergänzung wirklich Vorteile für die Lehrpersonen sowie die Schülerinnen und Schüler bringt, müsste mehr Forschungsarbeit investiert werden. Nicht nur wäre eine Erhebung mit einer grösseren Stichprobe notwendig, sondern auch der Zeitraum müsste um ein Vielfaches erweitert werden. Hinzu kommt, dass sich in den getesteten Schulen kein Kind mit einer mittleren oder schweren Beeinträchtigung befand, wodurch viele Aspekte der Lehrmittelergänzung gar nicht erprobt werden konnten und die Fragen hypothetisch von den Lehrpersonen beantwortet werden mussten.

Generell kann die Datenerhebung mittels Fragebogen als eine Schwäche dieser Arbeit gesehen werden. Die Fragen sind zwar nach den Prüfpunkten des UDL aufgebaut worden, jedoch hat sich bei der Auswertung gezeigt, dass einige Begriffe oder Fragestellungen von den Lehrpersonen unterschiedlich aufgefasst wurden, was schlussendlich zu einer Verzerrung der Resultate führte. Damit die Antwortauswahl nachvollzogen und genauer verstanden werden kann, würde sich bei einer erneuten Durchführung der Intervention allenfalls zusätzlich zur quantitativen, eine qualitative Methode zur Auswertung eignen. Weiter wäre es sinnvoll, eine solche Lehrmittelergänzung nicht parallel zum Lehrmittel zu benutzen, sondern sie in das Lehrmittel zu integrieren. Der Mehraufwand für die Handreichung und die Einarbeitung in die neuen Materialien sind ein zu grosser Mehraufwand für alle Beteiligten und es wäre daher von Vorteil, wenn die Ideen der Erweiterung direkt in ein Lehrmittel implementiert wären. Hierdurch würde der grosse Mehraufwand für die Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler wegfallen, da sie sich an diese Formate und Strukturen über längere Zeit gewöhnen können. Ein weiterer Vorteil wäre, dass der Mathematikunterricht generell UDL-basierter wäre, wovon schlussendlich alle Kinder wie auch die Lehrpersonen profitieren würden.

Es stellt sich die Frage, ob die Bereitschaft da ist, ein Lehrmittel komplett zu überarbeiten und auf das UDL auszurichten. Dass sich ein solcher Aufwand lohnt, haben die Erhebungen dieser Arbeit erwiesen.

Bleibt zu hoffen, dass die Zukunft "universal designed" aussieht!

7. Fazit / Ausblick

Die erhobenen Daten haben gezeigt, dass sich das Zürcher Mathematiklehrmittel "Mathematik Primarstufe 2" nur punktuell für UDL-basierten Mathematikunterricht eignet und in vielen Bereichen Verbesserungspotential vorhanden ist. Eine Lehrmittelergänzung kann zu einem vermehrt auf dem UDL basierenden Mathematikunterricht führen, jedoch nicht alle Prüfpunkte des UDL maximal erfüllen. Die erhobenen Daten zeigten jedoch in gewissen Bereichen sehr unterschiedliche und widersprüchliche Resultate. **Wie sehr sich die Lehrmittelergänzung für UDL-basierten Mathematikunterricht eignet, scheint stark von der Lehrperson und deren Verständnis der Umsetzung der Lehrmittelergänzung und deren Interpretation abhängig zu sein.** Es stellte sich heraus, dass die Einarbeitung in die Lehrmittelergänzung komplex ist und die Wegleitung sorgfältig gelesen werden muss, damit eine korrekte Umsetzung der Lehrmittelergänzung und dem UDL gewährleistet ist. Um dieses Problem zu umgehen, hätte man den zweiten Fragebogen mit der Frage ergänzen können, ob die Wegleitung gelesen wurde. Alternativ hätte man die Wegleitung auch im persönlichen Gespräch thematisieren und dessen Wichtigkeit nochmals untermauern oder gar die Daten qualitativ erheben können

Wie sich im persönlichen Gespräch herausstellte, scheint eine Lehrmittelergänzung in der Praxis nicht sehr gewinnbringend zu sein, da sie von den Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler in dieser kurzen Zeit als Mehraufwand empfunden wurde und teilweise eine Überforderung darstellte. Die neuen Ansätze und die Grundidee der Lehrmittelergänzung wurden jedoch sehr geschätzt und als sinnvoll erachtet.

Die Lehrmittelergänzung hatte zum Ziel, Möglichkeiten für einen auf dem UDL-basierenden Mathematikunterricht aufzuzeigen. Dass die Ansatzpunkte dieser Lehrmittelerweiterung funktionieren, hat die signifikante Verbesserung der Resultate bewiesen. Die Lehrmittelerweiterung entstand nicht aus dem Gedanken, dass sie parallel zu einem Lehrmittel geführt wird. Da kein eigenes Lehrmittel im Sinne einer Masterarbeit erschaffen werden konnte, wurde die Erweiterung in Anpassung auf ein bestehendes Lehrmittel entworfen. **Einen wirklichen Mehrwert würde eine solche Lehrmittelerweiterung generieren, wenn sie in ein Lehrmittel integriert würde.** Die Lehrmittelergänzung soll somit einem Lehrmittelhersteller aufzeigen, was für Möglichkeiten es für die Gestaltung von Aufgabenstellungen und Arbeitsblättern hinsichtlich UDL-basiertem Mathematikunterricht gibt und wie diese umgesetzt werden

könnten. Obschon es sich um eine sehr kleine Stichprobe handelte, die Erprobung während eines kurzen Zeitraumes stattfand und das erstellte Material nicht professionell war, konnten dennoch grosse Verbesserungen hinsichtlich des auf dem UDL-basierten Mathematikunterrichts festgestellt werden. Um noch genauere Hinweise bezüglich der Auswirkung einer solchen Erweiterung zu erhalten, müssten weitere Daten mittels grösserer Stichproben und über längere Zeiträume erhoben werden.

Dass sich Lehrmittel unabhängig von dieser Lehrmittelerweiterung verändern müssen, steht ausser Frage. Die Literatur zeigt klar auf, dass viele Lehrmittel (noch) nicht auf Inklusion beziehungsweise auf das "Universal Design for Learning" ausgelegt sind. Bietet ein Lehrmittel diesbezüglich keine oder nur wenig Unterstützung, so ist es Lehrpersonen und SHP überlassen, eine Lösung für das Problem der Inklusion und Heterogenität zu finden. Dass hierdurch eine grosse Mehrbelastung für die Lehrpersonen entsteht, liegt auf der Hand. Ein Lehrmittel besitzt die Möglichkeit, viele Lehrpersonen eine einheitliche und strukturierte Hilfestellung bei der Umsetzung eines UDL-gerechten Mathematikunterrichts zu bieten. Wie diese aussehen könnte, wurde beispielhaft in der erstellten Lehrmittelergänzung dargestellt. Sie hat bewiesen, dass ein solches Lehrmittel funktionieren kann. Es bleibt zu hoffen, dass die Verfasser der Lehrmittel ihre Augen nicht vor dem UDL verschliessen und sich zukünftig dessen annehmen werden.

Schlusswort

Um den Kreis zu schliessen, wird nochmals auf die zu Beginn im Zitat von Reinhard Turre erwähnte Leiter für den Zwerg eingegangen. Das untersuchte ZML2 stellt dem Zwerg zwar eine Leiter zur Verfügung, jedoch braucht es sehr viel Geschick und Flexibilität auf Seiten des Zwerges wie auch der Lehrperson, damit die Äpfel gepflückt werden können. Die Lehrmittelergänzung war ein Versuch, die Leiter durch einen Hightech-Lift zu ersetzen. Wie so oft der Fall, funktioniert ein Prototyp am Anfang nicht immer perfekt. Jedoch hat noch jede Veränderung mit einem ersten Schritt begonnen. Es wäre wünschenswert, würde weiter an einem solchen "Lift" geforscht werden, damit nicht der Zwerg, sondern schlussendlich auch der blinde Riese, die rollstuhlfahrende Feh und die lernschwache Hexe - eben wirklich alle - davon profitieren können.

8. Verzeichnisse

8.1 Literaturverzeichnis

- (HEOA), H. E. (2022). *U.S. Department of Education*. Retrieved from www.2ed.gov: <https://www2.ed.gov/policy/highered/leg/hea08/index.html>
- Aellig, S., Altmeyer, S., & Lanfranchi, A. (2021). *Schulische Inklusion. Daten, Fakten und Positionen*. Retrieved from www.hfh.ch: <https://www.hfh.ch/institutsthema/schulische-inklusion>
- Aktion-Mensch. (2022). *Aktion-Mensch*. Retrieved from <https://www.aktion-mensch.de/inklusion/barrierefreiheit/barrierefreier-videoplayer>
- Alresheed, F., Hott, B. L., & Bano, C. (2013). Single subject research: A synthesis of analytic methods. *Journal of Special Education Apprenticeship*, *S.* 1-18.
- Bless, D. O. (2015). Deskriptivstatistik und Inferenzstatistik. In K. Koch, & S. Ellinger, *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik*. (S. 106-112). Göttingen: Hogrefe.
- Boban, I., & Hinz, A. (2003). *Index für Inklusion. Lernen und Teilhabe in der Schule der Vielfalt entwickeln*. Halle-Wittenberg: Martin-Luther-Universität.
- Bowe, F. (2000). *Universal Design in Education. Teaching Nontraditional Students*. Bergin & Garvey.
- Brandenberg, M., Diener, M., von Grünigen Mota Campos, S., Höhtker, B., Keller, B., Keller, R., & Müller, B. N. (2011). *Mathematik Primar 2*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich LiZ.
- Burgstahler, S. (2020). *Creating Inclusive Learning Opportunities in Higher Education: A Universal Design Toolkit*. Harvard Education Press.
- Burgstahler, S., & Cory, R. C. (2008). *Universal Design in Higher Education: From Principles to Practice*. Cambridge: Harvard Education Press.
- CAST. (2021). *cast.org*. Retrieved from About Universal Design for Learning: <https://www.cast.org/impact/universal-design-for-learning-udl>
- enableMe. (2022). *Bedeutung von Barrierefreiheit*. Retrieved from enableme.ch: <https://www.enableme.ch/de/artikel/bedeutung-von-barrierefreiheit-885#:~:text=Mit%20dem%20Ausdruck%20%C2%ABbarrierefrei%C2%BB%20wird,m%C3%B6glichen%20Behinderung%20oder%20Erkrankung%2C%20beschrieben>.
- EKM, E. M. (2022). *Integration*. Retrieved from ekm.admin.ch: <https://www.ekm.admin.ch/ekm/de/home/identitaet---zusammenhalt/integration.html>
- Fisseler, B. (2021). *Universal Design in der digitalen Bildung*. Retrieved from hochschulforumdigitalisierung.de: <https://hochschulforumdigitalisierung.de/de/blog/universal-design-der-digitalen-bildung>
- Fisseler, B., & Markmann, M. (2012, 1-2). Universal Design als Umgang mit Diversität in der Hochschule. *Journal Hochschuldidaktik*, pp. 13-16.
- Funke, J., & Vaterrodt, B. (2004). *Was ist Intelligenz?* München: C.H. Beck.
- Gardner, H. (1996). Zur Entwicklung des Spektrums der menschlichen Intelligenzen. *Beiträge zur Lehrerbildung*, pp. 198-204.
- Gardner, H. (2002). *Intelligenzen. Die Vielfalt des menschlichen Geistes*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Gassner, E. (2007). *Konzentration, Gedächtnis und Intelligenz*. Hilzingen: K2 Verlag.

- Grünke, M. (2012). Auswertung von Daten aus kontrollierten Einzelfallstudien mit Hilfe von Randomisierungstests. *Empirische Sonderpädagogik*, S. 247-264.
- Hall, T. E., Meyer, A., & Rose, D. H. (2012). An introduction to universal design for learning: Questions and answers. In T. E. Hall, A. Meyer, & D. H. Rose, *Universal design for learning in the classroom. Practical applications*. New York: Guilford Press.
- Handicap, I. (2017, 6 27). *www.inclusion-handicap.ch*. Retrieved from Behindertenrechtskonvention (BRK): https://www.inclusion-handicap.ch/de/recht/rechtsgrundlagen/uno-brk_0-82.html
- (HEOA), H. E. (2022). *U.S. Department of Education*. Von www.2ed.gov: <https://www2.ed.gov/policy/highered/leg/hea08/index.html> abgerufen
- Higbee, J., & Goff, E. (2008). *Pedagogy and Student Services for Institutional Transformation: Implementing Universal Design in Higher Education*. Minnesota: Center for Research on Developmental Education and Urban Literacy (CRDEUL). University of Minnesota.
- Hollenweger, J. (2018). Gemeinsam Lerngelegenheiten schaffen, statt hier unterrichten und dort fördern. Skizzierung eines Vorgehens zur gemeinsamen Planung in inklusiven Settings. *Schweizer Zeitschrift für Heilpädagogik*, 22-29.
- Hug, T., & Poscheschnik, G. (2020). *Empirisch forschen. Die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium*. München: UVK Verlag.
- Huitema, B. E. (1986). Statistical analysis and single-subject designs: Some misunderstandings. In A. Poling, & R. W. Fuqua, *Research methods in applied behavior analysis: Issues and advances*. (pp. 209-232). New York: Plenum.
- ilz, (2018). *ilz.fokus. Lehrmittel in der Sonderpädagogik*. Interkantonale Lehrmittelzentrale ilz.
- Joller-Graf, K. (2006). *Lernen und Lehren in heterogenen Gruppen. Zur Didaktik des integrativen Unterrichts*. Luzern: Comenius.
- Julius, H., Schlosser, R. W., & Goetze, H. (2000). *Kontrollierte Einzelfallstudien*. Göttingen: Hogrefe.
- Kazdin, A. (2010). Statistical analysis für singlecase experimental designs. In M. Herson, & D. H. Barlow, *Single case experimental designs: Strategies for studying behavior change* (S. 265-317). New York: Pergamon.
- Koch, K. (2015). Kopf oder Zahl - Grundsätzliche Überlegungen zum quantitativen Forschungsprozess. In K. Koch, & S. Ellinger, *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik*. (S. 41-48). Bern: Hogrefe Verlag GmbH & Co.KG.
- Koch, K., & Ellinger, S. (2015). Wer bestimmt die Erkenntnismethode? Empirische Forschung in der Sonderpädagogik zwischen Quantitativen und qualitativen Zugängen. In K. Koch, & S. Ellinger, *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik*. (S. 13-18). Bern: Hogrefe Verlag GmbH & Co.KG.
- Lind, G. (29. 6 2010). *Effektstärken: Statistische, praktische und theoretische Bedeutsamkeit empirischer Studien*. Von www.uni-konstanz.de/ag-moral/: <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-217760> abgerufen
- LMVZ, (2022). *Das Team von Mathematik Primarstufe*. Retrieved from [lmvz.ch](http://www.lmvz.ch): <https://www.lmvz.ch/schule/mathematik-primarstufe/autorenteam>
- Lorenzo, S. D. (2017). *Begabungsförderung im Unterricht. Entwicklung eines Wegweisers zur Anwendung der Theorie der Multiplen Intelligenzen in der Praxis*. Zürich: HfH.
- Müller Bösch, C., & Schaffner Menn, A. (2014). Didaktische Möglichkeiten im Unterricht für alle. Individuelles Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand im inklusiven Unterricht. In R. Luder, A. Kunz, & C. Müller Bösch, *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (pp. 75-120). Zürich: Publikationsstelle der PH Zürich.
- Majetschak, B. (2004). *Statistik für Dummies*. Weinheim: Wiley-VCH.

- Malti, T., & Schwyzer, I. (2016). Einzelfallstudie. In J. Aeppli, L. Gasser, E. Gutzwiller, & A. Tettenborn, *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten* (S. 204-207). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Maulanz, B., & Wicki, M. T. (2018, 5/6). Auf dem Weg zu barrierefreien Lehrmitteln. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, pp. 41-46.
- Moser, V. (2009). Die Geschichte der Behindertenpädagogik. In *Enzyklopädie Erziehungswissenschaft Online*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Mummendey, H. D., & Grau, I. (2014). *Die Fragebogen-Methode*. Göttingen: Hogrefe.
- Online-Wörterbuch. (2022, 8 5). *Integration*. Retrieved from wortbedeutung.info: <https://www.wortbedeutung.info/Integration/>
- Oppermann, W. (2018). Was bedeutet der Lehrplan 21 für die Lehrmittelentwicklung? *denknetz.ch*, 66-73.
- Parker, R. I., & Vannest, K. (2009). An improved effect size for single case research: Nonoverlap of all pairs. *Behavior Therapy*, S. 357-367.
- Rasch, R. (2004). Offene Aufgaben für unterschiedlich leistungsfähige Kinder. *Grundschulunterricht*, 5-10.
- Poscheschnik, G., Lederer, B., Perzy, A., & Hug, T. (2020). Datenerhebung und Datenaufbereitung. In T. Hug, & G. Poscheschnik, *Empirisch forschen* (pp. 125-178). München: UVK Verlag.
- Pospeschill, M. (2022). *Testtheorie, Testkonstruktion, Testevaluation*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Reichert, M. (2015). Designs der Einzelfallanalyse. In M. Reichert, & P. A. Genoud, *Einzelfallanalysen in der psychosozialen Forschung und Praxis* (S. 41-57). Weitraisdorf: ZKS-Verlag.
- Reusser, K., Stebler, R., Mandel, D., & Eckstein, B. (2013). *Erfolgreicher Unterricht in heterogenen Lerngruppen auf der Volksschulstufe des Kantons Zürich*. Zürich: Institut für Erziehungswissenschaften.
- Röder, M., & Müller, A. R. (2015). Befragung mit einem Fragebogen. In K. Koch, & S. Ellinger, *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (pp. 81-88). Göttingen: Hogrefe.
- Rose, D. H., & Meyer, A. (2002). *Teaching every student in the digital age: Universal Design for Learning*. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Rost, D. H. (2008, 2). Multiple Intelligenzen, multiple Irritationen. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, pp. 97-112.
- Saldern, M. v. (2012). *Inklusion. Deutschland zwischen Gewohnheit und Menschenrecht*. Norderstedt: Books on Demand GmbH.
- Schlüter, A.-K., Melle, I., & Wember, F. B. (2016, 3). Unterrichtsgestaltung in Klassen des Gemeinsamen Lernens: Universal Design for Learning. *Sonderpädagogische Förderung heute*, pp. 270-285.
- Sinner, D., & Kuhl, J. (2015). t-Test. In K. Koch, & S. Ellinger, *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 153-158). Göttingen: Hogrefe.
- Spilles, M., & Hagen, T. (2019). Schulpraktische Erhebungs- und Auswertungsmöglichkeiten von Einzelfalldaten. *Potsdamer Zentrum für empirische Inklusionsforschung*, 1-14.
- Stricker, F., Kassner, D., & Kibin, A. (2012). *Individuelle Förderung durch Unterrichtsgestaltung*. Baden-Württemberg.
- Sundermann, B., & Selzer, C. (2006). *Beurteilen und Fördern im Mathematikunterricht*. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co. KG.

- Töpfer, A. (2012). *Erfolgreich Forschen - Ein Leitfaden für Bachelor-, Master-Studierende und Doktoranden*. . Wiesbaden: Springer.
- Technology, C. C. (2022). *Universal Design for Learning Guidelines version 2.0*. Retrieved from www.udlcenter.org: <https://udlguidelines.cast.org/more/downloads>
- Totter, A., Strauss, N.-C., & Noelle, B. (2012). *Evaluation des Lehrmittels "Mathematik Primarstufe". Bericht über die Ergebnisse der formativen Evaluation im Rahmen der Entwicklung des Lehrmittels "Mathematik Primarstufe"*. Zürich: PH Zürich.
- Turre, R. (2019). *Leitbild Insieme*. Zürcher Oberland, Zürich, Schweiz.
- UN-BRK. (2020). *Behindertenrechtskonvention*. Retrieved from *Begriffsbestimmungen*: <https://www.behindertenrechtskonvention.info/begriffsbestimmungen-3760/>
- Wember, F. B., & Melle, I. (2018). Adaptive Lernsituationen im inklusiven Unterricht: Planung und Analyse von Unterricht auf Basis des Universal Design for Learning. In S. Hussmann, & B. Welzel, *DoProfil. Das Dortmunder Profil für inklusionsorientierte Lehrerinnen- und Lehrerbildung*. (pp. 57-72). New York: Waxmann.
- Wikipedia. (29. 9 2022). *Quantität*. Von Wikipedia: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Quantit%C3%A4t&oldid=208283587> abgerufen
- Wilbert, J., & Grünke, M. (2015). Kontrollierte Einzelfallforschung. In K. Koch, & S. Ellinger, *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik*. (S. 100-105). Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Wilbert, J., & Grünke, M. (2015). Kontrollierte Einzelfallforschung. In S. Ellinger, *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik*. (S. 100-105). Göttingen: Hogrefe.
- Winkelmann, J. (2010). *Eine Klasse voller Multipler Intelligenzen. Entwicklung und Erprobung geeigneter Materialien im Englischunterricht auf der Grundlage der Theorie Howard Gardners*. München: GRIN Verlag.
- Wocken, H. (2001). Integration. In G. Antor, & U. Bleidick, *Handlexikon der Behindertenpädagogik. Schlüsselbegriffe aus Theorie und Praxis* (pp. 234-236). Stuttgart: Kohlhammer.
- Ziehbrunner, C. (2021). *Strategie 2022-2024 - Begriffsklärung Inklusion*. Retrieved from www.hfh.ch: <https://www.hfh.ch/institutsthema/schulische-inklusion>

8.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Bildliche Darstellung der Begriffe Exklusion, Integration & Inklusion	11
Abbildung 2: Treppenmodell der Exklusion zur Inklusion von Moser	12
Abbildung 3: Übersichtstabelle des UDL-Prinzips	22
Abbildung 4: Bilder des Handbuchs und dessen Inhalte	28
Abbildung 5: Bilder vom Themenbuch und Beispiele von dessen Inhalten	29
Abbildung 6: Bilder von den Arbeitsheften und Beispiele von deren Inhalten	30
Abbildung 7: Übersicht von Arbeitsblättern und deren Differenzierung	31
Abbildung 8: Beispiel der Differenzierung innerhalb eines Arbeitsblattes	31
Abbildung 9: Webansicht des Fertigkeitstrainings	32
Abbildung 10: Titelbild des Manuals	49
Abbildung 11: Titelbild des Mathematiklexikons	50
Abbildung 12: Beispiel einer "Offenen Aufgabe"	51
Abbildung 13: Bilder des Postenblattes und ein Beispiel für ein Arbeitsblatt	52
Abbildung 14: Symbole und ihre Bedeutung	53
Abbildung 15: Beispiele von Zeichen und ihren Erläuterungen	53
Abbildung 16: Bild der Übersicht über die heilpädagogischen Kommentare	54
Abbildung 17: Titelbild der Wegleitung und Ausschnitte einzelner Seiten	55
Abbildung 18: Ergebnisse der ersten Erhebung zum ersten UDL-Prinzip	70
Abbildung 19: Ergebnisse der ersten Erhebung zum zweiten UDL-Prinzip	71
Abbildung 20: Ergebnisse der ersten Erhebung zum dritten UDL-Prinzip	72
Abbildung 21: Ergebnisse der zweiten Erhebung zum ersten UDL-Prinzip	75
Abbildung 22: Ergebnisse der zweiten Erhebung zum zweiten UDL-Prinzip	76
Abbildung 23: Ergebnisse der zweiten Erhebung zum dritten UDL-Prinzip	78

8.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Mögliche Lehr-/Lernmittel zu den „Multiplen Intelligenzen“	17
Tabelle 2: Vor- und Nachteile des UDL-Prinzips	23
Tabelle 3: Auszeichnungen des Lehrmittels "Mathematik Primarstufe"	27
Tabelle 4: Unterpunkte des ersten UDL-Prinzips	38
Tabelle 5: Umsetzung zum ersten Unterpunkt des ersten UDL-Prinzips	38
Tabelle 6: Umsetzung zum zweiten Unterpunkt des ersten UDL-Prinzips	39
Tabelle 7: Umsetzung zum dritten Unterpunkt des ersten UDL-Prinzips	40

Tabelle 8: Unterpunkte des zweiten UDL-Prinzips	41
Tabelle 9: Umsetzung zum ersten Unterpunkt des zweiten UDL-Prinzips	41
Tabelle 10: Textdateiformate und deren Vorteile.....	42
Tabelle 11: Umsetzung zum zweiten Unterpunkt des zweiten UDL-Prinzips.....	43
Tabelle 12: Umsetzung zum dritten Unterpunkt des zweiten UDL-Prinzips	44
Tabelle 13: Unterpunkte des dritten UDL-Prinzips	45
Tabelle 14: Umsetzung zum ersten Unterpunkt des dritten UDL-Prinzips	45
Tabelle 15: Umsetzung zum zweiten Unterpunkt des dritten UDL-Prinzips	46
Tabelle 16: Umsetzung zum dritten Unterpunkt des dritten UDL-Prinzips	47
Tabelle 17: Zeitplan der Masterarbeit	58
Tabelle 18: Ordinalskala der Werte.....	62
Tabelle 19: Übersicht über die Gegebenheit der zwei Schulen	64
Tabelle 20: Zeichenerklärung NAP	66
Tabelle 21: Zeichenerklärung t-Wert.....	68
Tabelle 22: Mittelwertvergleich der ersten Erhebung	73
Tabelle 23: Mittelwertvergleich aus der zweiten Erhebung	79
Tabelle 24: Werte zur Berechnung des PEM.....	80
Tabelle 25: Werte zur Berechnung des NAP und Resultatübersicht	81
Tabelle 26: Wertzuordnung	82
Tabelle 27: Tabelle für kritischen t-Wert	83
Tabelle 28: Mittelwertvergleich der ersten Erhebung	84
Tabelle 29: Veränderung der Mittelwerte von der A zu der B-Phase.....	85
Tabelle 30: Antworten zum ersten UDL-Prinzip in der ersten Erhebung	88
Tabelle 31: Antworten zum zweiten UDL-Prinzip in der ersten Erhebung.....	90
Tabelle 32: Antworten zum dritten UDL-Prinzip in der ersten Erhebung	92
Tabelle 33: Antworten zum ersten UDL-Prinzip in der zweiten Erhebung und Differenz zur ersten Erhebung	96
Tabelle 34: Antworten zum zweiten UDL-Prinzip in der zweiten Erhebung und Differenz zur ersten Erhebung	99
Tabelle 35: Antworten zum dritten UDL-Prinzip in der zweiten Erhebung und Differenz zur ersten Erhebung	101

Anhang

Anhang 1: [Vorschläge UDL-Umsetzungen Mathematik-Unterricht](#)

Web-Link auf die 3 Tabellen mit den UDL-Umsetzungsvorschlägen. Jedes UDL-Prinzip ist auf einem eignen Tabellenblatt erfasst.

Anhang 2: [Manual](#)

Anhang 3: [Mathematiklexikon](#)

Anhang 4: [„Offene Aufgabe“](#)

Web-Link zum Ordner mit den erstellten „Offenen Aufgaben“

Anhang 5: [Wahlaufgaben](#)

Web-Link zu den Themenordnern, die neben dem Übersichtsblatt auch die Postenarbeitsblätter nach den „Multiplen Intelligenzen“ nach Gardner beinhalten.

Anhang 6: [Wegleitungen](#)

Web-Link zum Ordner mit den erstellten Wegleitungen

Anhang 7: [Auswertungen Fragebogen Teil 1](#)

Anhang 8: [Auswertungen Fragebogen Teil 2.1](#)

Anhang 9: [Auswertungen Fragebogen Teil 2.2](#)

Anhang 10: [Daten und Berechnungen](#)

Web-Link zu den Berechnungen zum NAP, PEM und t-Wert und Tabellen zu den Fragebogenauswertungen